

**Καταπολεμώντας τα έμφυλα στερεότυπα με την
ανάδειξη της συμβολής των γυναικών στην
ιστορία των κοινωνιών**

Αρ.έργου: 101087984

**Co-funded by
the European Union**

Ευρωπαϊκή έκθεση HerStory

Χαρτογράφηση του αποτυπώματος των γυναικών

στις τοπικές ιστορίες

WP2 D2.1 HerStory Consortium

Ιστορικό τροποποιήσεων

Έκδοση	Αναθεώρηση	Ημερομηνία	Συντάκτης	Τροποποίηση
1	0	11/09/2023	Άντρεα Κώστα	Πρώτη έκδοση
1	1	28/09/2023	Giedrė Blažytė, Δήμητρα Σοφιανού, Emily Psara, Alicia García Holgado, Sonia Verdugo Castro, Erika García Silva, Tadej Oprckal	Αναθεωρημένη έκδοση. Βελτίωση στα Αγγλικά.
2	0	29/09/2023	Άντρεα Κώστα	Τελική έκδοση
2	1	04/10/2023	Alicia García Holgado	Επανεξέταση της μορφής
3	0	11/06/2024	Άντρεα Κώστα	Επανεξέταση της μορφής

Το “HerStory - Καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων με την ανάδειξη της συμβολής των γυναικών στην ιστορία των κοινωνιών” είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες” (CERV) (Ref. 101087984). Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Πίνακας περιεχομένων

1. Εισαγωγή	1
2. Μεθοδολογία	3
3. Ευρήματα από τη βιβλιογραφική έρευνα σε διακρατικό επίπεδο	5
3.1. Ισπανία	5
3.1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην ιστορία της Ισπανίας	6
3.2. Γαλλία (Μαρτινίκα)	7
3.2.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην ιστορία της Μαρτινίκας	10
3.3. Κύπρος	11
3.3.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην ιστορία της Κύπρου	12
3.3.2. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην ιστορία της Λευκωσίας	14
3.4. Ελλάδα	16
3.4.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην ιστορία της Ελλάδας	19
3.4.2. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην ιστορία της Αθήνας	20
3.5. Βουλγαρία	21
3.5.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην ιστορία της Βουλγαρίας	23
3.5.2. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην ιστορία της Σόφιας	25
3.6. Σλοβενία	25
3.6.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην ιστορία της Σλοβενίας	27
3.6.2. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην ιστορία στο Velenje	29
3.7. Λιθουανία	30
3.7.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην ιστορία της Λιθουανίας	34
3.7.2. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην ιστορία του Βίλνιους	34
3.8. Ιταλία	35
3.8.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην ιστορία της Ιταλίας	36
4. Βασικά διακρατικά ευρήματα από τις οργανωμένες ομάδες εστίασης με ενδιαφερόμενους φορείς	39
4.1. Σαλαμάνκα, Ισπανία	39

4.1.1. Ευρήματα σχετικά με τη "Συνάφεια με τον τομέα της Ιστορίας".	39
4.1.2. Ευρήματα σχετικά με την "Ιστορία μέσα από το φακό της εμπειρίας τους": Προκλήσεις ή δυσκολίες	39
4.1.3. Ευρήματα σχετικά με την «Εμπειρία με νέους στον τομέα της Ιστορίας»	40
4.1.4. Ευρήματα για το "Γυναικείο αποτύπωμα στην ιστορία"	40
4.1.5. Προτάσεις των συμμετεχόντων/ουσων σχετικά με το "Γυναικείο αποτύπωμα στην πόλη/ιστορία"	43
4.2. Μαρτινίκα, Γαλλία	43
4.3. Λευκωσία, Κύπρος	45
4.3.1. Ευρήματα σχετικά με τη "Συνάφεια με τον τομέα της Ιστορίας".	45
4.3.2. Ευρήματα σχετικά με την "Ιστορία μέσα από το φακό της εμπειρίας τους"	46
4.3.3. Ευρήματα σχετικά με την «Εμπειρία με νέους στον τομέα της Ιστορίας»	47
4.3.4. Ευρήματα για το «Γυναικείο αποτύπωμα στην Ιστορία»	48
4.3.5. Προτάσεις των συμμετεχόντων/ουσων σχετικά με το «Γυναικείο αποτύπωμα στην πόλη/ιστορία»	48
4.4. Αθήνα, Ελλάδα	49
4.4.1. Ευρήματα σχετικά με τη «Συνάφεια με τον τομέα της Ιστορίας»	49
4.4.2. Ευρήματα σχετικά με την «Ιστορία μέσα από τον φακό της εμπειρίας τους»	49
4.4.3. Ευρήματα σχετικά με την «Εμπειρία με νέους στον τομέα της Ιστορίας»	50
4.4.4. Ευρήματα για το «Γυναικείο αποτύπωμα στην Ιστορία»	51
4.4.5. Προτάσεις των συμμετεχόντων/ουσών σχετικά με το «Γυναικείο αποτύπωμα στην πόλη/ιστορία»	52
4.5. Σόφια, Βουλγαρία	53
4.5.1. Ευρήματα σχετικά με την «Ιστορία μέσα από τον φακό της εμπειρίας τους»	53
4.5.2. Ευρήματα σχετικά με την «Εμπειρία με νέους στον τομέα της Ιστορίας»	54
4.5.3. Ευρήματα για το «Γυναικείο αποτύπωμα στην Ιστορία»	55
4.6. Velenje, Σλοβενία	56

4.6.1. Ευρήματα σχετικά με την «Συνάφεια με τον τομέα της Ιστορίας»	56
4.6.2. Ευρήματα σχετικά με την «Ιστορία μέσα από τον φακό της εμπειρίας τους»	56
4.6.3. Ευρήματα σχετικά με την «Εμπειρία με νέους στον τομέα της Ιστορίας»	57
4.6.4. Ευρήματα σχετικά με το «Γυναικείο αποτύπωμα στην Ιστορία»	58
4.7. Βίλνιους, Λιθουανία	59
4.8. Λέκκο, Ιταλία	63
4.8.1. Ευρήματα σχετικά με την «Συνάφεια με τον τομέα της Ιστορίας»	63
4.8.2. Ευρήματα σχετικά με την «Ιστορία μέσα από τον φακό της εμπειρίας τους»	64
4.8.3. Ευρήματα σχετικά με την «Εμπειρία με νέους στον τομέα της Ιστορίας»	65
4.8.3. Ευρήματα για το «Γυναικείο Αποτύπωμα στην Ιστορία»	67
4.8.4. Προτάσεις των συμμετεχουσών σχετικά με το γυναικείο αποτύπωμα στην πόλη/ιστορία	68
5. Βασικά διακρατικά ευρήματα από τις Ομάδες Εστίασης που πραγματοποιήθηκαν με νέους	69
5.1. Σαλαμάνκα, Ισπανία	69
5.1.1. Ευρήματα σχετικά με την «Ενασχόληση με τον τομέα της Ιστορίας»	69
5.1.2. Ευρήματα σχετικά με το «Επίπεδο ιστορικών γνώσεων»	69
5.1.3. Ευρήματα σχετικά με τις «Μεθόδους προώθησης του γυναικείου αποτυπώματος στην Ιστορία»	71
5.2. Μαρτινίκα, Γαλλία	73
5.2.1. Ευρήματα σχετικά με την «Ενασχόληση με τον τομέα της Ιστορίας»	73
5.2.2. Ευρήματα σχετικά με το «Επίπεδο ιστορικών γνώσεων»	74
5.2.3. Ευρήματα σχετικά με τις «Μεθόδους προώθησης του γυναικείου αποτυπώματος στην Ιστορία»	75
5.3. Λευκωσία, Κύπρος	76
5.3.1. Ευρήματα σχετικά με την «Ενασχόληση με τον τομέα της Ιστορίας»	76
5.3.2. Ευρήματα σχετικά με το «Επίπεδο ιστορικών γνώσεων»	76

5.3.3. Ευρήματα σχετικά με τις «Μεθόδους προώθησης του γυναικείου αποτυπώματος στην Ιστορία»	77
5.4. Αθήνα, Ελλάδα	78
5.4.1. Πρώτη ομάδα εστίασης με νέους: Ανάλυση και αποτελέσματα	78
5.4.2. Δεύτερη ομάδα εστίασης με νέους: Ανάλυση και αποτελέσματα	82
5.5. Σόφια, Βουλγαρία	86
5.5.1. Γυναικείες και ανδρικές μορφές	86
5.5.2. Σημασία της «Εκπροσώπησης των φύλων»	86
5.5.3. Ευρήματα σχετικά με τις «Μεθόδους προώθησης του γυναικείου αποτυπώματος στην Ιστορία»	86
5.5.4. Ευρήματα σχετικά με τον «Διακρατικό χάρτη HerStory»	87
5.6. Velenje, Σλοβενία	88
5.6.1. Ευρήματα σχετικά με την «Ενασχόληση με τον τομέα της Ιστορίας»	88
5.6.2. Ευρήματα σχετικά με το «Επίπεδο ιστορικών γνώσεων»	89
5.6.3. Γυναικείες και αντρικές μορφές	90
5.6.4. Ευρήματα σχετικά με τις «Μεθόδους προώθησης του γυναικείου αποτυπώματος στην Ιστορία»	92
5.7. Βίλνιους, Λιθουανία	93
5.8. Λέκκο, Ιταλία	96
5.8.1. Ευρήματα σχετικά με τη «Ενασχόληση με τον τομέα της Ιστορίας»	96
5.8.2. Ευρήματα σχετικά με το «Επίπεδο ιστορικών γνώσεων»	97
5.8.3. Ευρήματα σχετικά με τις «Μεθόδους προώθησης του αποτυπώματος των γυναικών στην Ιστορία»	97
6. Το αποτύπωμα των γυναικών στην ιστορία σε ευρωπαϊκές πόλεις	98
6.1. Σαλαμάνκα, Ισπανία	98
6.2. Μαρτινίκα, Γαλλία	102
6.3. Λευκωσία, Κύπρος	107
6.4. Αθήνα, Ελλάδα	118

6.5. Σόφια, Βουλγαρία.....	119
6.6. Velenje και Savinjsko-Šaleška, Σλοβενία	122
6.7. Βίλνιους, στη Λιθουανία	124
6.8. Λέκκο, Ιταλία	126
7. Τοπικές στρατηγικές ευρωπαϊκών πόλεων	129
7.1. Ισπανία.....	129
7.2. Γαλλία (Μαρτινίκα).....	130
7.3. Κύπρος	132
7.4. Ελλάδα	133
7.5. Βουλγαρία	134
7.6. Σλοβενία.....	135
7.7. Λιθουανία.....	136
7.8. Ιταλία.....	137
8. Συμπεράσματα σε διακρατικό επίπεδο	140

1. Εισαγωγή

Το πρόγραμμα HerStory έχει ως στόχο να αμφισβητήσει την αφήγηση ότι ο τομέας της ιστορίας είναι ανδροκρατούμενος, αναδεικνύοντας την παρουσία και τη συμβολή των γυναικών σε όλη την ιστορία. Το έργο στοχεύει να καλύψει το κενό των ελλιπών πληροφοριών σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στη διαμόρφωση της κοινωνίας, καθώς η κυρίαρχη βιβλιογραφία για την ιστορία των γυναικών είναι περιορισμένη και η συμβολή τους συχνά παραβλέπεται.

Η έρευνα διεξήχθη σε 8 ευρωπαϊκές πόλεις, σε 8 ευρωπαϊκές χώρες, με τη συμμετοχή 9 ευρωπαϊκών οργανισμών. Το παρόν έγγραφο εκπονήθηκε με την κοινή προσπάθεια οργανισμών και ιδρυμάτων από τη Σαλαμάνκα/Ισπανία (Ερευνητική ομάδα GRIAL, Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα), τη Μαρτινίκα/Γαλλία (D' Antilles et D' Ailleurs), τη Λευκωσία/Κύπρο (Συμβουλευτικό Κέντρο για την υποστήριξη της οικογένειας - ΣΥΚΕΣΟ και Center for Social Innovation- CSI Cyprus), την Αθήνα/Ελλάδα (Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων - KEAN), Σόφια/Βουλγαρία (Infinite Opportunities Association - IOA), το Velenje/Σλοβενία (Ljudska univerza Velenje - LUV), το Βίλνιους/Λιθουανία (Diversity Development Group - DDG), το Λέκκο/Ιταλία (Specchio Magico Cooperativa Sociale Onlus).

Μέσω μιας εκ των κάτω προς τα πάνω ερευνητικής προσέγγισης και της ανάπτυξης τοπικών δικτύων πολλαπλών ενδιαφερομένων, η κοινοπραξία καταφέρνει να ενισχύσει την προβολή των γυναικών στην ιστορία και να αμφισβητήσει τον τομέα της ιστορίας μέσω της οπτικής του φύλου. Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας η κοινοπραξία εντόπισε αγάλματα και ιστορικές περιοχές που αναπαριστούν γυναικείες μορφές στην ιστορία, με αποτέλεσμα την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη συμβολή τους.

Η βιβλιογραφική έρευνα "Χαρτογράφηση του αποτυπώματος των γυναικών στις τοπικές ιστορίες" αποσκοπεί στη διερεύνηση των γυναικείων θριάμβων και στην κανονικοποίηση της επιτυχίας των γυναικών μέσω της δημοσιοποίησης γυναικείων αγαλμάτων και μνημείων, ονομάτων οδών και ιστορικών χώρων που σχετίζονται με την παρουσία των γυναικών στην κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο, τυχόν ιστορικές παρανοήσεις και παραποιήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων. Η εκπόνηση μιας

ευρωπαϊκής έκθεσης για τον συγκεκριμένο τομέα μπορεί να καλύψει το κενό που υπάρχει στην ιστορία των ευρωπαϊκών πόλεων.

Μια ευρωπαϊκή έκθεση είναι σημαντική για να καλυφθεί το κενό των ελλιπών πληροφοριών σχετικά με το αποτύπωμα των γυναικών στην ιστορία. Τέτοιου είδους εκθέσεις μπορούν να συμβάλουν στην αλλαγή του πλαισίου και του αντικτύπου των καθοριστικών συνεπειών των ανδρικών προτύπων στους ανθρώπους. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να προσφέρουν γνώση και έμπνευση στους νέους και στους ενδιαφερόμενους φορείς σε όλη την Ευρώπη. Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας θα λειτουργήσουν ως πηγή πληροφοριών για την ανάπτυξη του διακρατικού χάρτη όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να βρουν αξιοσημείωτα μέρη σχετικά με τις γυναίκες στην ιστορία σε όλες τις πόλεις-εταίρους της κοινοπραξίας.

2. Μεθοδολογία

Οι εταίροι του έργου ακολούθησαν μια καλά δομημένη μεθοδολογία για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Έκθεσης και του Εγχειριδίου Μεθόδων.

Πρώτον, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα από τους 9 εταίρους σε εθνικό επίπεδο για να διερευνηθούν οι θρίαμβοι των γυναικών και η ισότιμη προβολή των φύλων σε κάθε πόλη εταίρο. Κάθε εταίρος εξέτασε δημοσιεύσεις όπως άρθρα, επιστημονικές έρευνες, εκθέσεις, ιστορικά έγγραφα, ιστορικά βιβλία, άρθρα εφημερίδων, δημοσιεύσεις για περιηγήσεις στην πόλη κ.λπ.. Με αυτόν τον τρόπο, η ποιότητα της βιβλιογραφικής έρευνας παρείχε πληροφορίες σχετικά με το αποτύπωμα των γυναικών σε τοπικό επίπεδο στην ιστορία, μαζί με την επίδραση των διαρθρωτικών περιορισμών όσον αφορά την ισότητα των φύλων σε κάθε χώρα εταίρο.

Δεύτερον, οι εταίροι υλοποίησαν ομάδες εστίασης με εμπειρογνώμονες/επαγγελματίες και νέους. Στόχος των ομάδων εστίασης με τους επαγγελματίες ήταν να συνοψίσουν τον προσανατολισμό των αναγκών, ενώ παράλληλα ανέφεραν τις βέλτιστες πρακτικές, μεθόδους και εργαλεία για την ανάδειξη της συμβολής των γυναικών στην τοπική ιστορία. Σε κάθε ομάδα εστίασης συμμετείχαν επαγγελματίες, όπως ιστορικοί, άτομα από γυναικείες οργανώσεις, ξεναγοί, ακαδημαϊκοί και ερευνητές σε θέματα φύλου, ιστορίας, αρχιτεκτονικής κ.λπ.. Με αυτόν τον τρόπο, σημειώθηκαν γόνιμα αποτελέσματα σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση της γνώσης των γυναικείων αξιοσημείωτων μορφών της ιστορίας σε κάθε πόλη.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε μια ομάδα εστίασης με νέους. Στόχος της ομάδας εστίασης με τους νέους ήταν να αναφέρουν τις γνώσεις τους σχετικά με το αποτύπωμα των γυναικών στην τοπική ιστορία και να προτείνουν μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του διακρατικού χάρτη HerStory. Η ανατροφοδότηση των νέων θα βελτιώσει την ποιότητα του χάρτη HerStory, δεδομένου ότι οι εταίροι κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν ελκυστικές και εμπνευσμένες μεθόδους για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των νέων, ώστε να εμπλακούν κατά τη διάρκεια του έργου HerStory.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της βιβλιογραφικής έρευνας και τα αποτελέσματα των ομάδων εστίασης με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους νέους συνδυάζουν το

περιεχόμενο των 9 εθνικών εκθέσεων και καθορίζουν την ποιότητα της ευρωπαϊκής έκθεσης και του Εγχειριδίου Μεθόδων.

3. Ευρήματα από τη βιβλιογραφική έρευνα σε διακρατικό επίπεδο

3.1. Ισπανία

Στην Ισπανία, η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών έχει κατοχυρωθεί από τη δημοσίευση του ισπανικού Συντάγματος το 1978. Σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, το 1987, δημιουργήθηκε το Ινστιτούτο Γυναικών για να προωθήσει και να ενισχύσει τις συνθήκες που θα επέτρεπαν την κοινωνική ισότητα των δύο φύλων και τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ζωή¹.

Ωστόσο, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην Ισπανία επήλθε ως αποτέλεσμα του Οργανικού Νόμου 3/2007 της 22ας Μαρτίου 2007, ο οποίος εισήγαγε την πρόληψη της συμπεριφοράς που προκαλεί διακρίσεις και την εφαρμογή ενεργών πολιτικών για να καταστεί η αρχή της ισότητας αποτελεσματική στους διάφορους τομείς της κοινωνικής, πολιτιστικής και καλλιτεχνικής πραγματικότητας, στους οποίους μπορεί να δημιουργηθεί και να διαιωνιστεί η ανισότητα, ώστε να καταστεί η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεσματική². Με την εφαρμογή του εν λόγω Οργανικού Νόμου 3/2007, έγινε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της καλύτερης ορατότητας της γνώσης της πραγματικότητας και των πιθανών ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών, ανοίγοντας το δρόμο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις στατιστικές και τις μελέτες που αναφέρονται στο άρθρο 20, το οποίο αναφέρει ότι πρέπει να συμβάλλει στην αναγνώριση και την αποτίμηση της εργασίας των γυναικών και να αποφεύγει τα αρνητικά στερεότυπα για ορισμένες ομάδες γυναικών. Ωστόσο, παρόλο που αναγνωρίζεται η ανάγκη ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις στατιστικές και τις μελέτες, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ λίγη βιβλιογραφία για το θέμα στην Ισπανία και ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για την ενσωμάτωση της έμφυλης διάστασης με οριζόντιο τρόπο¹. Σε επίπεδο αυτόνομης κοινότητας, το καταστατικό της Καστίλλης και Λεόν ορίζει, στο άρθρο 70.1.11,

¹ Inmujeres, «Origins of the Women's Institute», 2022. Ανακτήθηκε από: <https://www.inmujeres.gob.es/actualidad/noticias/2022/OCTUBRE/indiceuropeoigualdad.htm>.

² BOE, "Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, for the effective equality of women and men. », núm. 71, mar. 2007. Ανακτήθηκε από: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115>

την αποκλειστική αρμοδιότητα της ανεξάρτητης κοινότητας για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη δημιουργία νόμων και θεσμών που ρυθμίζουν την ισότητα των φύλων, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις σε διάφορους εργασιακούς τομείς, όπως μισθολογική ισότητα, σχέδια ισότητας στις εταιρείες, ισότητα εκπροσώπησης στα διοικητικά συμβούλια, ισότητα στις άδειες μητρότητας³.

3.1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην ιστορία της Ισπανίας

Οι άνδρες ήταν πάντα οι πρωταγωνιστές των διαφόρων μελετών σε πολλούς κλάδους, από τις μεγάλες πολιτιστικές, κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές επαναστάσεις, με αποτέλεσμα την έλλειψη ορατότητας για τη συμβολή των γυναικών στους διάφορους κλάδους και τομείς της γνώσης: ιστορία, λογοτεχνία, φιλοσοφία, τέχνη, κοινωνικές επιστήμες, μηχανική, με αποτέλεσμα οι λογοτεχνικοί, φιλοσοφικοί, καλλιτεχνικοί, οικονομικοί και επιστημονικοί κανόνες να είναι μεροληπτικοί υπέρ των ανδρών⁴.

Η Woyshner (2002)⁵ αναφέρει ότι σε πολλά υφιστάμενα προγράμματα σπουδών, το θέμα της ιστορίας των γυναικών προστίθεται σε ένα ήδη γεμάτο πιάτο. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί αντιπαραγωγικό, καθώς οι γυναίκες κινδυνεύουν να χαθούν όταν επιχειρείται να είναι περιεκτική η θεματική προσέγγιση. Οι γυναίκες εντάσσονται σε ευρείες θεματικές ενότητες, αλλά κατά τη διαδικασία παραλείπονται πολλές αναφορές στις γυναίκες, έτσι ώστε να φαίνεται ότι ουσιαστικά αποκλείονται. Σε κάθε περίπτωση, η ιστορία των γυναικών παραμένει σε επισφαλή θέση.

Η ενσωμάτωση της έμφυλης διάστασης είναι σημαντική και προκλητική για τα σχολεία και τη διδασκαλία. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ενδιαφέρον για την παρουσία/απουσία των γυναικών στα προγράμματα σπουδών, τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια, καθώς και για το έργο των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμπερίληψη των

³ UOC, "Challenges of gender equality in Spain", 2018. Ανακτήθηκε από: <https://fp.uoc.fje.edu/blog/retos-de-la-igualdad-de-genero-en-espana/>.

⁴ C. García, « Women and history. Questioning invisibility and becoming visible », *Historical processes. Revista de Historia y Ciencias Sociales*, n.º 29, 2016.

⁵ C. Woyshner, «Political History as Women's History: Toward a More Inclusive Curriculum»: Toward a More Inclusive Curriculum", *Theory & Research in Social Education*, τ. 30, n.º 3, pp. 354-380, jul. 2002, doi: 10.1080/00933104.2002.10473201.

αόρατων, ιδίως στη διδασκαλία της ιστορίας⁶. Ορισμένοι συγγραφείς, όπως η Scott (2008)⁷, υποστηρίζουν ότι η ιστορία έχει γραφτεί για να αποκλείει τις γυναίκες και τις σπουδές φύλου λόγω της πατριαρχικής κουλτούρας.

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να γίνουν οι γυναίκες ορατές επί ίσοις όροις με τους άνδρες και τις δράσεις τους, αναδεικνύοντας την καταπίεση, την περιθωριοποίηση, την απουσία και τις ιεραρχίες των φύλων^{6,8}. Η Scott (2008) αναγνωρίζει τη σημασία της διάσωσης της δράσης των γυναικών κατά την κατασκευή ιστορικών αφηγήσεων - ωστόσο, υποστηρίζει ότι ο προβληματισμός θα πρέπει να προσανατολίζεται στην ενδυνάμωση των γυναικών απέναντι στις ανισότητες των φύλων στη διδασκαλία της ιστορίας⁵. Η Fernández (2006)⁹ συμφωνεί ότι η συμπερίληψη των γυναικών θα μπορούσε να προκαλέσει προβληματισμό σχετικά με το ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές της ιστορίας. Οι Subirats & Anguita (2021)¹⁰ επιβεβαιώνουν την επείγουσα ανάγκη οικοδόμησης μιας διδασκαλίας που προωθεί τη διαφορετικότητα των φύλων και την οικοδόμηση μιας κοινής εκπαιδευτικής οπτικής. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να επαναπροσεγγιστεί η ιστορία και να δημιουργηθεί ένας χώρος, όπου θα γίνεται εμφανής ο ρόλος που διαδραμάτισαν οι γυναίκες και οι άνθρωποι που αποσιωπήθηκαν από μια ιστορία, που έδωσε προβάδισμα στους άνδρες με εξουσία έναντι των άλλων⁶.

3.2. Γαλλία (Μαρτινίκα)

Η Μαρτινίκα είναι μια γαλλική εδαφική συλλογικότητα που βρίσκεται στις Αντίλλες, ανάμεσα στα αγγλόφωνα νησιά Δομινίκα και Αγία Λουκία. Από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα, υπήρξε τόπος υποδούλωσης Δυτικοαφρικανών και των απογόνων τους. Η κατάργηση της δουλείας στη Μαρτινίκα έγινε στις 22 Μαΐου 1848, μετά την απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης να καταργήσει τη δουλεία σε όλες τις γαλλικές αποικίες. Μετά την

⁶ J. Marolla, "The inclusion of women in history classes: possibilities and limitations from the conceptions of Chilean students", *Rev. Colomb. Educ.*, vol. 1, n.º 77, May 2019, doi: 10.17227/rce.num77-6549.

⁷ J. W. Scott, *Genre and history. Mexico*. Fondo de Cultura Económica, 2008.

⁸ M. Crocco, "Caught between Invisibility and Stereotyping: Teaching the Novel Shabanu", *Social Education*, vol. 70, n.º 4, pp. 178-182, 2006.

⁹ A. Fernández, << La construcción de identidad desde la perspectiva de Género >>, *Íber*, vol. 47, pp. 33-44.

¹⁰ M. Subirats y R. Anguita, *Educating women: the construction of the coeducational perspective. in equality*, no. n.º 7. Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid, 2021.

απελευθέρωση, οι πρώην σκλάβοι στη Μαρτινίκα αντιμετώπισαν διάφορες προκλήσεις καθώς προσπαθούσαν να οικοδομήσουν νέες ζωές και να βελτιώσουν τις κοινωνικοοικονομικές τους συνθήκες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το ζήτημα της εκπροσώπησης των φύλων δεν ήταν το κύριο μέλημα για τους κατοίκους της Μαρτινίκας, συγκριτικά με τη μητροπολιτική Γαλλία, όπου η φεμινιστική κινητοποίηση είχε ήδη ξεκινήσει για τα καλά το 1848. Έτσι, μόλις πρόσφατα τα ζητήματα αυτά κατέλαβαν σημαντική θέση στη Μαρτινίκα. Έτσι, μόλις πρόσφατα τα ζητήματα αυτά κατέλαβαν σημαντική θέση στη Μαρτινίκα.

Σήμερα, παρατηρείται ότι στη Μαρτινίκα εξακολουθούν να υφίστανται πολλές ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων. Η ιστορία του νησιού αλλά και οι διαρθρωτικοί περιορισμοί μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην κατάσταση, τις ευκαιρίες και τα δικαιώματα των γυναικών, συμβάλλοντας στην ανισότητα των φύλων. Οι περιορισμοί αυτοί αναφέρονται στους κοινωνικούς κανόνες, τις πολιτικές, τους νόμους και τις θεσμοθετημένες πρακτικές που διαιωνίζουν τις ανισότητες μεταξύ των φύλων.

Μία από τις πρώτες επιπτώσεις αυτών των περιορισμών είναι ο άνισος καταμερισμός εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών που εξακολουθεί να υφίσταται στη Μαρτινίκα. Κατά τη διάρκεια της αποικιακής περιόδου, οι γυναίκες στη Μαρτινίκα αποκλείονταν σε μεγάλο βαθμό από θέσεις εξουσίας. Το κυρίαρχο πατριαρχικό σύστημα περιόριζε τη συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή και τις περιόριζε σε οικιακούς και αναπαραγωγικούς ρόλους.

Σήμερα, αν και οι γυναίκες είναι γενικά πιο μορφωμένες από τους άνδρες, είναι συχνότερα άνεργες με το ίδιο επίπεδο προσόντων. Είναι επίσης ορισμένοι τομείς ή βιομηχανίες που κυριαρχούνται από το ένα φύλο. Οι γυναίκες συχνά συγκεντρώνονται σε τομείς με χαμηλότερες αμοιβές και λιγότερη αξία, ενώ οι άνδρες κυριαρχούν σε θέσεις με υψηλότερες αμοιβές και στην ηγεσία των επιχειρήσεων (διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι, ανώτερα στελέχη, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων). Αυτός ο επαγγελματικός διαχωρισμός συμβάλλει σε περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης αλλά και σε εισοδηματικές ανισότητες. Στην πραγματικότητα, για την ίδια εργασία, οι γυναίκες στη Μαρτινίκα κερδίζουν πάνω από 2000 ευρώ λιγότερα ετησίως από τους άνδρες. Αυτό το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων ενισχύεται και από άλλες οικονομικές ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών. Οι γυναίκες στη Μαρτινίκα μπορεί να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβαση σε οικονομικούς

πόρους, όπως η πίστωση, η ιδιοκτησία γης ή οι ευκαιρίες επιχειρηματικότητας και να εμποδίζουν την οικονομική ανεξαρτησία και αυτονομία των γυναικών.

Οι διαρθρωτικοί περιορισμοί μπορούν επίσης να εμποδίσουν την πολιτική συμμετοχή και εκπροσώπηση των γυναικών. Στη Μαρτινίκα, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στους πολιτικούς χώρους, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, λόγω εμποδίων όπως οι σεξιστικές προκαταλήψεις, οι πρακτικές διακρίσεων και η περιορισμένη πρόσβαση σε πολιτικά δίκτυα και πόρους. Και ακόμη και αν η εκπροσώπηση των γυναικών μεταξύ των εκλεγμένων αντιπροσώπων βελτιώνεται, λίγες κατέχουν θέσεις ευθύνης. Κατά συνέπεια, οι γυναίκες συχνά περιθωριοποιούνται στην λήψη αποφάσεων στην πολιτική, περιορίζοντας την προοπτική τους να επηρεάζουν τις πολιτικές και να υπερασπίζονται θέματα ισότητας των φύλων.

Σήμερα, μόνο πέντε γυναίκες είναι δήμαρχοι και εννέα είναι πρώτες αντιδήμαρχοι στις τριάντα τέσσερις κοινότητες της Μαρτινίκας. Καμία δεν προεδρεύει στις τρεις κοινότητες των οικισμών και μόνο μία είναι πρώτη αντιδήμαρχος. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η σημασία της συμμετοχής των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Έχουν καταβληθεί προσπάθειες για να αυξηθεί η εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική και να διασφαλιστεί ότι η φωνή τους ακούγεται στη χάραξη πολιτικής και στη διακυβέρνηση.

Αυτοί οι περιορισμοί μπορούν επίσης να συμβάλουν σε υψηλότερα ποσοστά βίας κατά των γυναικών λόγω φύλου. Οι νόρμες και οι στάσεις που διαιωνίζουν τις ανισότητες μεταξύ των φύλων μπορούν να ομαλοποιήσουν και να ανεχθούν ορισμένες μορφές βίας κατά των γυναικών και να ενισχύσουν τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα στη Μαρτινίκα, όπου η σωματική και ψυχολογική βία κατά των γυναικών είναι πολύ διαδεδομένη.

Όλοι οι διαρθρωτικοί περιορισμοί ενισχύονται από πολιτιστικούς κανόνες και στερεότυπα βαθιά ριζωμένα στην κοινωνία (είναι πολύ ορατά στη Μαρτινίκα) που διαιωνίζουν τους παραδοσιακούς ρόλους και τις προσδοκίες των φύλων. Αυτό μπορεί να ασκήσει κοινωνικές πιέσεις στις γυναίκες να συμμορφωθούν με ορισμένα πρότυπα ομορφιάς, συμπεριφοράς και κοινωνικών ρόλων, περιορίζοντας την αυτονομία και την ελευθερία επιλογής τους σε

διάφορους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της λήψης αποφάσεων.

Με την αντιμετώπιση αυτών των διαρθρωτικών περιορισμών και την προώθηση της ισότητας των φύλων, η Μαρτινίκα μπορεί να εργαστεί προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας πιο περιεκτικής και δίκαιης κοινωνίας για όλους.

3.2.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην ιστορία της Μαρτινίκας

Η εκπροσώπηση των φύλων στην ιστορία της Μαρτινίκας ήταν συχνά μεροληπτική και άνιση, με τη συμβολή και τις εμπειρίες των γυναικών να περιθωριοποιούνται ή να παραμελούνται. Η ιστορική αφήγηση έχει επικεντρωθεί κυρίως στα επιτεύγματα και τις προοπτικές των ανδρών, ενώ οι φωνές και οι ρόλοι των γυναικών έχουν αγνοηθεί σε μεγάλο βαθμό. Αυτό συμβαίνει στη Γαλλία, αλλά ακόμη περισσότερο στη Μαρτινίκα.

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταβληθεί προσπάθειες για την ανακάλυψη και την ανάδειξη της σημαντικής συμβολής των γυναικών στη διαμόρφωση της ιστορίας της Μαρτινίκας. Μια πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση των φύλων σε κρίσιμους τομείς όπως η ιστορία είναι απαραίτητη, διότι η υποεκπροσώπηση των γυναικών στην ιστορία μπορεί να οδηγήσει σε μια μεροληπτική και ελλιπή εικόνα του παρελθόντος, αναδεικνύοντας κυρίως τα ανδρικά επιτεύγματα και διαιωνίζοντας τις ανισότητες μεταξύ των φύλων στην κοινωνία. Η δίκαιη εκπροσώπηση τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών στην ιστορία επιτρέπει την αναγνώριση της συμβολής και των επιτευγμάτων των Μαρτινικανών γυναικών που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνίας, του πολιτισμού και των κοινωνικών κινημάτων.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι ζωτικής σημασίας να προωθηθεί και να υποστηριχθεί η χωρίς αποκλεισμούς ιστορική έρευνα που αναδεικνύει το ρόλο των γυναικών σε διάφορες πτυχές της μαρτινικανικής κοινωνίας. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη διάδοση αυτής της γνώσης μέσω της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης, των δημοσιεύσεων και άλλων μέσων, ώστε οι σημερινές και οι μελλοντικές γενιές να έχουν καλύτερη κατανόηση της ιστορίας σε όλη της την ποικιλομορφία και τον εμπλουτισμό της μέσω της συμβολής των γυναικών.

Με τη συμπερίληψη των γυναικείων προοπτικών στην ιστορία της Μαρτινίκας, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη κατανόηση του αντίκτυπου των γυναικών. Προωθείται επίσης ο εντοπισμός προτύπων για τις μελλοντικές γενιές, αποδεικνύοντας ότι οι γυναίκες ήταν πάντα ενεργές και είχαν επιρροή στη διαμόρφωση της ιστορίας της περιοχής.

3.3. Κύπρος

Παρά το νομικό πλαίσιο της Κύπρου για την ισότητα των φύλων, στην Κύπρο εξακολουθούν να υπάρχουν πολιτικά, κοινωνικοοικονομικά και πολιτιστικά εμπόδια στην εξέλιξη των γυναικών. Τα εμπόδια αυτά εμποδίζουν τις γυναίκες να επιτύχουν τις πλήρεις δυνατότητες τους. Τα έμφυλα στερεότυπα είναι καλά ριζωμένα στην κυπριακή κοινωνία. Ως εκ τούτου, η κοινωνία αναμένει από τις γυναίκες και τους άνδρες να συμπεριφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο. Η κοινωνία έχει διαφορετικές προσδοκίες από τις γυναίκες και τους άνδρες. Οι γυναίκες αναμένεται να είναι περισσότερο μητέρες και σύζυγοι παρά να είναι παρούσες στο πολιτικό και κοινωνικό φάσμα. Έτσι, η κοινωνική πίεση για ανταπόκριση στα χαρακτηριστικά του φύλου θέτει εμπόδια στις γυναίκες. Αυτό συμβαίνει, όσον αφορά την απουσία κυβερνητικών πολιτικών που υποστηρίζουν επίσης τη γονεϊκότητα. Τα έμφυλα στερεότυπα και η ανισότητα των φύλων μπορεί να είναι επιβλαβή και για τα δύο φύλα.

Η ισότητα των φύλων δεν αποτελεί προτεραιότητα στην Κύπρο εδώ και πολύ καιρό και δεν υπάρχει ουσιαστική πολιτική συναίνεση σχετικά με την πολιτική ισότητας των φύλων. Τα ανδρικά πρότυπα κυριαρχούν στη λήψη αποφάσεων σε όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δομές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων, του κοινοβουλίου, του δικαστικού σώματος, της οικονομίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σε συνδυασμό με την έλλειψη ισορροπίας μεταξύ των δύο φύλων σε όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής και τους αναποτελεσματικούς μηχανισμούς εφαρμογής και παρακολούθησης.

Τα στατιστικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για τον δείκτη του 2022 αποκαλύπτουν ότι η ισότητα των φύλων έχει μέσο ποσοστό 68,6% σε επίπεδο ΕΕ και η Κύπρος έφτασε το 57,3%, πράγμα που σημαίνει ότι η Κύπρος βρίσκεται στην 7η θέση από το τέλος. Μόνο το 25% των υπουργών στην Κύπρο είναι γυναίκες, ενώ το 75% είναι άνδρες (2023). Μόνο το 14,3% των ευρωβουλευτών είναι γυναίκες, σε σύγκριση

με το 85,7% των ανδρών στο κοινοβούλιο. Το αντίστοιχο στατιστικό στοιχείο για τις γυναίκες ευρωβουλευτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι 33%. Η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και κοινωνική ζωή στην Κύπρο είναι μόνο 30%. Οι μέσες μηνιαίες απολαβές των γυναικών εργαζομένων στην Κύπρο για το 4ο τρίμηνο του 2022 είναι €2, 024, ενώ των ανδρών €2, 408. Οι γυναίκες (81%) είναι αυτές που φροντίζουν τα παιδιά και το νοικοκυριό. Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί ότι τα περιστατικά έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας ξεπέρασαν τα 5.500 τα τελευταία δύο χρόνια.

Τα στατιστικά αυτά αντικατοπτρίζουν την ανισότητα των φύλων στην Κύπρο και, ως εκ τούτου, την υποεκπροσώπηση των γυναικών στο δημόσιο χώρο. Επιπλέον, η στερεοτυπική δομή του ιδιωτικού τομέα εξακολουθεί να υφίσταται. Τα στατιστικά για τον ιδιωτικό τομέα της ζωής αποκαλύπτουν ότι οι γυναίκες είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνες για οικιακές ευθύνες όπως το μαγείρεμα, την καθαριότητα και τη φροντίδα των πιο ευάλωτων μελών της οικογένειας. Αυτό καταδεικνύει πώς οι γυναίκες κυριαρχούν στον προσωπικό τομέα της ζωής, ενώ ταυτόχρονα μένουν έξω από την πολιτική και τη δημόσια σφαίρα. Αυτά τα αμφιλεγόμενα δεδομένα αντικατοπτρίζουν κυρίως τις μακροχρόνιες έμφυλες παραδόσεις των χωρών, στις οποίες οι γυναίκες αντιμετωπίζονται ως φροντίστριες και ως μητέρες, προκειμένου να ανταποκρίνονται στα δοσμένα χαρακτηριστικά για κάθε φύλο.

3.3.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην ιστορία της Κύπρου

Τα έμφυλα πρότυπα στην Κύπρο ήταν καλά εδραιωμένα και οι άνδρες και οι γυναίκες αναμενόταν να ενεργούν και να συμπεριφέρονται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και στάσεις που θεωρούνταν αποδεκτές στην κυπριακή κοινωνία. Οι γυναίκες που θέλουν να συμμετάσχουν στην πολιτική και τη δημόσια ζωή αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα σύνθετων δυσκολιών.

Οι λόγοι για τις έμφυλες ανισότητες και την ανισοκατανομή των φύλων σε όλες τις πτυχές της ζωής είναι πολύπλευροι, συστημικοί και δομικοί. Για να κατανοήσουμε την πραγματικότητα της κυπριακής κοινωνίας, είναι ζωτικής σημασίας να επισημάνουμε κάποιες ιστορικές συνθήκες ανάπτυξης της κυπριακής κοινωνίας.

Οι γυναίκες στην Κύπρο αντιμετωπίζουν διαφορετικές εμπειρίες και, ως εκ τούτου, η ζωή τους είναι πολύ διαφορετική από τη ζωή των ανδρών και οι ανάγκες τους είναι διαφορετικές.

Ιδιαίτερα στην Κύπρο όπου μια εθνική σύγκρουση έχει επηρεάσει την ιστορία του νησιού (Το Κυπριακό πρόβλημα), οι γυναίκες έχουν ακινητοποιηθεί από το κυρίαρχο πατριαρχικό και милитарιστικό περιβάλλον. Οι σχέσεις εξουσίας αντικατοπτρίζονταν και στις σχέσεις των δύο φύλων. Αυτή η αλληλεπίδραση επηρέασε ολόκληρη τη δομή του ανδρισμού και της θηλυκότητας στην κυπριακή κοινωνία διαχρονικά. Οι ιστορικές, κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες επηρέασαν την πραγματική εμπειρία της εκπροσώπησης των φύλων στην Κύπρο.

Πριν από την ανεξαρτησία της Κύπρου, ο ρόλος της γυναίκας περιοριζόταν στο νοικοκυριό και μόνο όσες ήταν κοινωνικά και οικονομικά ευνοημένες είχαν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Επιπλέον, στην Κύπρο, την εποχή εκείνη, οι θέσεις εργασίας ήταν κατανεμημένες ανάλογα με το φύλο μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι έμφυλες νόρμες διαπερνούσαν και την αγορά εργασίας, με τομείς όπως οι "γυναικείοι τομείς" και οι "ανδροκρατούμενοι τομείς". Αυτό σημαίνει ότι η αγορά εργασίας περιλάμβανε τομείς που θεωρούνταν ως γυναικείοι ή/και ανδρικοί και, επομένως, οι τομείς εργασίας αντιπροσώπευαν τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές των φύλων.

Ως εκ τούτου, οι Κύπριες γυναίκες ήταν είτε άμισθες νοικοκυρές είτε νοσοκόμες, γραμματείς, δασκάλες ή απασχολούνταν στη γεωργία και στα εργοστάσια. Και φυσικά, οι γυναίκες αναμενόταν να εγκαταλείψουν την καριέρα τους μόλις παντρεύονταν ή/και αποκτούσαν παιδιά και οικογένεια. Αυτό ήταν κάτι που συνέβαινε επειδή οι γυναίκες ήταν υπεύθυνες για να φροντίζουν τα πάντα στο νοικοκυριό και ήταν επίσης υπεύθυνες για την ανατροφή των παιδιών. Ωστόσο, οι γυναίκες δεν απουσίαζαν από την κυπριακή δημόσια σφαίρα, ιστορικά, πολιτισμικά και κοινωνικά. Μερικά από τα αξιόλογα παραδείγματα των μεγάλων Κυπρίων γυναικών θα παρουσιαστούν στην Εθνική Έκθεση της Κύπρου, στη συνέχεια του παρόντος εγγράφου.

Προκειμένου να αλλάξουν οι ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων στον ιδιωτικό τομέα, όπως στην οικογένεια και στο σπίτι, όσο και στον δημόσιο τομέα, όπως η ανδροκρατούμενη πολιτική και η απασχόληση, οι φεμινίστριες αμφισβήτησαν αυτές τις κοινωνικά κατασκευασμένες διχοτομήσεις και άρχισαν να προωθούν την ιδέα ότι τα χαρακτηριστικά αυτά είναι αποτέλεσμα ιστορικών, πολιτισμικών και πατριαρχικών δομών. Αυτοί οι στόχοι

συναντήθηκαν με προσανατολισμένες στρατηγικές και αγώνες για νομικές και πολιτιστικές αλλαγές.

3.3.2. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην ιστορία της Λευκωσίας

Το ιστορικό μωσαϊκό της Λευκωσίας, στην Κύπρο, περιλαμβάνει μια ποικιλία αφηγήσεων που είναι συνυφασμένες με τα ανεξίτηλα σημάδια που άφησαν οι γυναίκες, τα οποία συχνά δυστυχώς παραβλέπονται από την ιστορία. Ιδρύματα όπως το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας και το Κυπριακό Μουσείο είναι επιφορτισμένα με την ευθύνη της αποτύπωσης της πολύπλευρης ιστορίας της πόλης. Ωστόσο, οι αποτυπώσεις αυτές συχνά περιθωριοποιούν τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι γυναίκες. Η παρούσα διερεύνηση επιδιώκει να προβεί σε μια κριτική ανάλυση της απεικόνισης της συμβολής των γυναικών στο ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της Λευκωσίας. Εμβαθύνοντας στον καλλιτεχνικό, πολιτικό και κοινωνικό τομέα, η έρευνα αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη αποκάλυψης και αναγνώρισης του ουσιαστικού, αλλά συχνά περιθωριοποιημένου ρόλου των γυναικών στα χρονικά της ιστορίας της Λευκωσίας.

Καλλιτεχνικές προσπάθειες και πολιτιστικός πλούτος: Το καλλιτεχνικό τοπίο της Λευκωσίας μαρτυρεί την ύπαρξη ευρύτερων προτύπων έμφυλης δυναμικής στην Κύπρο, αποκαλύπτοντας τις διαρκείς ανισότητες μεταξύ των φύλων. Προσωπικότητες όπως η Glyn Hughes, μια Βρετανοκύπρια ζωγράφος, μαρτυρούν την καθοριστική συμμετοχή των γυναικών στον εμπλουτισμό του πολιτιστικού περιβάλλοντος της πόλης. Ωστόσο, ο ρόλος τους έχει συχνά υποβαθμιστεί μέσα στις αφηγήσεις που παρουσιάζονται από ιδρύματα όπως το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο και το Κυπριακό Μουσείο. Η διερεύνηση της συμβολής της Hughes φωτίζει την ευρύτερη σημασία της συμβολής των γυναικών στις τέχνες στη Λευκωσία, προτρέποντας για μια πιο ολοκληρωμένη αναπαράσταση των προσπαθειών τους στις πολιτιστικές αφηγήσεις.

Φύλο και ηγεσία στην πολιτική και τις επιχειρήσεις: Παρά τις προόδους στην εκπαίδευση των γυναικών, η Λευκωσία, όπως και η Κύπρος γενικότερα, παραμένει μπλεγμένη σε ένα έμφυλο παράδοξο στους τομείς της πολιτικής και των επιχειρήσεων. Επικρατεί ένα τυπικό ανώτατο όριο, αδιαπέραστο από το μορφωτικό επίπεδο, εμποδίζοντας έτσι την άνοδο των γυναικών σε ηγετικές θέσεις. Αξιοσημείωτες εξαιρέσεις, όπως η Στέλλα Κυριακίδη, η πρώτη

Ευρωπαϊκά Επιτρόπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, αποτελούν σημάδια προόδου. Ωστόσο, η συνολική εκπροσώπηση των γυναικών στα ανώτερα κλιμάκια παραμένει περιορισμένη. Μια σχολαστική διερεύνηση αυτού του αινίγματος αποκαλύπτει συστημικά εμπόδια που εμποδίζουν την πρόοδο των γυναικών σε τομείς που χαρακτηρίζονται από άνιση κατανομή των φύλων.

Διαφορές φύλου στην πολιτική εκπροσώπηση: Το πολιτικό τοπίο της Λευκωσίας αποτυπώνει στο μέγιστο τις έμφυλες ανισότητες, με τους άνδρες να αντιπροσωπεύουν το 76% της πολιτικής εκπροσώπησης, αφήνοντας τις γυναίκες στο 24%. Ακόμα και ύστερα από τον ιστορικό διορισμό της κ. Αννίτας Δημητρίου ως της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής, και παρά το γεγονός ότι η πρωτεύουσα της Κύπρου, η Λευκωσία, τα προηγούμενα χρόνια είχε γυναίκα δήμαρχο, την κα. Ελένη Μαύρου, η ζυγαριά κλίνει υπέρ των ανδρών. Μια ολοκληρωμένη κατανόηση της έμφυλης δυναμικής απαιτεί μια διερεύνηση πέρα από τους θεσμούς, εκεί όπου η παρουσία των γυναικών αντηχεί στους ίδιους τους δρόμους της Λευκωσίας. Πολλές λεωφόροι, όπως η οδός Ξάνθης Ζενιέρου, η οδός Κλεοβούλου και η οδός Ελένης Βακονδίου, λειτουργούν ως υπενθύμιση της διαρκούς επιρροής και της παρουσίας των γυναικών.

Ιστορική Πρωτοπορία: Η κυρία Πολυξένη Λοΐζια, μια αξιόλογη προσωπικότητα της ιστορίας της Λευκωσίας, αναδεικνύεται ως πρωτοπόρος φεμινίστρια, εκπαιδευτικός, συγγραφέας και ακτιβίστρια. Η ίδρυσή της "Ένωσης Ελληνίδων", του πρώτου γυναικείου γυμναστηρίου "Το Παλλάδιον" και του πρώτου γυναικείου περιοδικού σηματοδότησε μια ριζική απόκλιση από τα κοινωνικά πρότυπα, θέτοντας τις βάσεις για τη χειραφέτηση των γυναικών σε ολόκληρη την Κύπρο. Οι μετασχηματιστικές πρωτοβουλίες της Λοΐζιας υπογραμμίζουν το ιστορικό υπόβαθρο της χειραφέτησης των γυναικών στη Λευκωσία, υπερβαίνοντας τους περιορισμούς των παραδοσιακών ρόλων των φύλων.

Μνημεία και έμφυλη αφήγηση: Η ιστορική υποεκπροσώπηση των γυναικών γίνεται οδυνηρά εμφανής όταν εξετάζουμε το μνημειακό τοπίο της Λευκωσίας. Ενώ τα μνημεία και τα αγάλματα διαιωνίζουν ανδροκεντρικές αφηγήσεις, η ανεκτίμητη συνεισφορά των γυναικών συχνά παραμένει στην αφάνεια. Η έλλειψη μνημείων που αναγνωρίζουν τη συμμετοχή των γυναικών στους απελευθερωτικούς αγώνες και σε άλλα ιστορικά ορόσημα διαιωνίζει αυτή την έμφυλη ανισότητα. Η ανασκόπηση υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα περιεκτικό

μνημειακό τοπίο που να αντικατοπτρίζει πιστά τους διαφορετικούς και ζωτικούς ρόλους που διαδραμάτισαν οι γυναίκες στη διαμόρφωση της ιστορίας της Λευκωσίας.

3.4. Ελλάδα

Οι σημερινοί διαρθρωτικοί περιορισμοί όσον αφορά την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την ιδεολογική δέσμευση των Ελλήνων στον θεσμό της οικογένειας, η οποία είναι πολύ υψηλή για τα δεδομένα της ΕΕ, αλλά και με τις κοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης του 2009, τις συνέπειες της οποίας η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει.

Στην Ελλάδα, η έννοια της οικογένειας γίνεται παραδοσιακά κατανοητή σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που περιλαμβάνει τους συγγενικούς δεσμούς και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην παροχή φροντίδας και υποστήριξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η οικογένεια είναι υπεύθυνη για διάφορες μορφές φροντίδας, όπως η φροντίδα των παιδιών, η φροντίδα των ενηλίκων, η στέγαση και η συναισθηματική υποστήριξη. Από τη δεκαετία του 1980, η Ελλάδα έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τους ρόλους των φύλων και τη δομή της οικογένειας, λόγω της μετανάστευσης προς τα αστικά κέντρα. Καθώς οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα εκτεταμένα οικογενειακά τους δίκτυα στις αγροτικές περιοχές, το πρότυπο της πυρηνικής οικογένειας έγινε πιο διαδεδομένο. Αυτή η μετατόπιση από τις διευρυμένες στις πυρηνικές οικογενειακές δομές επέφερε αλλαγές στην οικογενειακή δυναμική και μεγαλύτερη έμφαση στις ατομικές ανάγκες, τις φιλοδοξίες και την αυτονομία στο πλαίσιο της οικογένειας. Οι αλλαγές αυτές σηματοδοτήθηκαν από φεμινιστικά κινήματα που οδήγησαν σε μεταρρυθμίσεις του νόμου, όπως η μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου του 1983, η οποία περιλάμβανε πολλές από τις διεκδικήσεις των γυναικείων οργανώσεων (Papadopoulos, 2002. Davaki, 2001) ¹¹.

Παρά αυτές τις αλλαγές και τα βήματα προς την ισότητα των φύλων, φαίνεται ότι οι παραδοσιακές οικογενειακές αξίες εξακολουθούν να είναι σημαντικές για πολλούς Έλληνες.

¹¹ Papadopoulos, T. N. (2002). Greek family policy from a comparative perspective. Στο *Women, work and the family in Europe* (pp. 65-75). Routledge; Davaki, K. (2001). *Women in the Labour Market and the Family: Policies in Germany and Greece*. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή. Canterbury, Πανεπιστήμιο του Kent.

Η έννοια της οικογένειας εξακολουθεί να εκτείνεται πέρα από την πυρηνική μονάδα και να περιλαμβάνει τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας και τους στενούς συγγενείς. Οι ελληνικές οικογένειες τείνουν να έχουν ισχυρούς δεσμούς και να διατηρούν στενές σχέσεις, με έμφαση στην αμοιβαία υποστήριξη, τη φροντίδα και τη συλλογική ευημερία. Το γεγονός αυτό επηρεάζει την ισότητα και τη διατήρηση των παραδοσιακών ρόλων των φύλων. Έτσι, οι γυναίκες μπορεί να αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες στο σπίτι και τη φροντίδα, ενώ οι άνδρες επικεντρώνονται στην εργασία και την παροχή φροντίδας για την οικογένεια. Ωστόσο, υπάρχει μια αυξανόμενη τάση προς πιο εξισωτικούς ρόλους των φύλων, με κατανεμημένες οικιακές εργασίες και ευθύνες φροντίδας των παιδιών.

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στην Ελλάδα αποτελεί ένα επίμονο ζήτημα, όπως επισημαίνεται από διάφορες μελέτες και στοιχεία. Η αναλογία των γυναικείων προς τις ανδρικές αποδοχές μειώθηκε από περίπου 35% τη δεκαετία του 1970 σε περίπου 25-30% τη δεκαετία του 1990. Παρ' όλα αυτά, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ελλάδα το 2010 εξακολουθούσε να ανέρχεται στο 22% (Συνήγορος του Πολίτη, 2012)¹²

Η εξισορρόπηση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων παραμένει πρόκληση για πολλές Ελληνίδες. Ο συνδυασμός των επαγγελματικών φιλοδοξιών με τα οικιακά καθήκοντα και τη φροντίδα μπορεί να είναι απαιτητικό. Ωστόσο, αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο η σημασία της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και οι συζητήσεις γύρω από τις πολιτικές για τη στήριξη των γυναικών στη διαχείριση αυτών των ευθυνών κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος.

Η χρηματοπιστωτική κρίση και η οικονομική ύφεση που αντιμετώπισε η Ελλάδα από το 2009 έως το 2016 οδήγησαν σε ευρεία απορρύθμιση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της χαλάρωσης των συλλογικών συμβάσεων και της αναγκαστικής μείωσης του κατώτατου μισθού, σοβαρές περικοπές στις συντάξεις, καθώς και στα επιδόματα και τις επιδοτήσεις. Όλες αυτές οι αλλαγές επηρέασαν κυρίως τις γυναίκες, σύμφωνα με τα αρχεία ανεργίας του 2013. Παρ' όλα αυτά, η εργασία μερικής απασχόλησης δεν περιλαμβάνεται πλήρως στα στατιστικά στοιχεία, καθώς ένα σημαντικό μέρος της κρύβεται στη σκοτεινή περιοχή της ακμάζουσας παραοικονομίας. Πολλές γυναίκες δεν εμφανίζονται στα επίσημα στατιστικά,

¹² Συνήγορος του Πολίτη (2012). Ετήσια έκθεση για το φύλο και τις εργασιακές σχέσεις. Αθήνα, Συνήγορος του Πολίτη.

καθώς είτε αμείβονται με μετρητά στο χέρι είτε κάνουν μεροκάματα είτε απασχολούνται ανεπίσημα σε οικογενειακές επιχειρήσεις

Επιπλέον, η λιτότητα έχει επίσης εντείνει τα ζητήματα διακρίσεων εις βάρος των γυναικών στην αγορά εργασίας. Τα στερεότυπα φαίνεται να είναι καλά θεμελιωμένα σε ορισμένους ανδροκρατούμενους τομείς (π.χ. αστυνομία, στρατός), αλλά και στους τομείς της εκπαίδευσης, της δημόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών υγείας και εμποδίζουν δυσανάλογα την προαγωγή και την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών. Έχει γίνει αρκετά συνηθισμένο το φαινόμενο να ζητείται συχνά από τις νέες γυναίκες να μην κάνουν οικογένεια, αν θέλουν να βρουν δουλειά στον ιδιωτικό τομέα. Σε άλλες περιπτώσεις, τα διαστήματα άδειας μητρότητας δεν λαμβάνονταν υπόψη ως περίοδοι υπηρεσίας σε περιπτώσεις προαγωγών στον τομέα της εκπαίδευσης. Οι διακρίσεις εκδηλώθηκαν επίσης μέσω της μείωσης των αποδοχών και των παροχών κατά τη διάρκεια περιόδων άδειας μητρότητας ή αναρρωτικής άδειας ενόψει επικείμενης εγκυμοσύνης, αν και η νομοθεσία υποτίθεται ότι αποτρέπει τέτοιου είδους διακρίσεις στον δημόσιο τομέα (Συνήγορος του Πολίτη, 2012) ¹³

Η ενδοοικογενειακή βία έχει επιδεινωθεί από την οικονομική κρίση. Υπήρξε μια αντίδραση των δύο φύλων που εκδηλώνεται με δυσανάλογες απώλειες θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα και περικοπές σε υπηρεσίες που οι γυναίκες είναι πιθανότερο να χρειάζονται - η απώλεια της κοινωνικοοικονομικής αυτονομίας τις καθιστά πιο ευάλωτες στην κακοποιητική συμπεριφορά των ανδρών και τις αφήνει χωρίς άλλη επιλογή από το να επιστρέψουν σε συντρόφους που τις κακοποιούν (McCrobie, 2012). ¹⁴

Ιστορικά, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε διάφορους τομείς της ελληνικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής, της εταιρικής ηγεσίας και ορισμένων επαγγελμάτων. Όσον αφορά την πολιτική, η Ελλάδα έχει σημειώσει κάποια πρόοδο όσον αφορά την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση. Στις εκλογές του 2019, ένας αριθμός ρεκόρ γυναικών εξελέγη στο ελληνικό κοινοβούλιο, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 18% των εδρών. Πρόκειται για σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με τα

¹³ Συνήγορος του Πολίτη (2012). Ετήσια έκθεση για το φύλο και τις εργασιακές σχέσεις. Αθήνα, Συνήγορος του Πολίτη.

¹⁴ McRobie, H. (2012).). Austerity and domestic violence: mapping the damage. Open Democracy

προηγούμενα έτη, αλλά πρέπει να επιτευχθεί ακόμη μεγάλη πρόοδος. Επίσης, υπάρχει σημαντική βελτίωση της εκπροσώπησης των φύλων σε πολλά επαγγέλματα, στα οποία προηγουμένως κυριαρχούσαν οι άνδρες.

3.4.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην ιστορία της Ελλάδας

Στην ιστορία της Ελλάδας, η αναπαράσταση των φύλων επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τα κοινωνικά πρότυπα, τα οποία είχαν τις ρίζες τους στις πατριαρχικές δομές. Η αρχαία ελληνική κοινωνία ήταν κατά κύριο λόγο ανδροκρατούμενη και οι ρόλοι των γυναικών περιορίζονταν γενικά στο νοικοκυριό και στα οικογενειακά ζητήματα. Φυσικά, υπήρχαν εξαιρέσεις και διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περιοχή και τη χρονική περίοδο της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Για παράδειγμα, οι Σπαρτιάτισσες είχαν μεγαλύτερη ελευθερία και συμμετείχαν στη σωματική άσκηση και σε ορισμένες δημόσιες δραστηριότητες λόγω της ιδιαίτερης κοινωνικής δομής της Σπάρτης. Παρ' όλα αυτά, ο ρόλος της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία δεν άλλαξε πολύ μέχρι το τέλος του 19^{ου} αιώνα, όταν ξεκίνησαν τα φεμινιστικά κινήματα.

Καθώς οι ιστορικές καταγραφές προέρχονται κυρίως από άνδρες συγγραφείς, η οπτική γωνία για τους ρόλους των γυναικών στην ελληνική κοινωνία είναι περιορισμένη και μεροληπτική. Ενώ ιστορικά έργα για τις γυναίκες και το φύλο άρχισαν να εμφανίζονται τον 19ο αιώνα, μόνο με το φεμινιστικό κίνημα των δεκαετιών του 1970 και 1980 πραγματοποιήθηκε συστηματική ανάλυση των πρακτικών και των αναπαραστάσεων των φύλων. Οι μελέτες αυτές είχαν ως στόχο να ρίξουν φως στις εμπειρίες, τους αγώνες και τα επιτεύγματα των γυναικών σε όλη την ιστορία, με ιδιαίτερη έμφαση στο γυναικείο κίνημα. Αυτή η στροφή προς την ιστορία επέτρεψε να καταδειχθεί ότι η καταπίεση των γυναικών είναι κοινωνικό προϊόν και επομένως μπορεί να αμφισβητηθεί και να ανατραπεί.

Παράλληλα, τη δεκαετία του 1980 εμφανίστηκε η "νέα ιστορία", η οποία ασχολήθηκε με θέματα όπως η έκταση της εκβιομηχάνισης της Ελλάδας. Αυτό το ιστορικό παράδειγμα έδινε προτεραιότητα στη μελέτη του κράτους, της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, αλλά το φύλο φαινόταν να έχει δευτερεύουσα σημασία. Η άνοδος αυτής της προσέγγισης οδήγησε στην περιθωριοποίηση του φύλου στα ελληνικά

πανεπιστήμια, καθώς φαινόταν να διαταράσσει τη "νέα ιστορική αφήγηση" που προσπαθούσε να οικοδομήσει το κράτος μετά την ελληνική Χούντα του 1967.

Η κατάσταση αυτή φαίνεται να αλλάζει μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν όλο και περισσότερες διατριβές για το φύλο δημοσιεύονται στα ελληνικά πανεπιστήμια. Επίσης, πολλά κεφάλαια αφιερωμένα στην ιστορία του φύλου έχουν εμφανιστεί σε γενικά ιστορικά έργα. Τα ελληνικά πανεπιστήμια δημιούργησαν μεταπτυχιακά προγράμματα για το φύλο με ανθρωπολογική και ιστορική προσέγγιση (Papadogiannis, 2017. Avdela, 2010)¹⁵. Αν και πολλοί ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν ότι το φύλο εξακολουθεί να έχει περιθωριακή θέση στην ελληνική ιστορία, κάποιιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 υπάρχει "μια δυναμική διαδικασία διάχυσης της ιστορίας των γυναικών και του φύλου στο σύνολο της ελληνικής ιστοριογραφικής παραγωγής" (Fournaraki & Yiannitsiotis, 2013)¹⁶

3.4.2. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην ιστορία της Αθήνας

Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας της Αθήνας, η αναπαράσταση των φύλων επηρεάστηκε επίσης βαθιά από την πατριαρχία και τη γενική αντίληψη ότι οι γυναίκες πρέπει να παραμένουν σε οικιακούς ρόλους και να μεγαλώνουν παιδιά. Παρόλο που υπήρχαν κάποιες διαφοροποιήσεις σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, μπορούν να παρατηρηθούν ορισμένα μοτίβα όσον αφορά τους ρόλους και τη θέση των γυναικών στην αθηναϊκή κοινωνία. Για παράδειγμα, στην αρχαία Αθήνα, οι γυναίκες αποκλείονταν από τη συμμετοχή στην πολιτική και την ανάληψη δημόσιων αξιωμάτων. Κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής ή βυζαντινής περιόδου, η θέση των γυναικών παρέμεινε γενικά αμετάβλητη. Τον 19ο και τον 20ό αιώνα, η Αθήνα, όπως και πολλές άλλες πόλεις, γνώρισε κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που επηρέασαν τους ρόλους των φύλων. Εμφανίστηκαν κινήματα για τα δικαιώματα των γυναικών, τα οποία υποστήριζαν την ισότητα, το δικαίωμα ψήφου και την

¹⁵ Papadogiannis, N. (2017). Gender in modern Greek historiography. *Historiein*. A review of the past and other stories; Αβδελά, Έ. (2010). Η ιστορία του φύλου στην Ελλάδα. Από τη διαταραχή στην ενσωμάτωση στο Φύλο και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2010, σ. 89-117

¹⁶ Fournaraki, E., & Yiannitsiotis, Y. (2013). Three decades of women's and gender history in Greece: an account. *Aspasia*, 7, 162.

ευρύτερη συμμετοχή στη δημόσια ζωή. Το 1954, οι γυναίκες στην Ελλάδα απέκτησαν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και το νομικό τους καθεστώς βελτιώθηκε σταδιακά.

3.5. Βουλγαρία

Η Βουλγαρία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που σημειώνουν πρόοδο στον τομέα της ισότητας των φύλων, αλλά υπάρχουν ακόμη σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν σε εθνικό επίπεδο. Με 60,7 στους 100 βαθμούς, η Βουλγαρία κατατάσσεται στην 18η θέση στην ΕΕ στον δείκτη ισότητας των φύλων. Η βαθμολογία της είναι 7,9 μονάδες κάτω από τη μέση βαθμολογία της ΕΕ. Η βιβλιογραφική έρευνα ανέδειξε ότι τα τελευταία χρόνια η Βουλγαρία έχει καταβάλει προσπάθειες για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση και η πολιτική εκπροσώπηση, ωστόσο οι έμφυλες ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται σε ορισμένους βασικούς τομείς και οι παραδοσιακοί ρόλοι και τα έμφυλα στερεότυπα εξακολουθούν να επηρεάζουν την κοινωνία.

Η **εκπαίδευση** έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στην ενδυνάμωση των γυναικών στη χώρα. Οι γυναίκες έχουν ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και εκπροσωπούνται επαρκώς σε διάφορους τομείς σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά). Η Βουλγαρία κατέχει μάλιστα ηγετική θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ όσον αφορά τις γυναίκες που σπουδάζουν και εργάζονται στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών, με ποσοστό 34,4% και 27,7%, αντίστοιχα, του συνόλου των φοιτητών και των εργαζομένων που σχετίζονται με την τεχνολογία. Η συμμετοχή των γυναικών στην **αγορά εργασίας** είναι σχετικά υψηλή στη Βουλγαρία. Ωστόσο, συχνά αντιμετωπίζουν προκλήσεις που σχετίζονται με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων και την υποεκπροσώπηση σε ηγετικές θέσεις. Οι γυναίκες τείνουν να συγκεντρώνονται σε ορισμένους τομείς, ενώ άλλοι, ιδίως οι διευθυντικές θέσεις υψηλού επιπέδου, εξακολουθούν να καταλαμβάνονται κυρίως από άνδρες. Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων και οι διακρίσεις στο χώρο εργασίας αποτελούν επίσης ζητήματα που έχουν επηρεάσει την πρόοδο των γυναικών στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Η εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική είναι σχετικά χαμηλή. Αν και έχουν σημειωθεί κάποιες βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο και σε άλλα όργανα λήψης αποφάσεων. Κατά την 45η Εθνοσυνέλευση της Βουλγαρίας (που εξελέγη τον Απρίλιο του 2021), οι γυναίκες αντιπροσώπευαν περίπου το 26% του συνολικού αριθμού των μελών. Αυτό ήταν μια βελτίωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, αλλά εξακολουθεί να απέχει από την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Η υποεκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική σφαίρα μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες, όπως οι παραδοσιακοί ρόλοι των φύλων, οι πολιτισμικές συμπεριφορές και τα στερεότυπα, τα οποία ενδέχεται να αποθαρρύνουν τις γυναίκες από το να ακολουθήσουν πολιτική σταδιοδρομία.

Η βία κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης, αποτελεί σημαντικό ζήτημα στη Βουλγαρία. Παρά τις προσπάθειες για την αντιμετώπισή του μέσω της νομοθεσίας και των εκστρατειών ευαισθητοποίησης, υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει για την αποτελεσματική καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Οι παραδοσιακοί ρόλοι και τα στερεότυπα των φύλων εξακολουθούν να υφίστανται στη βουλγαρική κοινωνία, επηρεάζοντας διάφορες πτυχές της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της οικογενειακής δυναμικής και των επιλογών σταδιοδρομίας. Τα στερεότυπα αυτά συχνά διαιωνίζουν τις ανισότητες μεταξύ των φύλων και περιορίζουν τις ευκαιρίες τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες.

Μια ενδελεχής επισκόπηση του νομοθετικού και πολιτικού πλαισίου στη χώρα έδειξε ότι το Βουλγαρικό Σύνταγμα του 1991 υποστηρίζει την αρχή της ισότητας, εξασφαλίζοντας ίσα δικαιώματα για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από διάφορους παράγοντες. Ο νόμος για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, που θεσπίστηκε το 2016, δίνει έμφαση στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, ενσωματώνοντας τις αρχές της ισότητας των φύλων στη νομοθεσία και τις πολιτικές. Επιπλέον, ο νόμος για την προστασία από τις διακρίσεις, που ισχύει από τον Ιανουάριο του 2004, απαγορεύει -μεταξύ άλλων- και τις έμφυλες διακρίσεις.

Η Εθνική Στρατηγική για την προώθηση της ισότητας των γυναικών και των ανδρών 2021-2030 αποτελεί βασικό πολιτικό κείμενο για την ισότητα των φύλων και υλοποιείται μέσω

ετήσιων εθνικών σχεδίων. Το τρέχον σχέδιο δράσης αποτελεί το Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση της Ισότητας Μεταξύ Γυναικών και Ανδρών 2021-2022, το οποίο χρησιμοποιεί ποσοτικούς δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου και ορίζει συγκεκριμένες υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τη συλλογή δεδομένων.

Για να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά την ισότητα των φύλων, η Βουλγαρία πρέπει να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις υποβόσκουσες κοινωνικές νόρμες, τις πολιτισμικές συμπεριφορές και τα θεσμικά εμπόδια που διαιωνίζουν τις ανισότητες μεταξύ των φύλων. Αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας που προστατεύει τα δικαιώματα των γυναικών, την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την αμφισβήτηση των επιβλαβών προτύπων φύλου μέσω εκστρατειών εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Επιπλέον, η προσπάθεια για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και ισότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συμμετοχή των ανδρών και των αγοριών στη συζήτηση για την ισότητα των φύλων, καθώς διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη μετατροπή των στάσεων και των συμπεριφορών.

Σε γενικές γραμμές, η εκπροσώπηση των φύλων στη Βουλγαρία, ιδίως στην πολιτική και στις ηγετικές θέσεις, αναδεικνύει κάποιες ανισότητες. Οι προκλήσεις παραμένουν και η αντιμετώπισή τους απαιτεί μια **διατομεακή προσέγγιση**, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της εκπαίδευσης των γυναικών, της αμφισβήτησης των στερεοτύπων των φύλων, της παροχής υποστήριξης για την ισορροπία εργασιακής και προσωπικής ζωής, και την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της εκπροσώπησης των γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων.

3.5.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην ιστορία της Βουλγαρίας

Ο ρόλος της γυναίκας πριν από τον 20ό αιώνα διαμορφώθηκε από διάφορους κοινωνικούς, πολιτιστικούς και ιστορικούς παράγοντες. Η θέση και οι εμπειρίες των γυναικών κατά την περίοδο αυτή επηρεάστηκαν από τα παραδοσιακά πατριαρχικά πρότυπα και την ιστορική εξέλιξη της χώρας. Στην παραδοσιακή βουλγαρική κοινωνία, οι γυναίκες έπαιζαν συνήθως κεντρικό ρόλο μέσα στην οικογένεια και το νοικοκυριό. Ήταν υπεύθυνες για τα οικιακά καθήκοντα, τη φροντίδα των παιδιών και τη φροντίδα της ευημερίας των οικογενειών τους. Οι ευκαιρίες εκπαίδευσης για τις γυναίκες ήταν περιορισμένες πριν από τον 20ό αιώνα. Η

επίσημη εκπαίδευση συχνά απευθυνόταν αποκλειστικά στα αγόρια, ενώ τα κορίτσια λάμβαναν άτυπη εκπαίδευση στο σπίτι, με έμφαση στις οικιακές δεξιότητες και τον βασικό γραμματισμό. Οι γυναίκες είχαν περιορισμένα νομικά και πολιτικά δικαιώματα. Τα κληρονομικά και περιουσιακά δικαιώματα συχνά μεροληπτούσαν υπέρ των ανδρών κληρονόμων και οι γυναίκες δεν είχαν δικαίωμα ψήφου ή συμμετοχής στα δημόσια πράγματα. Συνήθως, οι νεαρές γυναίκες αναμενόταν να παντρευτούν και να αναλάβουν το ρόλο της συζύγου και της μητέρας σε νεαρή ηλικία. Αν και οι παραδοσιακοί ρόλοι των φύλων και οι κοινωνικοί κανόνες έθεταν περιορισμούς στην ελευθερία μετακίνησης και στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των γυναικών, οι γυναίκες στη Σόφια και σε άλλες πόλεις ασχολούνταν συχνά με διάφορες χειροτεχνίες και επαγγέλματα. Μπορούσαν να βρεθούν να εργάζονται ως υφάντριες, κεντήτριες, έμποροι και πολλά άλλα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι εμπειρίες των γυναικών στη Βουλγαρία πριν από τον 20ό αιώνα ήταν ποικίλες και μπορούσαν να διαφέρουν σημαντικά βάσει παραγόντων όπως η περιοχή, η κοινωνική τάξη και οι οικογενειακές συνθήκες. Ενώ επικρατούσαν οι παραδοσιακοί ρόλοι των φύλων, ορισμένες γυναίκες βρήκαν τρόπους να διεκδικήσουν τη δράση τους και να συμβάλουν στις κοινότητές τους με διάφορες ικανότητες. Με την πάροδο του χρόνου, οι κοινωνικές και πολιτιστικές αλλαγές, μαζί με τα γυναικεία κινήματα και την υπεράσπιση, οδήγησαν σταδιακά σε μεγαλύτερη ισότητα των φύλων και διευρυμένες ευκαιρίες για τις γυναίκες.

Τον 19^ο και τον 20^ο αιώνα οι Βουλγάρες γυναίκες αποτέλεσαν σημαντικές συμμετέχουσες στην εκσυγχρονισμένη βουλγαρική κοινωνία. Επί του παρόντος, αυτή η δραστηριότητα και τα επιτεύγματά τους έχουν σχεδόν εντελώς ξεχαστεί από το κοινό, και ακόμη και οι ιστορικές μελέτες τις παρουσιάζουν μόνο ως παθητικούς μάρτυρες των γεγονότων. Αυτό αντικατοπτρίζεται στη συλλογική μνήμη του έθνους, όπου η γυναικεία συμμετοχή στη δημιουργία του εθνικού πολιτισμού ελαχιστοποιείται ή και απαρνείται πλήρως.

3.5.2. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην ιστορία της Σόφιας

Στη Σόφια υπάρχουν πολύ λίγοι χώροι μνήμης που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τα επιτεύγματα των γυναικών. Το 2017 το Δημοτικό Πολιτιστικό Ινστιτούτο επιβεβαίωσε ότι ο συνολικός αριθμός των σημείων μνήμης (ή των τόπων μνήμης) στην επικράτεια του δήμου είναι μεταξύ 600 και 700. Ξεχωριστά, υπάρχουν 140 στρατιωτικά μνημεία και 20 στρατιωτικά μνημεία αφιερωμένα σε ξένα στρατεύματα. Παρά τους τεράστιους αυτούς αριθμούς, το πολιτιστικό ινστιτούτο εξακολουθεί να αγνοεί έργα τέχνης αφιερωμένα σε συγκεκριμένες γυναίκες ως ιστορικές προσωπικότητες. Υπάρχουν, ωστόσο, 38 αναμνηστικές πλάκες αφιερωμένες σε γυναίκες, από τις οποίες δεν έχουν διατηρηθεί περισσότερες από 30. Υποδηλώνουν τα σπίτια διάσημων γυναικών συγγραφέων και ποιητριών, καλλιτεχνών, ηθοποιών και κοσμικών προσώπων. Υπάρχουν επίσης τρεις επιτύμβιες στήλες σε δημόσιους χώρους. Δυστυχώς, οι περισσότερες από αυτές τις μνημειακές τοποθεσίες έχουν υποστεί ζημιές και έχουν βεβηλωθεί. Κανένα από αυτά δεν αναφέρεται στους γεωγραφικούς χάρτες και στους τουριστικούς οδηγούς της Σόφιας, δε δημιουργήθηκαν με συστηματικό τρόπο (με σαφή κριτήρια και συνέπεια), δεν επηρεάζουν σε πρακτικό επίπεδο τη συλλογική δράση των γυναικών (κοινωνική και επαγγελματική), δεν απευθύνονται ούτε στους κατοίκους της πόλης (λόγω της συντομίας τους ή της άτυχης τοποθέτησής τους), ούτε στους ξένους τουρίστες (λόγω της έλλειψης δίγλωσσων πινακίδων και πολιτιστικών διαδρομών), δεν υπάρχουν στο σύγχρονο πληροφοριακό περιβάλλον, ούτε σε διάφορες τουριστικές ιστοσελίδες.

3.6. Σλοβενία

Το Σύνταγμα της Σλοβενίας διασφαλίζει ίσα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, απαγορεύοντας τις διακρίσεις βάσει προσωπικών χαρακτηριστικών, συμπεριλαμβανομένου του φύλου. Εγγυάται επίσης το δικαίωμα σε ίσες ευκαιρίες απασχόλησης. Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, η οποία εισήχθη το 2002 μέσω του νόμου περί ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες, αποτελεί βασικό νομικό εργαλείο για την ισότητα των φύλων. Το πρώτο εθνικό πρόγραμμα για την ισότητα των φύλων εγκρίθηκε το 2005, καθιστώντας την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου οριζόντια στρατηγική. Η πιο πρόσφατη στρατηγική, το Εθνικό Πρόγραμμα για τις Ίσες Ευκαιρίες 2015-2020, χρησιμοποιεί τόσο ειδικά μέτρα όσο

και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου για να προωθήσει την πρακτική ισότητα των φύλων σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα.¹

Παρόλα αυτά, οι διαρθρωτικοί περιορισμοί στη Σλοβενία επηρεάζουν την ισότητα των φύλων σε διάφορες πτυχές, όπως η οικονομική συμμετοχή, η εκπροσώπηση στην ηγεσία, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η εκπαίδευση, το νομικό πλαίσιο, οι πολιτιστικές νόρμες και η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Οι περιορισμοί αυτοί συμβάλλουν σε ζητήματα όπως το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, η υποεκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους και οι προκλήσεις στην εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής. Η αντιμετώπιση αυτών των διαρθρωτικών εμποδίων είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της ισότητας των φύλων στη Σλοβενία και απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει κυβερνητικές πολιτικές, κοινωνικές αλλαγές και πρωτοβουλίες από πολλούς τομείς.

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η ισότητα των γυναικών πρέπει να εξεταστεί από διάφορες οπτικές γωνίες. Όχι μόνο στο νόμο, αλλά και στην πράξη. Πρέπει να έχουν ίση κοινωνική δύναμη, ίση εκπροσώπηση στις σφαίρες της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής και τα ίδια προνόμια εξέλιξης. Ωστόσο, η ισότητα δεν είναι σε καμία περίπτωση το ίδιο πράγμα και, ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να εξετάσουμε και τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. Για το λόγο αυτό, η Σλοβενία έχει καταρτίσει εθνικό σχέδιο για την εφαρμογή του προγράμματος για την ισότητα ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών, στο οποίο έχει προσδιορίσει οκτώ τομείς: ισότιμη οικονομική ανεξαρτησία, συμφιλίωση ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής, κοινωνία της γνώσης απαλλαγμένη από στερεότυπα φύλου, κοινωνική ένταξη, υγεία γυναικών και ανδρών, ισόρροπη εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών σε θέσεις λήψης αποφάσεων, βία κατά των γυναικών και ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και τη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία.

Η Σλοβενία εφαρμόζει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εφαρμογή των στρατηγικών της σχεδίων, πράγμα που πρακτικά σημαίνει ότι για κάθε πολιτική, μέτρο ή κριτήριο που σχεδιάζεται, πρέπει να εξετάζουμε τον αντίκτυπο και τις συνέπειες που θα έχει στις γυναίκες και στους άνδρες. Ο νόμος περί ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες ορίζει ότι όλα τα υπουργεία πρέπει να ορίσουν έναν συντονιστή ή ένα εστιακό σημείο για να διασφαλίσουν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα μέτρα και τις πολιτικές. Εκτός

από την κυβέρνηση και τα υπουργεία, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές δεσμεύονται επίσης να προωθήσουν και να δημιουργήσουν ίσες ευκαιρίες. Για τη διευκόλυνση αυτών των καθηκόντων, ο νόμος επιτρέπει στους δήμους να διορίσουν έναν συντονιστή. Αυτό δείχνει ότι οι γυναίκες έχουν επίσης αρχίσει να αφήνουν το στίγμα τους στις φυσικές επιστήμες και τα τεχνικά επαγγέλματα και, παραδόξως, το ποσοστό των γυναικών στους τομείς της πληροφορικής και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο έχει αυξηθεί απότομα. Με τη συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις, η Σλοβενία επιβάλλει τις ποσοστώσεις και την ένταξη του γυναικείου φύλου σε κορυφαίες θέσεις.

3.6.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην ιστορία της Σλοβενίας

Ο ρόλος της αναπαράστασης των φύλων στην ιστορία αποτελεί σημαντική πτυχή της προώθησης της ισότητας των φύλων. Ιστορικά, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στον τομέα της ιστορίας, τόσο ως υποκείμενα της ιστορικής έρευνας όσο και ως ιστορικοί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μη δίνεται προσοχή στις εμπειρίες και τη συμβολή των γυναικών στις ιστορικές αφηγήσεις.

Τα διαθέσιμα στοιχεία υπογραμμίζουν την υποεκπροσώπηση των γυναικών στη Σλοβενία, μια ανισορροπία που ιστορικά επηρεάζεται από τη μεγάλη συμμετοχή των ανδρών, καθώς και από τις επικρατούσες πολιτικές δομές. Επί του παρόντος, οι άνδρες εξακολουθούν να κυριαρχούν στην αφήγηση αυτού που συνήθως αναφέρεται ως "ορατή ιστορία". Παρ' όλα αυτά, εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι η πλειοψηφία των γυναικών συμβάλλει ενεργά στη συν-διαμόρφωση και την προώθηση διαφόρων προγραμμάτων. Κατά συνέπεια, τα ιστορικά αρχεία τεκμηριώνουν ότι οι γυναίκες διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών πλαισίων, συμβάλλοντας ουσιαστικά ώστε η Σλοβενία να καταστεί ένα από τα πιο προηγμένα εκπαιδευτικά έθνη παγκοσμίως. Επιπλέον, είναι φανερό ότι οι γυναίκες παραδοσιακά πρωτοστατούσαν σε ερευνητικές προσπάθειες, ιδίως στον ιατρικό τομέα, καθώς και στην προώθηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκφράσεων.

Ως απάντηση σε αυτό, η Σλοβενία εισήγαγε ένα τμήμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αφιερωμένο στην προβολή των Σλοβένων γυναικών που διαμόρφωσαν ανεξίτηλα την πορεία της ιστορίας. Η Rozalija Sršen (1897-1967), η οποία θεωρείται ευρέως ως εξέχουσα ηθοποιός της Σλοβενίας, μεταπήδησε από μια σημαντική

καριέρα στο Χόλυγουντ στη βιομηχανία μεταλλουργίας, καθιστώντας την μία από τις πιο ενδιαφέρουσες Σλοβένες γυναίκες στην ιστορική αναδρομή. Ομοίως, η Alma Maksimiljana Karlin, διακεκριμένη ερευνήτρια, συγγραφέας και θεοσοφιστής με καταγωγή από το Celje, αντιστάθηκε σθεναρά στο ναζιστικό καθεστώς και έγραψε πάνω από είκοσι λογοτεχνικά έργα κατά τη διάρκεια της ζωής της, συμπεριλαμβανομένου ενός ταξιδιωτικού βιβλίου με μεγάλη κυκλοφορία που ξεπερνά τα 100.000 αντίτυπα. Λόγω της εξαιρετικής λογοτεχνικής της οξυδέρκειας, η Carlin συγκέντρωσε ανεπίσημα το ενδιαφέρον των σουηδικών κύκλων για το βραβείο Νόμπελ. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τη Sophie Hess, έμπιστη του Alfred Nobel, η οποία κατασκεύασε μια συναρπαστική αφήγηση για να αποσπάσει συμπόνια, υποστήριξη και οικονομική στήριξη για τον σκοπό της. Αυτή η προσπάθεια κορυφώθηκε με την ίδρυση ενός αγάλματος Νόμπελ στο Celje. Επιπλέον, η Gizela Štrukel, πρώτη απόφοιτος του Jože Plečnik και μία από τις πρωτοπόρους αρχιτέκτονες της Σλοβενίας, διακρίθηκε δημιουργώντας αισθητικά γοητευτικές αστικές κατοικίες. Επί του παρόντος, η Štrukel αποτελεί φωτεινό παράδειγμα του σλοβενικού αρχιτεκτονικού λόγου και του σχεδιασμού αναμνηστικών μνημείων και τάφων. Στον τομέα της φαρμακευτικής, η Emilija Fon είναι πρωτοπόρος, καθώς είναι από τις πρώτες γυναίκες που δημιούργησαν το ανεξάρτητο φαρμακείο της.

Ανατρέχοντας εκ των υστέρων, η σλοβενική ιστορία μαρτυρεί ένα πλήθος γυναικών που έχουν χαράξει την κληρονομιά τους στο έδαφος της Σλοβενίας. Προσωπικότητες όπως η Barbara Celjska, η Adelma Von Vay και η Anna Schaunberg, μεταξύ άλλων, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ιστορικής αφήγησης της Σλοβενίας.

Τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί η συνειδητοποίηση της σημασίας της ενσωμάτωσης των φωνών και των οπτικών των γυναικών στη μελέτη της ιστορίας στη Σλοβενία. Έχουν πραγματοποιηθεί προσπάθειες για την προώθηση της έρευνας σχετικά με τη γυναικεία ιστορία και την αύξηση της προβολής των γυναικών στις ιστορικές αφηγήσεις. Για παράδειγμα, το Σλοβενικό Δίκτυο Γυναικείας Ιστορίας ιδρύθηκε το 2004 για να προωθήσει την έρευνα για τη γυναικεία ιστορία και να ενθαρρύνει τη συμπερίληψη των γυναικών στις ιστορικές αφηγήσεις.

Έχουν επίσης καταβληθεί προσπάθειες για την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στον ίδιο τον τομέα της ιστορίας. Ενώ οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των φοιτητών

ιστορίας στη Σλοβενία, υποεκπροσωπούνται σε ακαδημαϊκές και ερευνητικές θέσεις. Έχουν καταβληθεί προσπάθειες για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού με την προώθηση της ισότητας των φύλων στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών για την αύξηση του αριθμού των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και για την αντιμετώπιση των έμφυλων προκαταλήψεων στις διαδικασίες πρόσληψης και προαγωγής σε ακαδημαϊκές θέσεις.

3.6.2. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην ιστορία στο Velenje

Τόσο η έρευνα όσο και οι ομάδες εστίασης δείχνουν τη σημασία της αναγνώρισης και της ανάδειξης της συχνά παραβλεπόμενης συμβολής των γυναικών στην τοπική ιστορία. Στις ομάδες εστίασης, οι συμμετέχοντες έριξαν φως σε διάφορες πτυχές της ισότητας των φύλων και του ρόλου των γυναικών, σημειώνοντας τις προκλήσεις στην έρευνα της ιστορίας των γυναικών λόγω της έλλειψης τεκμηρίωσης και ιστορικών αφηγήσεων. Επισήμαναν επίσης την κραυγαλέα υποεκπροσώπηση των γυναικών στα ονόματα οδών στο Velenje, μια πόλη με 102 δρόμους που έχουν πάρει ονόματα από προσωπικότητες της περιόδου του Εθνικού Απελευθερωτικού Πολέμου και καλλιτέχνες, αλλά κανένας δρόμος δεν έχει ονομαστεί από γυναίκες. Έχουν καταβληθεί προσπάθειες να διορθωθεί αυτό, με την υποβολή προτάσεων για γυναικεία ονόματα οδών. Η Alma Karlin, μια αξιόλογη πολύγλωσση γυναίκα και ταξιδιώτισσα από το Celje, αναφέρθηκε ως παράδειγμα επιτυχημένης προβολής μιας γυναικείας μορφής της ιστορίας. Η συζήτηση έθιξε επίσης τον σημαντικό ρόλο των μεταλλωρύχων γυναικών στην ιστορία του Velenje, με τους συμμετέχοντες να τάσσονται υπέρ της δημιουργίας αγαλμάτων ή εκθεμάτων προς τιμήν της συνεισφοράς τους. Κατά τη διάρκεια της ομάδας εστίασης με τους νέους, έγινε εμφανές ότι οι νέοι στην περιοχή Šaleška dolina έχουν περιορισμένες γνώσεις για την τοπική ιστορία, ιδίως όσον αφορά τις γυναίκες με επιρροή. Γνωρίζουν την κληρονομιά της Alma M. Karlin, αλλά δεν γνωρίζουν άλλες γυναίκες που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στις κοινότητές τους. Η συζήτηση καταπιάνεται με τον ορισμό των εξαιρετικών ατόμων, τονίζοντας ότι οι γυναίκες έχουν ιστορικά αποκλειστεί από αυτή την κατηγορία λόγω των πατριαρχικών κανόνων. Οι συμμετέχοντες εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον για την κατανόηση των ρόλων των "συζύγων ανθρακωρύχων" και των "γυναικών παρτιζάνων", καθώς και της ευρύτερης συμβολής των γυναικών στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη του Velenje. Είναι προφανής η ανάγκη να

αναγνωριστούν και να εξυμνηθούν οι πολύπλευροι ρόλοι των γυναικών στην ιστορία, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις προκλήσεις και τις προκαταλήψεις που ιστορικά περιθωριοποίησαν τη συμβολή τους.

3.7. Λιθουανία

Η ιστορία της λιθουανικής κοινωνίας και της κρατικής υπόστασης της αντικατοπτρίζει ένα από τα κεντρικά ζητήματα που αφορούν την ισότητα των φύλων, δηλαδή την πρόκληση της μετατροπής του οράματος ή ενός συνόλου ιδεών σε απτή κοινωνική αλλαγή και της εισαγωγής της ισότητας στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Η πρώτη ίδρυση της Λιθουανικής Δημοκρατίας το 1918, η περίοδος ενός αυταρχικού καθεστώτος, η κατοχή που ακολούθησε από την ιδεολογικά καθοδηγούμενη ΕΣΣΔ, η αποκατάσταση της ανεξαρτησίας τη δεκαετία του 1990 και ο τεράστιος πολιτικός μετασχηματισμός που οδήγησε στην ένταξη στην ΕΕ έκαναν τη λιθουανική κοινωνία να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών οραμάτων και συνόλων αξιών που προωθούνται και συχνά επιβάλλονται στην κοινωνία, μερικές φορές με πλήρη αδιαφορία για την κοινωνική πραγματικότητα. Ως εκ τούτου, ένας βαθμός ασυμφωνίας μεταξύ του επίσημα προωθούμενου οράματος της κοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της πτυχής της ισότητας των φύλων) και του τρόπου με τον οποίο η κοινωνία λειτουργεί στην πραγματικότητα θεωρείται φυσικός, τουλάχιστον από τον τοπικό πληθυσμό. Η υποστήριξη μιας ιδέας, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται να επιβιώσει σε ένα καταπιεστικό καθεστώς ή να ενταχθεί στην ΕΕ, δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αλλαγή των κοινωνικών κανόνων που επιβάλλονται καθημερινά και παραμένουν εκτός ελέγχου των κυβερνητικών αξιωματούχων.

Το σημείο αυτό είναι σημαντικό, δεδομένου του πλαισίου των επίσημων πολιτικών και των νομικών πλαισίων που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων και που ακολουθούνται από διάφορες κυβερνήσεις διαχρονικά. Κατά την περίοδο της σοβιετικής κατοχής, διεκδικήθηκε η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή με ιδιαίτερη έμφαση στην απασχόληση. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν θέμα επιλογής, δεδομένης της πολιτικής "πλήρους απασχόλησης" στην ΕΣΣΔ, καθώς και της ανάγκης να εργάζονται και οι δύο σύντροφοι της οικογένειας λόγω των χαμηλών μισθών. Ταυτόχρονα, τα στερεότυπα των

φύλων και οι πατριαρχικές απόψεις παρέμειναν αδιαμφισβήτητα ή ενισχύθηκαν όπως και σε άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.¹⁷

Μετά την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας, χρειάστηκε να γίνει πολλή δουλειά για τη δημιουργία επίσημων θεσμικών και νομικών πλαισίων για την αντιμετώπιση της ανισότητας των φύλων. Συγκεκριμένα, ιδρύθηκε το Γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη για Ίσες Ευκαιρίες, ψηφίστηκαν νόμοι για την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες, ενώ επικυρώθηκε ένας αριθμός διεθνών συμβάσεων και εφαρμόστηκαν οδηγίες της ΕΕ. Παρ' όλα αυτά, στον πιο πρόσφατο δείκτη ισότητας των φύλων η Λιθουανία συγκέντρωσε 60 βαθμούς στους 100 και κατέλαβε την 20η θέση στην ΕΕ στον δείκτη ισότητας των φύλων.¹⁸ Ακόμη και με το 53% του πληθυσμού να είναι γυναίκες¹⁹ η Λιθουανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια στην ισότητα των φύλων, τα οποία σχετίζονται κυρίως με διαρθρωτικούς περιορισμούς που περιορίζουν τα αποτελέσματα των προαναφερθέντων νόμων και κανονισμών.

Ένας από τους πιο εμφανείς και μακροχρόνιους διαρθρωτικούς περιορισμούς που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων είναι ο διαχωρισμός των φύλων στην αγορά εργασίας. Ορισμένοι τομείς στη Λιθουανία κυριαρχούνται ιστορικά από το ανδρικό ή το γυναικείο φύλο με αποτέλεσμα στην ύπαρξη "αρσενικών" και "θηλυκών" τομέων, την επιλογή των οποίων το μελλοντικό εργατικό δυναμικό κάνει ακόμη και πριν από τη διαδικασία απασχόλησης - κατά την έναρξη της επαγγελματικής κατάρτισης.²⁰ Το 2022, πάνω από το 80% των εργαζομένων ήταν άνδρες στους τομείς των κατασκευών και των μεταφορών, την ίδια στιγμή πάνω από το 8% των εργαζομένων ήταν γυναίκες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής εργασίας, πάνω από το 78% - στην εκπαίδευση και πάνω από το 73% - στις υπηρεσίες στέγασης και εστίασης.²¹ Η τάση παραμένει σε μεγάλο βαθμό

¹⁷ Gruzevskis, B., Kanopiene, V. (2016). Lithuania. Στο Razzu, G. (Ed.). (2016). *Gender Inequality in the Eastern European Labour Market: Twenty-five years of transition since the fall of communism*. (1st ed., pp. 152) Taylor & Francis.

¹⁸ European Institute for Gender Equality. *Gender Equality Index*. Ανακτήθηκε από: <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/country/LT#:~:text=Best%20performance,which%20it%20scores%2073.9%20points>

¹⁹ The World Bank Data. *Population, female (% of total population) - Lithuania*. Ανακτήθηκε από: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.ZS?locations=LT>

²⁰ Gruzevskis, B., Kanopiene, V. (2016). Lithuania. Στο Razzu, G. (Ed.). (2016). *Gender Inequality in the Eastern European Labour Market: Twenty-five years of transition since the fall of communism*. (1st ed., pp. 157) Taylor & Francis.

²¹ Official Statistics Portal of Lithuania. *Average number of full- and part-time employees by economic activity*. Ανακτήθηκε από: <https://osp.stat.gov.lt/en/statistiniu-rodikliu-analize?hash=d2673fd2-18e8-484f-a4e4-9ee382a079e7>

αμετάβλητη από την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας. Εκτός από τον σαφή οριζόντιο διαχωρισμό των φύλων, η Λιθουανία αντιμετωπίζει και κάθετο διαχωρισμό λόγω του ότι λιγότερες γυναίκες καταλαμβάνουν ηγετικές θέσεις.

Ο διαχωρισμός στην αγορά εργασίας μεταφράζεται επίσης σε μισθούς που ενισχύουν ακόμη περισσότερο την ανισότητα των φύλων. Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στη Λιθουανία το 2022 ήταν 11,1% και παρέμεινε αμετάβλητο σε σύγκριση με το 2021. Το μεγαλύτερο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων καταγράφηκε στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων - 31,8%, της πληροφόρησης και της επικοινωνίας - 28,4%, της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών δραστηριοτήτων - 25,6%. Στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις μεταφορές και την αποθήκευση και τις κατασκευαστικές δραστηριότητες, οι μέσες ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των γυναικών υπερέβαιναν εκείνες των ανδρών, επομένως το χάσμα ήταν αρνητικό και ανερχόταν σε -11,9% και - 3,6% αντίστοιχα.²²

Εκτός από τις συνέπειες στην αγορά εργασίας, ένας σημαντικός περιορισμός στη Λιθουανία για την ισότητα των φύλων είναι η ανεπαρκής συμφιλίωση οικογενειακής και προσωπικής ζωής. Στη δεκαετία του '90, υπήρχε έντονη έλλειψη εγκαταστάσεων φροντίδας παιδιών²³, γεγονός που περιόριζε τις δυνατότητες των μητέρων κατά την περίοδο εκείνη να ακολουθήσουν καριέρα και, κατά συνέπεια, εξακολουθεί να επηρεάζει τα επαγγέλματα, το εισόδημα και την κατάστασή τους και σήμερα. Ποιοτική μελέτη που διεξήχθη το 2020 έδειξε ότι η διαθεσιμότητα εγκαταστάσεων προσχολικής φροντίδας εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των γονέων.²⁴ Άλλες προκλήσεις που αναφέρθηκαν από τους ερωτηθέντες είναι οι φεμινιστικές συζητήσεις για τη φροντίδα των παιδιών και η έλλειψη πληροφόρησης για τους πατέρες, τα στερεότυπα και τα πολιτισμικά πρότυπα, το δυσμενές εργασιακό περιβάλλον για τη λήψη γονικής άδειας, η ανεπαρκής ρύθμιση της γονικής άδειας

²² Official Statistics Portal of Lithuania. *Gender pay gap*. Ανακτήθηκε από: <https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=11072310>

²³ Gruzevskis, B., Kanopiene, V. (2016). Lithuania. Στο Razzu, G. (Ed.). (2016). *Gender Inequality in the Eastern European Labour Market: Twenty-five years of transition since the fall of communism*. (1st ed., pp. 163) Taylor & Francis.

²⁴ Pilinkaitė-Sotirovič, V., Kontvainė, V. (2020). *Šiuolaikiniai vyrai ir lyčių lygybė: paskatos ir kliūtys vyrams įsitraukti į vaiko priežiūrą*. Office of the Equal Opportunities Ombudsperson. p. 31.

και των σχετικών παροχών, τα οποία καθιστούν τους πατέρες λιγότερο πιθανό να λάβουν γονική άδεια και αναθέτουν περισσότερες οικογενειακές ευθύνες στις γυναίκες.²⁵ Η ανάλυση του υφιστάμενου λιθουανικού νομικού πλαισίου έδειξε επίσης ασυμμετρία στα γονικά δικαιώματα και παροχές που ευνοούν τα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών, τις οικογένειες με τουλάχιστον 2 παιδιά και τις μητέρες έναντι των πατέρων.²⁶

Ο σοβαρότερος διαρθρωτικός περιορισμός που έχει αντίκτυπο και στους προαναφερθέντες περιορισμούς είναι τα έμφυλα στερεότυπα, τα οποία διαπερνούν όλους τους πιθανούς τομείς και επηρεάζουν τις αποφάσεις στην καθημερινή ζωή. Τα στερεότυπα αυτά δεν μπορούν να επηρεάσουν μόνο τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα μέλη του άλλου φύλου, αλλά και τις ατομικές αποφάσεις που λαμβάνονται ανεξάρτητα, όπως η επιλογή εργασίας ή εκπαίδευσης, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα του διαχωρισμού των φύλων. Οι άνδρες και οι γυναίκες στη Λιθουανία εξακολουθούν να θεωρούνται -ως επί το πλείστον- δύο ομάδες που επιτελούν συγκεκριμένους ρόλους και λειτουργίες, καθώς και ως άτομα με διακριτά χαρακτηριστικά και ιδιότητες που δε σχετίζονται με τις βιολογικές διαφορές μεταξύ των φύλων. Σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη το 2021, όταν πρόκειται για δηλώσεις που σχετίζονται με τα στερεότυπα των φύλων, περίπου το ένα τρίτο συνήθως τις υποστηρίζει: η δήλωση ότι οι γυναίκες πρέπει πάντα να προσπαθούν να είναι ελκυστικές υποστηρίχθηκε από το 28%, μια γυναίκα πρέπει να μένει στο σπίτι - από το 27%, οι άνδρες είναι καλύτεροι οδηγοί από τις γυναίκες - από το 23%, οι άνδρες πρέπει να είναι οι κύριοι τροφοδότες της οικογένειας - από το 21% των ερωτηθέντων.²⁷ Ωστόσο, υπάρχει μια θετική δυναμική, όλες αυτές οι δηλώσεις υποστηρίχθηκαν λιγότερο από ό,τι το 2019.

²⁵ Pilinkaitė-Sotirovič, V., Kontvainė, V. (2020). *Šiuolaikiniai vyrai ir lyčių lygybė: paskatos ir kliūtys vyrams įsitraukti į vaiko priežiūrą*. Office of the Equal Opportunities Ombudsperson. pp. 31-32.

²⁶ Vanagelienė, R., Vengalė-Dits, L. (2021). *Lietuvos Respublikos teisės aktų asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo klausimais apžvalga*. Office of the Equal Opportunities Ombudsperson.

²⁷ Lithuanian Ministry of Social Security and Labour. (2021). *Report on the sociological survey on the situation of women and men disparities between women and men in Lithuania*. pp.83. Ανακτήθηκε από: [https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/Projektu-konkursai/MVLG%20konkursai/Ataskaita%20-%20SADM%20Moter%C5%B3%20ir%20vyr%C5%B3%20pad%C4%97ties%20skirtumai%20LT%202021%20\(galutin%C4%97\).pdf](https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/Projektu-konkursai/MVLG%20konkursai/Ataskaita%20-%20SADM%20Moter%C5%B3%20ir%20vyr%C5%B3%20pad%C4%97ties%20skirtumai%20LT%202021%20(galutin%C4%97).pdf)

3.7.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην ιστορία της Λιθουανίας

Η λιθουανική ιστορία, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, επικεντρώνεται κυρίως σε ανδρικές μορφές, όπως βασιλιάδες, δούκες, στρατιωτικούς ηγέτες, εξέχοντες πολιτικούς και συγγραφείς. Παρόλο που υπάρχουν αρκετές γνωστές γυναικείες προσωπικότητες μεταξύ των ευγενών (π.χ. η βασίλισσα Morta Ona Vytautienė, Bona Sforca, Emilija Pliaterytė), των συγγραφέων και των δημοσιογράφων (π.χ. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė), διακεκριμένοι επιστήμονες (π.χ. Marija Gimbutienė), οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται και συζητούνται λιγότερο, ακόμη και όταν η σημασία τους για τη λιθουανική ιστορία είναι αδιαμφισβήτητη. Η αναπαράσταση των γυναικών βασίζεται συνήθως σε συγκεκριμένα και πιο εξέχοντα πρόσωπα και δεν παρέχει πολλές πληροφορίες για τη ζωή των γυναικών γενικά. Η ανάλυση της γλωσσικής εκπροσώπησης των φύλων στα αγγλικά και λιθουανικά εγχειρίδια ιστορίας επιβεβαίωσε ότι οι άνδρες εκπροσωπούνται συχνότερα και η εκπροσώπηση των φύλων είναι ανισοβαρής. Οι άνδρες παρουσιάζονται ως ηγεμόνες, υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, πολιτικοί κ.λπ. και περιγράφονται με παρόμοιους τρόπους: σκληροί, ισχυροί, αδίστακτοι, πειστικοί κ.λπ.²⁸

3.7.2. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην ιστορία του Βίλνιους

Η ιστορία του Βίλνιους αντιμετωπίζει παρόμοια ζητήματα όσον αφορά την αναπαράσταση των φύλων, με την ιστορία της Λιθουανίας. Παρόλο που υπάρχουν διάσημες γυναικείες ιστορικές προσωπικότητες στη λιθουανική πρωτεύουσα, υπάρχει έλλειψη δημοσιεύσεων και συστηματικής προσέγγισης που να εστιάζει στο ρόλο των γυναικών στην ιστορία της πόλης. Το θέμα της κατάστασης των γυναικών στις λιθουανικές πόλεις ήταν ανεξερεύνητο μέχρι πρόσφατα.²⁹ Ωστόσο, προσελκύει όλο και περισσότερη προσοχή και υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για το θέμα τόσο μεταξύ των ακαδημαϊκών όσο και του κοινού, ειδικά με τη μορφή ξεναγήσεων για τις διάσημες γυναίκες του Βίλνιους. Ορισμένες από τις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις για διακεκριμένες γυναίκες περιλαμβάνουν: *Lithuanian visionaries* (Gasiulytė, E., 2020), *Women who built Lithuania* (Auškalnytė A., 2020), *Evening*

²⁸Daržinkevič, I. (2020). *Linguistic gender representation in textbooks: a comparative study of textbooks in English and Lithuanian*. Doctoral dissertation., Vytautas Magnus University., pp.35

²⁹Karpavičienė, J. (2001). *Moteris teisinėje Vilniaus ir Kauno kasdienoje XVI a. pirmojoje pusėje: modernėjančio gyvenimo ženklai*. *Lietuvos istorijos studijos*, 9, pp. 18.

stories for Lithuanian girls - 100 stories about Lithuanian women (Aprimaitė V., Uronaitė V., 2020), *Women in the twists and turns of history: rulers, artists, scientists, mystics, heroines, who shaped the history of the city and the world* (Baškienė R., 2022). Το 2022, η Εθνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση της Λιθουανίας ξεκίνησε επίσης το έργο *Didmoterės* για να τιμήσει το ρόλο των γυναικών στη λιθουανική ιστορία, δημοσιεύοντας ειδικά άρθρα στη διαδικτυακή τους πύλη.³⁰

3.8. Ιταλία

Οι έμφυλες διακρίσεις είναι ένα κοινωνικό ζήτημα που απορρέει από την πολιτισμική και δομική ανάγκη να παραμείνει το γυναικείο φύλο σε υποδεέστερη θέση. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπάρχουν διάφορες πατριαρχικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την υποταγή των γυναικών στις σύγχρονες κοινωνίες:

- Οικονομικές στρατηγικές, οι οποίες παρατηρούνται στη θηλυκοποίηση της φτώχειας, στην άνιση κατανομή των οικονομικών πόρων και των περιουσιακών στοιχείων, στην επικράτηση της απλήρωτης εργασίας και στις οικονομικές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών.
- Συμβολικές στρατηγικές, οι οποίες περιλαμβάνουν τη γενική αποδοχή πολιτισμικών κανόνων και αξιών που φυσικοποιούν και νομιμοποιούν τις διακρίσεις λόγω φύλου.
- Θεσμικές στρατηγικές, οι οποίες εκδηλώνονται με τη θέσπιση νόμων που ενθαρρύνουν, επιτρέπουν ή αποτυγχάνουν να εξαλείψουν τις κακοποιήσεις κατά του γυναικείου φύλου.
- Στρατηγικές ομαδικής βίας, σύμφωνα με τις οποίες οι συμπεριφορές διακρίσεων απευθύνονται σε συγκεκριμένες κοινωνικές, θρησκευτικές, εθνοτικές ή οικονομικές ομάδες.
- Στρατηγικές διαπροσωπικής βίας, που ασκούνται από άτομα εναντίον συγκεκριμένων ατόμων.

³⁰ Lithuanian National Radio and Television (2022). *DIDMOTERĖS - a new project about prominent Lithuanian women on LRT.lt*. Ανακτήθηκε από: <https://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/15/1749282/didmoterės-naujas-projektas-apie-iskilias-lietuvos-moteris-portale-lrt-lt>

Όσον αφορά τη **νομοθετική διάσταση**, σε **διεθνές επίπεδο**, η προσέγγιση είναι κυρίως η ενσωμάτωση των γυναικείων θεμάτων στα θεσμικά όργανα με οριζόντιο τρόπο, αν και με την πάροδο του χρόνου έχουν δημιουργηθεί εξειδικευμένα όργανα. Για παράδειγμα, μεταξύ των γενικών αρχών των Ηνωμένων Εθνών, το άρθρο 1 του Χάρτη απαγορεύει ήδη όλες τις μορφές διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται στο φύλο. Επιπλέον, ο οργανισμός δεσμεύεται να ενσωματώσει πιο συγκεκριμένα δικαιώματα μέσω ψηφισμάτων και διασκέψεων, όπως οι τέσσερις Παγκόσμιες Διασκέψεις για τις Γυναίκες. Στην πραγματικότητα, χάρη στη Διάσκεψη του Πεκίνου το 1995, ο ΟΗΕ και τα συμμετέχοντα κράτη δεσμεύτηκαν να διασφαλίσουν τη διατομεακή ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα που σχετίζονται με διάφορους τομείς της κοινωνίας. Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), μιας μονάδας που εργάζεται για την εξάλειψη των ανισοτήτων και την εμβάθυνση στο θέμα. Ένα άλλο σημαντικό ορόσημο είναι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του 2011, μια διεθνής συνθήκη για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, με σκοπό την προστασία των θυμάτων και την τιμωρία των δραστών.

3.8.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην ιστορία της Ιταλίας

Σε **εθνικό επίπεδο**, στην Ιταλία, εκτός από την επικύρωση των διεθνών διατάξεων, υπάρχουν μέτρα ολοκληρωμένης προστασίας που αποσκοπούν στην πρόληψη, την επιβολή κυρώσεων και την εξάλειψη της πραγματικής ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πρώτα απ' όλα, η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών κατοχυρώνεται στα άρθρα 3, 29, 37 και 51 του ιταλικού Συντάγματος, το οποίο αναγνωρίζει την ύπαρξη των ίδιων δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής.

Η ισότητα των φύλων που κατοχυρώθηκε στο Σύνταγμα ήταν μόνο το πρώτο επίτευγμα σε μια μακρά και επίπονη πορεία προς την ισότητα των φύλων, η οποία μπορεί να συνοψιστεί στα ακόλουθα βασικά ορόσημα:

1950: Απαγορεύει την απόλυση από την αρχή της εγκυμοσύνης μέχρι τη συμπλήρωση του ενός έτους της ηλικίας του παιδιού.

1963: και ο νόμος αριθ. 6/1963 παρέχει πλήρη πρόσβαση στις γυναίκες σε επαγγελματικές σταδιοδρομίες, συμπεριλαμβανομένου του δικαστικού σώματος.

1975: Ο νόμος αριθ. 151 για τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου καθιερώνει την ισότητα μεταξύ των συζύγων.

1977: Τίθεται σε ισχύ ο νόμος 903, ο οποίος απαγορεύει τις διακρίσεις στην πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και την αμοιβή.

1978: Οι γυναίκες αποκτούν το δικαίωμα στην άμβλωση με την υιοθέτηση του νόμου 194.

1981: Ο Ποινικός Κώδικας καταργεί τον "επανορθωτικό γάμο" και το έγκλημα της "δολοφονίας τιμής" (νόμος 442).

2006: Ο Κώδικας Ίσων Ευκαιριών εισάγεται με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 198.

2019: Εκδίδεται ο "Κόκκινος Κώδικας", ο οποίος εισάγει επείγουσα διαδικασία για τα εγκλήματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, αυστηροποιεί το πλαίσιο επιβολής κυρώσεων, ορίζει νέα ποινικά αδικήματα (συμπεριλαμβανομένου της εκδικητικής πορνογραφίας), προβλέπει εκπαίδευση για τις αρχές επιβολής του νόμου και αποκατάσταση των δραστών βίας.

2021: Ο νόμος 162 για την ισότητα των φύλων στον εργασιακό χώρο εισάγει την πιστοποίηση της ισότητας των φύλων.

Από το 2015, η Ιταλία διαθέτει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο ενάντια στην ανδρική βία κατά των γυναικών, με στόχο την προώθηση της πρόληψης, της προστασίας των θυμάτων, της τιμωρίας των δραστών, της κατάρτισης και της ενημέρωσης.

Εκτός από τους κανονισμούς που τέθηκαν σε ισχύ τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν αναπτυχθεί ειδικά σχέδια δράσης σε όλη την εθνική επικράτεια και έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες στις περιφέρειες για τη δημιουργία αποτελεσματικών μέτρων προσαρμοσμένων σε διάφορες περιοχές. Ας εστιάσουμε συγκεκριμένα στα μέτρα που έλαβε προς αυτή την κατεύθυνση η περιφέρειά μας, η Λομβαρδία.

Το 2017, οι τοπικές αρχές ενέκριναν κατευθυντήριες γραμμές παρέμβασης για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Ειδικότερα, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε το

τετραετές περιφερειακό σχέδιο για τις πολιτικές ισότητας των φύλων και την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Το σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση μιας κουλτούρας ισότητας και αναγνώρισης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον οικονομικό, κοινωνικό και οικογενειακό τομέα. Η περιφερειακή δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση όλων των κέντρων και των εξειδικευμένων εγκαταστάσεων καταπολέμησης της βίας στην περιοχή και στη διασφάλιση αποτελεσματικών πολιτικών πρόληψης.

Η **αναπαράσταση των φύλων** αποτελεί θεμελιώδη έννοια σε κρίσιμους τομείς όπως η ιστορία, καθώς συμβάλλει στην εξασφάλιση μιας πιο περιεκτικής και ολοκληρωμένης προοπτικής των ανθρώπινων εμπειριών. Από την ίδρυσή της, η ιστορία έχει συχνά δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις αφηγήσεις και τα επιτεύγματα των ανδρών, παραμελώντας ή υποτιμώντας τις φωνές και τις συνεισφορές των γυναικών και άλλων έμφυλων μειονοτήτων. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια στρεβλή εικόνα του παρελθόντος και σε έλλειψη επίγνωσης των διαφόρων πτυχών των ιστορικών εμπειριών.

Η αναπαράσταση των φύλων στην ιστορία είναι σημαντική για να συμπεριληφθούν διαφορετικές οπτικές, να εξαλειφθούν τα περιοριστικά έμφυλα στερεότυπα, να γίνουν ορατά νέα πρότυπα που έχουν αποσιωπηθεί μέχρι σήμερα, να υπάρξει ένα πιο ακριβές και πολύπλευρο ιστορικό πλαίσιο και να προωθηθεί η ισότητα των φύλων σε διάφορες ιστορικές περιόδους.

Για την ενσωμάτωση μεγαλύτερης εκπροσώπησης των φύλων στην ιστορία, είναι απαραίτητο να συμμετέχουν ιστορικοί, εκπαιδευτικοί, επιμελητές μουσείων και άλλα πρόσωπα-κλειδιά στη διαδικασία της ιστορικής έρευνας και αφήγησης. Θα πρέπει να υποστηριχθούν πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ανάκτηση, διατήρηση και διάδοση των ιστοριών των γυναικών και των μειονοτήτων φύλου, τόσο μέσω της ένταξης στα σχολικά προγράμματα σπουδών όσο και μέσω εκθέσεων, δημοσιεύσεων και άλλων μορφών ιστορικής διάδοσης. Μόνο μέσω μιας σταθερής δέσμευσης για τη διεύρυνση της κατανόησης της ιστορίας μας μπορούμε να οικοδομήσουμε μια πιο περιεκτική και δίκαιη κοινωνία.

4. Βασικά διακρατικά ευρήματα από τις οργανωμένες ομάδες εστίασης με ενδιαφερόμενους φορείς.

4.1. Σαλαμάνκα, Ισπανία

Οργανώθηκαν δύο ομάδες εστίασης με ενδιαφερόμενους φορείς, στις οποίες συμμετείχαν 11 άτομα με διαφορετικά προφίλ.

4.1.1. Ευρήματα σχετικά με τη "Συνάφεια με τον τομέα της Ιστορίας".

Ορισμένοι ενδιαφερόμενοι αναφέρουν ότι η σύνδεση με την ιστορία ήταν μικρή και ότι ίσως πολύ λίγοι αφιερώνονται στο να δουν τι είναι σημερινό και εστιάζουν πολύ στο παλιό, οπότε είναι δύσκολο να διασώσουν ό,τι δεν έγινε γνωστό ή δεν έγινε ορατό την εποχή εκείνη, ωστόσο, ήταν στη δουλειά τους όταν συνειδητοποίησαν τη σημασία του να γίνουν ορατές οι γυναίκες, όπως οι γυναίκες στα STEM, ή η ορατότητα των γυναικών ερευνητών στην ιστορία, των τεχνολόγων, που εργάζονται επίσης με άλλες κοινότητες, όπως τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα LGTB+. Γνωρίζουμε λίγα πράγματα για την ιστορία και τι τους δόθηκε και τι τους ενδιέφερε για το δικό τους ενδιαφέρον ή τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους κάποια στιγμή, αλλά πολύ λίγα για την ιστορία των γυναικών. Επιπλέον, η ιστορία διηγείται πάντα από την ανδρική οπτική γωνία. Η αορατότητα των γυναικών είναι σχεδόν πλήρης. Υπάρχει μια πολύ μακρά ιστορία των γυναικών. Η κύρια και πιο ενεργή συμμετοχή γίνεται στις 11 Φεβρουαρίου (Διεθνής Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη) μέσω διαφόρων ενώσεων σε όλη την Ευρώπη, όπως η Ένωση Γυναικών στην Έρευνα και την Τεχνολογία στην Ισπανία (AMIT) και άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Γυναικών Επιστημόνων, όπου οι γυναίκες στην έρευνα γίνονται ορατές.

4.1.2. Ευρήματα σχετικά με την "Ιστορία μέσα από το φακό της εμπειρίας τους": Προκλήσεις ή δυσκολίες

Ορισμένοι ενδιαφερόμενοι θεωρούν ότι η έλλειψη χρόνου ή η απειρία τους, τους περιορίζει στη μετάδοση του περιεχομένου, αφήνοντας στην άκρη θέματα όπως η οπτική του φύλου ή η ιστορία. Συχνά επικεντρώνονται σε θέματα επικαιρότητας, επειδή οι νέοι χάνουν το

ενδιαφέρον τους και θεωρούν ότι το τρέχον περιεχόμενο ή οι πιο σύγχρονοι χαρακτήρες είναι πιο σχετικοί και ταυτοποιήσιμοι. Μια άλλη μεγάλη πρόκληση είναι το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων, τα οποία περιέχουν πολύ λίγες γυναικείες μορφές. Μια άλλη πρόκληση είναι η προκατάληψη στην ερμηνεία και τη γλώσσα που χρησιμοποιείται, καθώς και η απώλεια της ταυτότητας. Πρέπει να θεσμοθετηθεί και να μην είναι μόνο θέμα εθελοντισμού. Πρέπει να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών και να διδάσκεται ως αυτονόητο μάθημα.

4.1.3. Ευρήματα σχετικά με την «Εμπειρία με νέους στον τομέα της Ιστορίας»

Είναι περίπλοκο να διαπιστώνεται το ενδιαφέρον των παιδιών και των νέων. Δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρονται για την ιστορία των γυναικών στη Σαλαμάνκα (Ισπανία), είναι απλώς ο τρόπος με τον οποίο τους παρουσιάζεται, το ίδιο συμβαίνει και με άλλα μαθήματα όπως τα μαθηματικά, η γλώσσα. Υπάρχει μικρό ενδιαφέρον, αλλά όχι πολύ μικρότερο από ό,τι σε άλλα μαθήματα. Η ενσωμάτωση των θεμάτων φύλου στην τάξη είναι σημαντική, ακόμη και αν αντιμετωπίζεται με κάποια βαρεμάρα εκ μέρους των νέων, αντίσταση που είναι δύσκολο να ξεπεραστεί. Η έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους των νέων σχετίζεται με το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν τους παρέχει πληροφορίες που σχετίζονται με τις γυναίκες. Είναι σημαντικός ο ρόλος του να γίνουν ορατοί οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν το ενδιαφέρον να παρέχουν αυτό το περιεχόμενο. Υπάρχουν νέοι που έχουν ήδη κάποιο προηγούμενο ενδιαφέρον, οι οποίοι είναι ενεργητικοί και όταν τους δίνονται περισσότερες πληροφορίες, το ενδιαφέρον τους αφυπνίζεται.

4.1.4. Ευρήματα για το "Γυναικείο αποτύπωμα στην ιστορία"

Μέθοδοι μετάδοσης

- Πρακτικά, απτά πράγματα, ώστε να είναι εσωτερικευμένα, διαχειρίσιμα και διαδραστικά. Είναι πολύ σημαντικό το πώς μεταδίδεται.
- Στις βιβλιοθήκες, οι αφηγήσεις μπορούν να δημιουργηθούν από εικόνες, αναφορές σε λογοτεχνικά έργα.
- Εφαρμογή ενεργητικών μεθοδολογιών.
- Παιχνιδοποίηση.

- Εργασία project.
- Αντεστραμμένες τάξεις.
- Προκήρυξη διαγωνισμού στα σχολεία. Αφήστε τα παιδιά να φτιάξουν βίντεο, κόμικς, ακουστικά .
- Εισάγετε τη διατομεακή προοπτική.
- Η σημασία των γυναικών σε όλους τους δημόσιους χώρους πρέπει να επικοινωνηθεί και να δημοσιοποιηθεί από νωρίς.

Εκπροσώπηση

Οι ανδρικοί χαρακτήρες εκπροσωπούνται καλά, η εστίαση θα πρέπει να είναι μόνο στις γυναίκες. Είναι πάντα απαραίτητο να διαδίδεται για άνδρες και γυναίκες και να μην διαχωρίζονται οι άνδρες και τα αγόρια. Θα πρέπει να παρουσιάζεται η ποικιλομορφία των επιστημονικών και ιστορικών γνώσεων. Αντιπροσωπεύστε τις γυναικείες καριέρες, τις γυναίκες που έχουν κάνει κοινωνικό έργο στην ιστορία της Σαλαμάνκα. Ανάκτηση της μνήμης των γυναικών στους διάφορους κλάδους. Όταν πρόκειται για την ανάκτηση της μνήμης, πρέπει να εισαχθεί η διατομεακή προοπτική, καθώς πρέπει να ανακτηθεί η μνήμη των πανεπιστημιακών γυναικών, των εγγράμματων γυναικών, των υψηλών και χαμηλών κοινωνικών τάξεων κ.λπ.

Διακρατικός χάρτης

- Ένας διαδραστικός χάρτης.
- Εισαγάγετε την παιχνιδιοποίηση, ίσως να τον κάνετε σαν ένα χάρτη geocaching.
- Χρησιμοποιήστε πιο γραφικά πράγματα, όπως η εισαγωγή των πληροφοριών της γυναίκας σε ένα μνημείο και περνώντας το κινητό τηλέφωνο από πάνω της, σας δίνει όλες τις πληροφορίες.
- Ένας χάρτης με απλές πληροφορίες, απλός, σύντομος, σαν infographic, πολύ οπτικός και συμπληρώστε τον με μικρά βίντεο.
- Επικεντρωθείτε όχι μόνο σε ιστορικά μέρη αλλά και εκτός της πόλης.

Συνεργασίες

- Σύνδεση με δημόσιες βιβλιοθήκες, υλοποίηση δραστηριοτήτων σε αυτές.
- Συνδεθείτε με ενώσεις που προσφέρουν δραστηριότητες, συμπληρωματικά εργαστήρια, όπως το πρόγραμμα Ciudad de los Niños και τα κέντρα νεότητας.
- Συνεργασία με φορείς επιρροής, δημόσια πρόσωπα, πρεσβευτές που μιλούν για τις κληρονομίες των γυναικών στην ιστορία.
- Περιηγήσεις στα αξιοθέατα.
- Είναι σημαντικό όχι μόνο να ανακτηθεί η μνήμη των γυναικών, αλλά και χώροι και τόποι συνάντησης.

Ψηφιακά εργαλεία

- TikTok.
- Memes.
- Χρήση τεχνητής νοημοσύνης για να πούμε ένα μήνυμα, να δώσουμε στις γυναίκες φωνή και να τις αφήσουμε να πουν την ιστορία τους.
- Βιντεοπαιχνίδια.
- Κοινωνικά δίκτυα: Instagram, Facebook.
- Εφαρμογή για κινητά.

4.1.5. Προτάσεις των συμμετεχόντων/ουσών σχετικά με το “Γυναικείο αποτύπωμα στην πόλη/ιστορία”

- Teresa Vicente Mosquete. Τμήμα Γεωγραφίας. Έγραψε ένα βιβλίο: Δρόμοι με το όνομα μιας γυναίκας: Γυναίκες στους δρόμους. Μια ιστορία που πρέπει να γραφτεί στους τοίχους των πόλεών μας - Calles con nombre de mujer: La mujer en el callejero. Una historia por escribir en los muros de nuestras ciudades, στο La historia no contada: Mujeres pioneras 2007.
- Η María Telo Nuñez ήταν η πρωταγωνίστρια των μεταρρυθμίσεων του Αστικού Κώδικα το 1975 και το 1981, η τρίτη γυναίκα που τιμήθηκε με Honoris Causa στην ιστορία του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα.
- Lucía de Medrano, María Maeztu που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα.
- Magdalena Garretas, η οποία ήταν βοηθός του Unamuno.
- Ana Díaz Medina. Ήταν η πρώτη διευθύντρια του Σεμιναρίου, ειδική στη σύγχρονη ιστορία. Ήταν η πρώτη που εφάρμοσε ένα μάθημα για την ιστορία των σύγχρονων γυναικών στη Σχολή Ιστορίας και από τότε αναπτύχθηκαν τα ακόλουθα μαθήματα.

4.2. Μαρτινίκα, Γαλλία

Διοργανώθηκε μία ομάδα εστίασης με ενδιαφερόμενους φορείς, στην οποία συμμετείχαν 4 άτομα με διαφορετικά προφίλ.

Οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι που ενδιαφέρονταν για το έργο και μπορούσαν να συμμετάσχουν στην ομάδα εστίασης είναι άτομα που έχουν σπουδάσει ή εργάζονται στον τομέα της ιστορίας ή/και του φύλου. Αυτό εξηγεί γιατί έχουν εμπειρία ή μάλλον στέρεες γνώσεις στον τομέα της ιστορίας. Ορισμένα άτομα που δεν ανήκουν σε αυτόν τον τομέα ενδιαφέρθηκαν αλλά δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στην ομάδα εστίασης (για παράδειγμα, άτομα από τη νομαρχία ή άλλους συλλόγους).

Η εμπειρογνωμοσύνη τους έδειξε ότι οι γυναίκες εκπροσωπούνται ελάχιστα στην ιστορία και ότι η συμμετοχή τους στη διαμόρφωση των κοινωνιών μας δεν τεκμηριώνεται. Η Madame

Celma, για παράδειγμα, η οποία εργάζεται για την Union des femmes Martinique (UFM)⁹ ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 να ασχολείται με τα κοινωνικά κινήματα. Συνειδητοποίησε ότι πάντα υπήρχαν γυναίκες, ότι κάποιες από αυτές είχαν παίξει σημαντικό ρόλο, αλλά ότι ποτέ δεν αναδείχθηκε. Σήμερα, γίνεται δουλειά για να γίνουν αυτές οι γυναίκες περισσότερο γνωστές, αλλά αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο, ιδίως την έλλειψη πληροφοριών και τεκμηρίωσης. Ως εκ τούτου, η εργασία για το αποτύπωμα των γυναικών στην ιστορία απαιτεί τεράστιο χρόνο. Είτε πρόκειται για αρχεία είτε για άλλα μέρη, υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες σε σύγκριση με αυτές που μπορούν να βρεθούν για τους άνδρες. Οι εμπειρίες, οι αγώνες και η δράση τους συχνά απουσιάζουν από τα επίσημα ιστορικά αρχεία, γεγονός που δείχνει τη μικρή σημασία που αποδίδεται στις γυναίκες στην ιστορία.

Η εμπειρία τους με τους νέους έδειξε ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν αρκετές πληροφορίες και γνώσεις στον τομέα της ιστορίας. Από άποψη περιεχομένου, υπάρχει έλλειψη και αυτό που χρειάζονται περισσότερο οι νέοι είναι μια διαθεματική προοπτική. Η ιστορία ασχολείται πάντα με την οπτική γωνία των λευκών ανδρών και παραλείπει σκόπιμα τις "ιστορίες των άλλων". Ανάλογα με τις διασταυρώσεις τους (φύλο, καταγωγή, σεξουαλικός προσανατολισμός, τάξη κ.λπ.), οι άνθρωποι έχουν περισσότερες ή λιγότερες πιθανότητες να εκπροσωπηθούν στην αφήγηση της Ιστορίας. Ωστόσο, πιστεύουν ότι κάποιοι νέοι ενδιαφέρονται για την ιστορία, οπότε θα ήταν δυνατόν να ενδιαφερθούν οι περισσότεροι από αυτούς και να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο για την ιστορία. Όσον αφορά το ενδιαφέρον για τη γυναικεία ιστορία, θεωρούν ότι αυξάνεται, ιδίως μεταξύ των νέων γυναικών, καθώς αναζητούν την ταύτιση και αναζητούν ηρωίδες που τους μοιάζουν.

Αλλά για να καταφέρουμε να ενδιαφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, πρέπει να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε αυτό το ενδιαφέρον. Για τον σκοπό αυτό, υπάρχουν διάφορα εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Θα ήταν ενδιαφέρον, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουμε την αφήγηση ιστοριών ή να τους ζητήσουμε να αναπαραστήσουν μια φιγούρα, παίζοντας ρόλους, μιμούμενοι ή αντλώντας έμπνευση από αυτό που έκανε η Adeline Rapon¹⁰. Είναι σημαντικό για τους νέους να είναι οι ίδιοι ηθοποιοί. Θα ήταν επίσης ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσετε σύντομα ντοκιμαντέρ, παιχνίδια,

Θεατρικές παραστάσεις ή γυμναστική με κωδικούς QR, εφαρμογές ή επιτραπέζια παιχνίδια όπου μπορείτε να ανιχνεύσετε ένα "φεμινιστικό χρονολόγιο".

Αυτό που διαπιστώνουν οι ενδιαφερόμενοι είναι ότι η συμβολή των γυναικών στην ιστορία σπάνια προβάλλεται, γεγονός που εξηγεί επίσης γιατί οι νέοι και άλλοι έχουν λίγες γνώσεις ή ενδιαφέρον για το θέμα. Σε γενικές γραμμές, οι γυναίκες στη Μαρτινίκα είναι ξεχασμένες σε εθνική κλίμακα, αλλά και σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν ανησυχίες. Ωστόσο, πολλές γυναίκες στη Μαρτινίκα έχουν συνεισφέρει στην ιστορία, αλλά το αποτύπωμά τους στην ιστορία είναι αδύναμο. Ακόμη και αν οι συμμετέχοντες μπορούν να αναφερθούν στο γυναικείο αποτύπωμα στην ιστορία, οι περισσότεροι από αυτούς έπρεπε να μάθουν για το ρόλο των γυναικών στην ιστορία εκτός των επίσημων σπουδών τους. Το έμαθαν αργά και είτε από το περιβάλλον τους είτε μέσω προσωπικής έρευνας. Αυτό δείχνει την έλλειψη του γυναικείου αποτυπώματος στην ιστορία.

Καλές πρακτικές για την προώθηση της ισορροπίας των φύλων στην ιστορία θα ήταν να εισάγουμε τη συμμετοχή των γυναικών κάθε φορά που μιλάμε για ιστορία. Είναι σημαντικό να αναδεικνύεται ο ρόλος των γυναικών και των ανδρών και είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζει κάθε άτομο γιατί είναι σημαντικό να προωθηθεί η ισορροπία μεταξύ των φύλων στην ιστορία.

Οι δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης (παιχνίδια, δραστηριότητες αναψυχής, αθλήματα κ.λπ.) θα μπορούσαν επίσης να είναι ένας καλός τρόπος για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

4.3. Λευκωσία, Κύπρος

Διοργανώθηκαν δύο ομάδες εστίασης με ενδιαφερόμενους φορείς, στις οποίες συμμετείχαν 11 άτομα.

4.3.1. Ευρήματα σχετικά με τη "Συνάφεια με τον τομέα της Ιστορίας".

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που συμμετείχαν στην Ομάδα Εστίασης εκπροσωπούσαν Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στον τομέα της Ιστορίας, του

Φύλου, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ ορισμένοι από αυτούς ανήκαν επίσης σε τοπικές αρχές.

Τρεις από αυτούς ήταν μέλη Ερευνητικών Κέντρων και Οργανισμών που υλοποιούν έρευνα στην Ιστορία των Φύλων και στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Τέσσερις από αυτές ήταν μέλη Οργανώσεων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ομάδων της Κοινωνίας των Πολιτών. Μία από αυτές εργάζεται σήμερα σε πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα στο Τμήμα Διαφορετικότητας και μία από τις συμμετέχουσες ήταν η πρώτη γυναίκα Δήμαρχος της Λευκωσίας, της πρωτεύουσας της Κύπρου.

Όλοι οι φορείς που εκπροσωπήθηκαν στην Ομάδα Εστίασης εργάζονται για την προώθηση της οπτικής του φύλου, ο καθένας στον τομέα ενδιαφέροντος του. Οι δράσεις τους αντιμετωπίζουν την ισότητα των φύλων με την αύξηση της ισότιμης προβολής των φύλων μέσω πολυτομεακών πρωτοβουλιών. Μερικά από τα πεδία στα οποία εργάζονται είναι το φύλο και ο αθλητισμός, το φύλο και ο πολιτισμός, το φύλο και τα εργασιακά δικαιώματα, το φύλο και η ιστορία και το φύλο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε κάθε τομέα ενδιαφέροντος, οι συμμετέχοντες εργάζονται σκληρά αναπτύσσοντας δραστηριότητες, έργα και τοπικές δράσεις μέσα από την οπτική γωνία του φύλου και προωθώντας τη γυναικεία ορατότητα προκειμένου να καταπολεμηθεί η ανισότητα των φύλων.

4.3.2. Ευρήματα σχετικά με την "Ιστορία μέσα από το φακό της εμπειρίας τους"

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η ιστορία είναι ένα θέμα μεροληπτικό ως προς το φύλο, το οποίο γράφεται από τις ήδη ανδροκρατούμενες ομάδες πολιτών των κοινωνιών. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν επίσης για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όταν προσπαθούν να εφαρμόσουν την πτυχή της οπτικής του φύλου στο ερευνητικό τους πεδίο. Επιπλέον, πρόσθεσαν ότι η εύρεση πληροφοριών που σχετίζονται με το γυναικείο αποτύπωμα στην ιστορία είναι πραγματικά δύσκολη.

Έτσι, ορισμένα από τα ευρήματά τους είναι μεροληπτικά ως προς το φύλο. Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες πρόσθεσαν ότι οι προκλήσεις αυτές προέρχονται από την έλλειψη κρατικών μηχανισμών για την καταγραφή της συμβολής των γυναικών στην ιστορία και επισήμαναν την έλλειψη χρηματοδότησης για τέτοιες πρωτοβουλίες ως κρίσιμο ορόσημο για τις διαδικασίες αυτές.

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν επίσης ότι τα στερεότυπα των φύλων είναι αυστηρά ριζωμένα στην κυπριακή κοινωνία και έτσι, υπάρχει αυτή η αφήγηση ότι οι γυναίκες τοποθετούνται μόνο στον ιδιωτικό τομέα και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα ιδρύματα και οι ερευνητές δυσκολεύονται να ανακτήσουν πληροφορίες και δεδομένα. Ωστόσο, αναγνώρισαν το γεγονός ότι αυτό δεν είναι κάτι που αποτελεί μόνο μύθο, διότι με βάση τα ευρήματα και την εμπειρία τους στον τομέα βρίσκουν συχνά στοιχεία για παραδείγματα γυναικών που κατάφεραν να κερδίσουν το δικό τους χώρο στον τομέα των ενδιαφερόντων τους, χωρίς κανείς να τους δώσει ευκαιρίες. Επιπλέον, οι έμφυλες νόρμες για το τι θεωρείται "μεγάλο επίτευγμα" αντανακλούν στο τι αρχειοθετείται και τι όχι.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι, παρόλο που διαθέτουν τεχνογνωσία στον συγκεκριμένο τομέα της έρευνας, πιστεύουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη έλλειψη γνώσεων σχετικά με τις γυναίκες που συνέβαλαν είτε συλλογικά είτε ανώνυμα.

4.3.3. Ευρήματα σχετικά με την «Εμπειρία με νέους στον τομέα της Ιστορίας»

Οι συμμετέχοντες/ουσες στην ομάδα εστίασης αναφέρθηκαν στον κρίσιμο ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος στην παροχή γνώσεων, πληροφοριών και ευκαιριών. Οι νέοι φαίνεται να ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για το φύλο και το γυναικείο αποτύπωμα στην ιστορία, ωστόσο δεν έχουν τα κατάλληλα εργαλεία για να το κάνουν αυτό, ενώ δεν τους δίνεται ούτε ο χώρος που χρειάζονται ούτε η κατάλληλη ενθάρρυνση ή υποστήριξη.

Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες/ουσες ανέφεραν ορισμένες από τις προκλήσεις που έχουν συναντήσει στην εργασία τους με νέους. Επισήμαναν ότι, στις μέρες μας, οι νέοι γεννιούνται, ανατρέφονται και επηρεάζονται από την κυρίαρχη ανδρική αφήγηση και αυτό αποτελεί πραγματική πρόκληση όταν πρόκειται για θέματα όπως η ισότητα των φύλων. Οι νέοι πιστεύουν ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες και, ως εκ τούτου, δεν αισθάνονται την ανάγκη να δράσουν προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων.

Ωστόσο, οι συμμετέχοντες/ουσες ανέφεραν ότι, σύμφωνα με την εμπειρία τους, οι νέοι που έχουν αναπτύξει κοινωνική εθελοντική δράση είναι πιο ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. Αν και όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες διαπιστώνουν το ενδιαφέρον των νέων σε θέματα που

αφορούν τη διάσταση του φύλου, εντούτοις, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τους επηρεάσουν σε μεγαλύτερο βαθμό.

4.3.4. Ευρήματα για το «Γυναικείο αποτύπωμα στην Ιστορία»

Τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετείχαν στην ομάδα εστίασης ανέφεραν τα ακόλουθα παραδείγματα γυναικείου αποτυπώματος στην ιστορία:

- Το κτίριο όπου εργάζονταν οι πρώτες γυναίκες τηλεφωνήτριες (κτίριο CYTA, Λευκωσία, Κύπρος)
- Κτίριο Electra (κοντά στο Λήδρα Πάλας)
- Σχολείο θηλέων «Παρθεναγωγείο»
- The Royal Hall (χώρος διεξαγωγής του πρώτου συνεδρίου γυναικείας οργάνωσης)
- Οδός Βασιλίσσης Όλγας
- Οδός Βασιλίσσης Φρειδερίκης
- Οδός Μελίνας Μερκούρη
- Οδός Ευγενίας Θεοδότου

4.3.5. Προτάσεις των συμμετεχόντων/ουσων σχετικά με το «Γυναικείο αποτύπωμα στην πόλη/ιστορία»

Γενικές εισηγήσεις

- Εργαλεία μη τυπικής μάθησης.
- Συμμετοχική εκπαίδευση για ενίσχυση του ενδιαφέροντος.
- Βιωματική μάθηση.

Ψηφιακά εργαλεία

- Οπτικοακουστικό υλικό.
- Αγάλματα και μνημεία με πινακίδες σάρωσης, όπου ο επισκέπτης μπορεί να ακούσει την ιστορία του ιστορικού μνημείου.
- Αφήγηση ιστοριών και χρήση της κυπριακής διαλέκτου με στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των νέων.
- Ο χάρτης που θα αναπτυχθεί θα μπορούσε να συνδυαστεί με βίντεο.

Συνεργασίες

- Δήμος Λευκωσίας.
- Όλες οι οργανώσεις και τα ιδρύματα που συμμετείχαν στην ομάδα εστίασης δήλωσαν την επιθυμία τους να συμβάλουν με οποιονδήποτε τρόπο στις δραστηριότητες των έργων.

4.4. Αθήνα, Ελλάδα

Οργανώθηκε μία ομάδα εστίασης με ενδιαφερόμενα μέρη στην οποία συμμετείχαν 12 άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο.

4.4.1. Ευρήματα σχετικά με τη «Συνάφεια με τον τομέα της Ιστορίας»

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες/ουσες είχαν υψηλό επίπεδο ενασχόλησης με τον τομέα της Ιστορίας, καθώς εργάζονταν ως εκπαιδευτικοί και ακαδημαϊκοί. Μία συμμετέχουσα είχε ειδικευτεί στην ιστορία και είχε εκπονήσει εξειδικευμένη έρευνα για τις γυναίκες της σύγχρονης ιστορίας. Δύο εκπαιδευτικοί από την ομάδα είχαν εμπειρία σε προγράμματα με νέους, με επίκεντρο την ισότητα των φύλων μέσα από την ιστορία.

«Πρόσφατα ολοκλήρωσα τη μεταδιδακτορική μου έρευνα, η οποία αφορούσε την ιστορία των γυναικών, εν ζωή και μη, από τον Μεσοπόλεμο μέχρι σήμερα, και ιδίως των γυναικών που επέζησαν από βασανιστήρια. Επικεντρώθηκα κυρίως στην Επταετία, γιατί εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο ποσοστό των εν ζωή γυναικών, κάποιες είναι πολύ γνωστές, κάποιες καθόλου γνωστές, αλλά αυτό δεν έχει σημασία».

4.4.2. Ευρήματα σχετικά με την «Ιστορία μέσα από τον φακό της εμπειρίας τους»

Όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες συμφώνησαν ότι η ιστορία είναι ένα σημαντικό θέμα, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο διδάσκεται, από το δημοτικό σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο, καθιστά πολύ δύσκολη την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των νέων. Τόνισαν την έλλειψη νέων μέσων και σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, γεγονός που δημιουργεί ένα χάσμα συγκριτικά με τον τρόπο που οι νέοι λαμβάνουν πληροφορίες και γνώσεις σήμερα. Επιπλέον, όσον αφορά το περιεχόμενο, ορισμένοι συμμετέχοντες/ουσες επισήμαναν ότι δε διαθέτουμε

αρκετά στοιχεία για τη νεότερη ιστορία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ιδίως ιστορικά στοιχεία μετά τη δεκαετία του 1950.

Επίσης, ένα πολύ σημαντικό εύρημα ήταν η επισήμανση από τους συμμετέχοντες/ουσες ότι η ιστορία γράφτηκε με έναν τρόπο που δε λάμβανε υπόψη το φύλο, και αυτός είναι ο λόγος που στα ελληνικά γίνεται χρήση του ανδρικού φύλου στον γραπτό ή προφορικό λόγο.

«Το πρόβλημα σχετικά με το φύλο στην ιστορία ξεκινάει από το λεξιλόγιο. Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε και το λεξιλόγιο με το οποίο γράφονται τα ιστορικά μας κείμενα, σε κάθε περίπτωση, δεν έχει έμφυλη διάσταση».

4.4.3. Ευρήματα σχετικά με την «Εμπειρία με νέους στον τομέα της Ιστορίας»

Ορισμένοι από τους εκπαιδευτικούς της ομάδας είχαν εμπειρία στην εργασία με νέους σε δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών. Παρόλο που δεν αναφέρθηκαν στην εμπειρία τους στη διδασκαλία της ιστορίας, μίλησαν για την εμπειρία τους στην αλληλεπίδραση με τους νέους σε θέματα ιστορικών γεγονότων και ισότητας των φύλων. Επισήμαναν πόσο σημαντικό είναι για τους νέους να μάθουν για την ισότητα των φύλων και πόσο πολύ τους ενδιαφέρει αυτό το θέμα, αλλά και πόσο δύσκολο είναι για αυτούς να κατανοήσουν τα στοιχεία που αφορούν την έμφυλη ισότητα και πώς μπορεί αυτή να εφαρμοστεί στην καθημερινή ζωή.

Οι συμμετέχοντες/ουσες τόνισαν το γεγονός ότι οι νέοι έχουν περιορισμένες ιστορικές γνώσεις γενικού ενδιαφέροντος, κάτι που λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις όταν πρόκειται για τα ιστορικά επιτεύγματα των γυναικών. Επίσης, ανέφεραν τη σημασία της τεχνολογίας στη βελτίωση της ιστορικής γνώσης των νέων, και συγκεκριμένα τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων διαδραστικών μέσων.

«Στην ιστορία αναφερόμαστε όταν κάνουμε μια δραστηριότητα ή με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας – σε διάφορες τέτοιες δραστηριότητες, όπου μιλάμε για ισότητα, αναφερόμαστε και σε γυναικείες προσωπικότητες».

«Όταν μιλάμε για ισότητα και διακρίσεις, οι μαθητές/τριες θα συμφωνήσουν ότι είμαστε όλοι ίσοι, ότι οι γυναίκες έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άντρες. Αλλά στην πραγματικότητα, στην καθημερινή τους ζωή, βλέπουμε ότι αυτό δεν ισχύει».

«Είναι αλήθεια ότι οι νέοι δε φαίνεται να έχουν ιστορικές γνώσεις, ούτε ποιοτικές ούτε ποσοτικές, ωστόσο δείχνουν αρκετό ενδιαφέρον και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Με άλλα λόγια, όταν τους λέμε κάτι, το ενδιαφέρον τους για την ιστορία αναζωπυρώνεται αμέσως».

«Οι νέοι δεν είναι καθόλου ενήμεροι ιστορικά, δε γνωρίζουν τις σημαντικές γυναικείες προσωπικότητες».

«Πιστεύω ότι σήμερα οι νέοι έλκονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την εικόνα. Νομίζω ότι με την εικόνα ασχολούνται περισσότερο. Επομένως, θεωρώ ότι κάποια βίντεο που μιλούν για τέτοιους ανθρώπους, αλλά με ενδιαφέρον τρόπο, ίσως κεντρίσουν σε κάποιο βαθμό την περιέργεια και την προσοχή τους».

4.4.4. Ευρήματα για το «Γυναικείο αποτύπωμα στην Ιστορία»

Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στη συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν το αποτύπωμα των γυναικών στην ιστορία και στην εξεύρεση συγκεκριμένων πληροφοριών για γυναικείες μορφές. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ομάδας εστίασης προέκυψαν ορισμένες πολύ σημαντικές πληροφορίες. Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα είναι η διαπίστωση της σημασίας του αντάρτικου κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου για τη θέση της γυναίκας. Το αντάρτικο και ο πόλεμος οδήγησαν τις γυναίκες από την ιδιωτική σφαίρα του σπιτιού στη δημόσια σφαίρα, δίνοντάς τους σημαντικό ρόλο στον τομέα της κατασκοπείας και στην υποστήριξη της οικογένειάς τους με διαφορετικό τρόπο κατά την απουσία των ανδρών.

Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι ακόμη και αν γίνεται αναφορά σε κάποια γυναικεία προσωπικότητα, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή και τα επιτεύγματά της. Τις περισσότερες φορές πρόκειται για μια επιφανειακή αναφορά μόνο στο όνομα της γυναίκας. Οι συμμετέχοντες/ουσες συμφώνησαν στην απουσία εκτενών πληροφοριών και γυναικών που να έχουν γίνει ευρέως γνωστές.

«Με μια έρευνα που έκανα για να αναζητήσω γυναικείες ιστορικές προσωπικότητες, διαπίστωσα ότι υπάρχει πολύ μικρή αναφορά έως ελάχιστη. Τουλάχιστον στη Λάρισα που βρίσκομαι, δε βρήκα σχεδόν καμία αναφορά σε μια γυναικεία ιστορική προσωπικότητα που να έχει αφήσει εποχή και να μνημονεύεται».

«Οι ίδιες οι γυναίκες ανέφεραν, για παράδειγμα, ότι το αντάρτικο τις έβγαλε από το σπίτι και τους έδωσε ένα μέρος για να μείνουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή από εκεί που ήταν άορατες, που αποτελούσαν καθαρά παραγωγικές μονάδες στο σπίτι ή στα χωράφια, απέκτησαν μια θέση στην κοινωνία, ανέλαβαν ρόλους που οι άνδρες δεν μπορούσαν να φέρουν εις πέρας».

4.4.5. Προτάσεις των συμμετεχόντων/ουσών σχετικά με το «Γυναικείο αποτύπωμα στην πόλη/ιστορία»

Η ομάδα εντόπισε αρκετές γυναικείες ιστορικές προσωπικότητες σε διάφορους τομείς και από διάφορες περιοχές της Ελλάδας – κυρίως όμως από την Αθήνα. Αυτές παρουσιάζονται παρακάτω:

- Διοτίμα, Σαπφώ (από την αρχαιότητα)
- Αγγελική Παναγιωτάτου (η πρώτη Ελληνίδα γιατρός, από την Κεφαλλονιά)
- Μαντώ Μαυρογένους, Μπουμπουλίνα (από την Ελληνική Επανάσταση)
- Καλλιρόη Παρρέν (η γυναίκα που ξεκίνησε το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα)
- Ελένη Σκούρα (η πρώτη γυναίκα βουλευτής)
- Λίνα Τσαλδάρη (η πρώτη γυναίκα υπουργός)
- Καίτη Τσαρουχά, Χριστίνα Μουστακλή (από τον εμφύλιο πόλεμο εν ζωή σήμερα)
- Λέλα Καραγιάννη
- Κίττυ Αρσένη
- Μελίνα Μερκούρη

Μια εισήγηση όσον αφορά την προβολή σημαντικών γυναικείων μορφών ήταν να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα νεότερα χρόνια και ιδιαίτερα στην περίοδο μετά το 1974. Αυτή είναι μια πιο πρόσφατη ιστορική περίοδος, η οποία μπορεί να προσελκύσει περισσότερο το ενδιαφέρον των νέων. Επίσης, ορισμένες γυναίκες είναι ακόμη εν ζωή και αυτό μπορεί να κινητοποιήσει τους νέους να μάθουν περισσότερα για αυτές τις γυναίκες και τα επιτεύγματά τους.

«Το κομμάτι που απουσιάζει πολύ τόσο από τα βιβλία όσο και από τη διδασκαλία είναι το σύγχρονο κομμάτι, η ιστορία μετά το 1974. Θα πρέπει να αναζητήσουμε τις γυναίκες από το 1974 έως το 2023».

4.5. Σόφια, Βουλγαρία

Οργανώθηκε μία ομάδα εστίασης με ενδιαφερόμενα μέρη στην οποία συμμετείχαν 16 άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο.

4.5.1. Ευρήματα σχετικά με την «Ιστορία μέσα από τον φακό της εμπειρίας τους»

Τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετείχαν στην ομάδα εστίασης ανέφεραν τις ακόλουθες βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά τη δημιουργία και την προώθηση περιεχομένου για τη συμβολή των γυναικών στην ιστορία ή κατά τη συζήτηση του θέματος της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών με τους νέους:

- Στερεοτυπικές απόψεις για την ιστορία ως ανδροκρατούμενο πεδίο.
- Γενικές στερεοτυπικές αντιλήψεις για τις γυναίκες ως μη εξίσου ικανές με τους άνδρες στους διάφορους τομείς.
- Απουσία καταγεγραμμένης ιστορίας που να συμπεριλαμβάνει επαρκώς τις γυναίκες - όπως αναφέρθηκε από τους συμμετέχοντες/ουσες, η καταγεγραμμένη ιστορία είναι συνήθως η «ιστορία της εξουσίας», και δεδομένου ότι οι γυναίκες σπάνια βρίσκονται στην εξουσία κατά το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας, η συμβολή τους δεν καταγράφεται ή, αν έχει καταγραφεί, αποδίδεται συχνά στους άνδρες (το φαινόμενο «Ματίλντα»).
- Ανεπαρκείς και ξεπερασμένοι μεθοδολογικοί πόροι για τους εκπαιδευτικούς – βιβλία που εστιάζουν κυρίως στην ανδρική ιστορία, παραλείποντας τα κινήματα για τα δικαιώματα των γυναικών και τα επιτεύγματά τους.
- Περιορισμένη μνημόνευση γυναικείων ιστορικών προσωπικοτήτων σε δημόσιους χώρους, για παράδειγμα μέσω μνημείων ή αναμνηστικών πλακών – δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου μνημεία αφιερωμένα στις γυναίκες στη Βουλγαρία.

Επιπλέον, τα ενδιαφερόμενα μέρη συζήτησαν τις δυσκολίες που υπάρχουν στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος ενός ποικιλόμορφου κοινού για το περιεχόμενο που αφορά την ιστορική επίδραση των γυναικών ή τα συγκεκριμένα επιτεύγματά τους στην επιστήμη, τις τέχνες κ.λπ. Σε τέτοιες εκδηλώσεις παρευρίσκονται συνήθως ακτιβιστές που έχουν έντονο ενδιαφέρον για την ισότητα των φύλων, αλλά σπανίως το ευρύ κοινό. Εορτασμοί όπως η Παγκόσμια

Ημέρα της Γυναίκας είναι από τις ελάχιστες εξαιρέσεις που οδηγούν σε αυξημένη συμμετοχή ενός πιο ποικιλόμορφου κοινού.

4.5.2. Ευρήματα σχετικά με την «Εμπειρία με νέους στον τομέα της Ιστορίας»

Οι συμμετέχοντες/ουσες δήλωσαν ότι οι νέοι στη Βουλγαρία έχουν ενδιαφέρον για μάθηση και τους απασχολούν διάφορα σύγχρονα θέματα, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων και της ιστορίας. Οι προσωπικότητες που έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον τους μπορεί να είναι λίγες, αλλά παρακολουθούν τα θέματα έντονα και με πάθος. Όσον αφορά την ισότητα ή την εκπροσώπηση των γυναικών, ο αριθμός των νέων που ενδιαφέρονται, καθώς και το μερίδιο των κοριτσιών που συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες επιχειρηματικότητας, αυξάνονται κάθε χρόνο. Όλο και περισσότερες νεαρές γυναίκες βγαίνουν μπροστά και αποκτούν αυτοπεποίθηση για να εργαστούν ή να σπουδάσουν στον τομέα που επιθυμούν, παρά τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφώνησαν ότι τα θέματα φύλου θα πρέπει να ενσωματώνονται και να συζητούνται ως μέρος του επίσημου προγράμματος σπουδών για την καταπολέμηση των διαφόρων κοινωνικών στερεοτύπων. Προς το παρόν, το θέμα δε διδάσκεται ενεργά στο σχολείο· γίνεται αναφορά σε αυτό μόνο στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός έχει πάθος γι' αυτό. Προκειμένου να συζητηθεί με τους νέους η δίκαιη εκπροσώπηση των φύλων τόσο στην τυπική όσο και στην άτυπη εκπαίδευση, απαιτούνται κατάλληλα εργαλεία που θα κάνουν το θέμα πιο προσιτό, όπως:

- Παιχνίδια
- Κουίζ
- Υπόδυση ρόλων
- Αποστολές
- Βιωματική μάθηση
- Βίντεο κ.λπ.

4.5.3. Ευρήματα για το «Γυναικείο αποτύπωμα στην Ιστορία»

Αναπαράσταση

Τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφώνησαν ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στη μνημόνευση των γυναικών που διέπρεψαν σε διάφορους τομείς. Κατά την προσπάθεια ανάδειξης της ιστορίας και των επιτευγμάτων τους, είναι ζωτικής σημασίας να υιοθετηθεί μια διατομεακή οπτική, η οποία να περιλαμβάνει τις εμπειρίες γυναικών από διαφορετικά υπόβαθρα και επαγγέλματα, όπως γυναίκες με πανεπιστημιακή εκπαίδευση, εγγράμματες γυναίκες, αγωνίστριες της ελευθερίας κ.λπ.

Διακρατικός χάρτης HerStory

Ο χάρτης πρέπει να είναι διαδραστικός και να περιλαμβάνει προκλήσεις (αποστολές), μετά την ολοκλήρωση των οποίων οι χρήστες θα ανταμείβονται με βαθμούς ή κάποια μικρά σύμβολα/σφραγίδες που θα μπορούν να συλλέξουν. Η εφαρμογή θα πρέπει να έχει μια μεγάλη και μια μικρή έκδοση, μια για τους πολύ ενθουσιώδεις χρήστες και μια άλλη για όσους έχουν απλώς την περιέργεια να τη δοκιμάσουν – με και χωρίς τις προκλήσεις. Οι συμμετέχοντες/ουσες πρότειναν επίσης την έκδοση του χάρτη σε χαρτί για περιηγήσεις εκτός διαδικτύου. Ο χάρτης μπορεί να γίνει εύκολα προσβάσιμος μέσω κωδικών QR. Παράλληλα, μπορούν να διοργανωθούν δια ζώσης συναντήσεις με επιτυχημένες γυναίκες του σήμερα, για να προωθηθεί ακόμη περισσότερο ο χάρτης και να συνδεθεί με το παρόν, παρέχοντας πλαίσιο και μια σύγχρονη πινελιά. Τα κινούμενα σχέδια έχουν απήχηση στους νέους. Μπορεί να δημοσιευθεί στο TikTok μια σειρά από βίντεο (κινηματογραφημένα/κινούμενα) για κάθε μία από αυτές τις γυναίκες, το οποίο θα προβάλλει τις ιστορίες τους. Επιπλέον, μπορούν να δημιουργηθούν μερικά αστυνομικά παιχνίδια/μυθιστορήματα με τις ιστορίες των γυναικών, προκειμένου να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των νέων.

4.6. Velenje, Σλοβενία

Οργανώθηκε μία ομάδα εστίασης στην οποία συμμετείχαν 8 άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο.

4.6.1. Ευρήματα σχετικά με την «Συνάφεια με τον τομέα της Ιστορίας»

Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπροσωπούσαν ένα ευρύ φάσμα ρόλων στενά συνδεδεμένων με τον τομέα της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς: άτομα που ασχολούνται ενεργά με διάφορες πτυχές της ιστορικής διαφύλαξης, της εκπαίδευσης, της έρευνας και της διαχείρισης μουσείων. Μεταξύ των συμμετεχόντων/ουσών ήταν υπάλληλοι της Villa Mayer, ειδικοί που επικεντρώνονται στη διατήρηση και εκλαΐκευση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Άλλοι είχαν εμπειρία στη διδασκαλία στην Τεχνική Σχολή και το Γυμνάσιο, έχοντας άμεση σχέση με τη διδασκαλία της ιστορίας. Επιπλέον, συμμετείχαν ιστορικοί και επιμελητές του Μουσείου Velenje, που είναι υπεύθυνοι για την τεκμηρίωση, τη διαχείριση των συλλογών του μουσείου και την ιστορική έρευνα. Επιπλέον, ένας βιβλιοθηκονόμος από τη Βιβλιοθήκη Velenje συνέβαλε στη συζήτηση με την τεχνογνωσία του στην ιστορία και την κοινωνιολογία του πολιτισμού, ενώ ένας εκπρόσωπος από το Συμβούλιο Τουρισμού της Velenje, σημαντικού φορέα στον τομέα του τουρισμού, εκπροσώπησε τον τουριστικό τομέα. Αυτή η ποικιλόμορφη και πολύπλευρη σύνθεση συνέβαλε με συλλογικό τρόπο στη διερεύνηση της ιστορίας και της πολύπλευρης σημασίας της στο πλαίσιο του έργου.

4.6.2. Ευρήματα σχετικά με την «Ιστορία μέσα από τον φακό της εμπειρίας τους»

Οι συμμετέχοντες/ουσες σε αυτή τη συζήτηση, ειδικοί στην ισότητα των φύλων και στους ιστορικούς ρόλους των γυναικών, εστίασαν στις προκλήσεις της έρευνας και της καταγραφής της ιστορίας των γυναικών, καθώς και στις ιστορικές αντιλήψεις για τον φεμινισμό και τις ιδιαίτερες εκφράσεις εξουσίας των γυναικών. Τόνισαν τη δυσκολία εύρεσης πληροφοριών για τη συμβολή των γυναικών λόγω των συχνά ιδιωτικών και ανεπαρκώς καταγεγραμμένων ρόλων τους σε σύγκριση με τους άνδρες σε πιο δημόσιες θέσεις. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες/ουσες συζήτησαν συγκεκριμένα ιστορικά ζητήματα, για παράδειγμα για τις χήρες των ανθρακωρύχων και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν. Επισήμαναν τη δυσμενή αντιμετώπιση του φεμινισμού στο πλαίσιο του σοσιαλισμού και τον αντίκτυπο των θετικών διακρίσεων, ιδιαίτερα στη Σοβιετική Ένωση. Οι συμμετέχοντες/ουσες αναγνώρισαν επίσης

την προσαρμοστικότητα και την αριστεία των γυναικών σε διάφορους τομείς, οι οποίες συχνά αναφέρονται ως «πολυπράγμονες». Τόνισαν την ισχυρή γυναικεία παρουσία στον τομέα του τουρισμού, όπου οι γυναίκες κατέχουν σημαντικούς ηγετικούς ρόλους και συμβάλλουν στην πρόοδο του τομέα. Σε γενικές γραμμές, η συζήτηση φώτισε την εξελισσόμενη αφήγηση των ιστορικών ρόλων των γυναικών και τις επίμονες προκλήσεις στην αποκάλυψη της συμβολής τους.

4.6.3. Ευρήματα σχετικά με την «Εμπειρία με νέους στον τομέα της Ιστορίας»

Οι συμμετέχοντες/ουσες σε αυτή τη συζήτηση έχουν εμπειρία στη συνεργασία με νέους στον τομέα της ιστορίας, ενεργώντας ως μέντορες και καθοδηγητές και προσφέροντας πολύτιμες συμβουλές και υποστήριξη στους μελλοντικούς ιστορικούς. Έχουν συμμετάσχει ενεργά σε εκπαιδευτικές δράσεις σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιδεικνύοντας δέσμευση στο να μοιραστούν την ιστορική τους γνώση με τους φοιτητές, ιδίως στον τομέα της ιστορίας των φύλων και των γυναικών. Η ανατροφοδότηση όσον αφορά την ενασχόληση των νέων με την ιστορία είναι μικτή. Ενώ αναγνωρίζεται το γεγονός των ψηφιακών περισπασμών, παράλληλα αναγνωρίζονται και οι ευκαιρίες για την εκπαίδευση των νέων σε ιστορικά θέματα και θέματα φύλου μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων. Οι συμμετέχοντες/ουσες παρατήρησαν ότι οι νέοι συμβαδίζουν με τις σύγχρονες τάσεις, ιδίως όσον αφορά τους ορισμούς των φύλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τόνισαν ιδιαίτερα την ανάγκη να γίνουν διάφορες προσπάθειες ώστε να καταστεί η ιστορία πιο ελκυστική για τη νεολαία, αναφέροντας πρωτοβουλίες όπως το Μουσείο Νέων και διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα. Ωστόσο, εξέφρασαν την ανησυχία τους για ένα πιθανό κενό στην προβολή της καθημερινής ζωής και της τοπικής ιστορίας στα σχολεία, γεγονός που την καθιστά λιγότερο ενδιαφέρουσα για τους μαθητές.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρότειναν τη δημιουργία πόρων, όπως χάρτες που παρουσιάζουν σημαντικές γυναίκες της ιστορίας, για να καταστεί το θέμα πιο ελκυστικό. Οι κύριοι παράγοντες που έχουν αναφερθεί ως αιτίες για την έλλειψη ενδιαφέροντος των νέων για την ιστορία περιλαμβάνουν:

- τους ψηφιακούς περισπασμούς,
- την αντίληψη ότι η ιστορία είναι λιγότερο ενδιαφέρουσα,

- τις ανισότητες μεταξύ των φύλων στο πρόγραμμα σπουδών, και
- την ανάγκη για καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία.

Οι συμμετέχοντες/ουσες εισηγήθηκαν διάφορες διαδραστικές και βιωματικές μεθόδους μάθησης, όπως η υπόδυση ρόλων, οι παρουσιάσεις με τη χρήση πολυμέσων και η συνεργατική μάθηση, για να γίνει η ιστορία ένα δυναμικό και ενδιαφέρον μάθημα για τους νέους. Τόνισαν, επίσης, τη σημασία της παρουσίασης της ιστορίας ως μιας ζωντανής, εξελισσόμενης αφήγησης και όχι ως στατικών γεγονότων.

4.6.4. Ευρήματα σχετικά με το «Γυναικείο αποτύπωμα στην Ιστορία»

Στη συζήτηση, οι συμμετέχοντες/ουσες έριξαν φως σε διάφορες πτυχές της ισότητας των φύλων και του ρόλου των γυναικών στην ιστορία. Αναφέρθηκαν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η έρευνα για την ιστορία των γυναικών, τονίζοντας την έλλειψη τεκμηρίωσης και ιστορικών αφηγήσεων σχετικά με τις γυναίκες, ιδίως εκείνες που βρίσκονται στην ιδιωτική σφαίρα. Συζήτησαν τους ιστορικούς ρόλους των γυναικών σε διάφορα πλαίσια, συμπεριλαμβανομένης της συμβολής τους στην κοινωνία, την πολιτική και τον εργασιακό χώρο.

Οι συμμετέχοντες/ουσες τόνισαν την υποεκπροσώπηση των γυναικών στα ονόματα των οδών της πόλης Velenje.

Στη Velenje υπάρχουν 102 δρόμοι με ονόματα ανθρώπων από την περίοδο του Εθνικού Απελευθερωτικού Πολέμου (NOB) και καλλιτεχνών, αλλά κανένας δεν έχει το όνομα γυναίκας. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν την απουσία γυναικείων ονομάτων σε οδούς και πρότειναν να γίνουν προσπάθειες να αλλάξει αυτό, με υποβολή προτάσεων για γυναικεία ονόματα οδών.

Επιπλέον, ανέφεραν την Άλμα Κάρλιν, μια αξιόλογη γυναίκα από την πόλη Celje, ως παράδειγμα επιτυχημένης προώθησης μιας γυναικείας προσωπικότητας της ιστορίας. Η Άλμα Κάρλιν ήταν πολύγλωσση και ταξιδιώτισσα και η συμβολή της στην ιστορία είναι κοινώς αποδεκτή. Η συζήτηση έθιξε επίσης τον ρόλο των μεταλλωρύχων γυναικών στην ιστορία του Velenje και τη σημαντική συμβολή τους.

Οι συμμετέχοντες/ουσες εξέφρασαν την ανάγκη να αναγνωριστεί και να τιμηθεί ο ρόλος των γυναικών στην ιστορία, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων των ανθρακωρύχων, και πρότειναν την αφιέρωση αγαλμάτων ή εκθεμάτων στη συμβολή των γυναικών στη εξορυκτική βιομηχανία. Τέλος, στο κείμενο αναφέρθηκαν τρέχουσες συνεργασίες και έργα που σχετίζονται με την ιστορία των γυναικών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην επέτειο των εκατό χρόνων από τη γέννηση μιας γυναίκας.

4.7. Βίλνιους, Λιθουανία

Οργανώθηκε μία ομάδα εστίασης στην οποία συμμετείχαν 5 άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο. Πραγματοποιήθηκαν τρεις ατομικές συνεντεύξεις με ιστορικούς εμπειρογνώμονες και με ξεναγούς της πόλης Βίλνιους.

Τόσο στις συζητήσεις των ομάδων εστίασης όσο και στις ατομικές συνεντεύξεις, οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν τις πολυάριθμες προκλήσεις που συνδέονται με τη δημιουργία περιεχομένου που εστιάζει στη συμβολή των γυναικών στην ιστορία.

Οι προκλήσεις αυτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε γενικές γραμμές ως εξής:

α) Έλλειψη ιστοριογραφίας: Οι συμμετέχοντες σημείωσαν την έλλειψη ιστορικής έρευνας και τεκμηρίωσης ειδικά αφιερωμένης στις εμπειρίες και τα επιτεύγματα των γυναικών. Αυτή η έλλειψη υλικού πηγών αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την ακριβή απεικόνιση των ρόλων των γυναικών στην ιστορία.

β) Έλλειψη μεθοδολογικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς: Οι εκπαιδευτικοί συχνά δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους και καθοδήγηση για να ενσωματώσουν αποτελεσματικά την ιστορία των γυναικών στις μεθόδους διδασκαλίας τους. Χωρίς κατάλληλες μεθοδολογίες και διδακτικό υλικό, καθίσταται δύσκολο για τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν αυτό το περιεχόμενο στα προγράμματά τους με ουσιαστικό τρόπο.

γ) Στερεοτυπική αναπαράσταση της ιστορίας ως ανδροκρατούμενο μάθημα: Υπάρχει ένα διαδεδομένο στερεότυπο ότι η ιστορία επικεντρώνεται κυρίως στις πράξεις και τα επιτεύγματα των ανδρών, συμβάλλοντας στην περιθωριοποίηση της συμβολής των γυναικών. Αυτή η στενή οπτική της ιστορίας διαιωνίζει τις προκαταλήψεις λόγω φύλου και εμποδίζει την αναγνώριση της ιστορικής σημασίας των γυναικών.

δ) Δυσκολίες στην προσέλκυση ποικίλου κοινού: Το περιεχόμενο που σχετίζεται με την ιστορία των γυναικών συχνά θεωρείται ότι αφορά μόνο τις γυναίκες, γεγονός που οδηγεί σε προκλήσεις όσον αφορά την προσέλκυση ενός ευρύτερου και ποικιλόμορφου κοινού. Επιπλέον, υπάρχει ιδιαίτερος αγώνας για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των νέων ανδρών, οι οποίοι ενδέχεται να μην βλέπουν τον εαυτό τους να αντανακλάται σε αφηγήσεις που επικεντρώνονται στις εμπειρίες των γυναικών.

ε) Έλλειψη μνημόνευσης των γυναικών σε δημόσιους χώρους: Οι συμμετέχοντες σημείωσαν την απουσία δημόσιας αναγνώρισης και μνημόνευσης των γυναικών που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ιστορία. Η έλλειψη αγαλμάτων, μνημείων και άλλων μορφών δημόσιας αναγνώρισης διαιωνίζει τη διαγραφή των επιτευγμάτων των γυναικών από τη συλλογική μνήμη και το δημόσιο διάλογο.

Αυτές οι προκλήσεις δείχνουν ότι η κοινωνία πρέπει να συνεργαστεί για να καλύψει τα κενά στον τρόπο με τον οποίο η ιστορία αναπαριστά τις γυναίκες. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η συμβολή των γυναικών είναι πιο ορατή. Αν ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα, θα είναι δυνατόν να έχουμε μια ιστορία που θα περιλαμβάνει τις εμπειρίες και τα επιτεύγματα όλων, ανεξάρτητα από το φύλο τους.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν επίσης ότι λόγω των στερεοτυπικών συμπεριφορών και της ακόμη υπάρχουσας αντίστασης στα ερωτήματα που σχετίζονται με τη φεμινιστική παράδοση αποτελεί πρόκληση να επιστήσει κανείς την προσοχή σε ένα τέτοιο θέμα όπως το γυναικείο αποτύπωμα στην ιστορία. Όπως μοιράστηκε μία από τις εμπειρογνώμονες, οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα πρέπει ακόμη να αποδείξουν γιατί αυτό το θέμα είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη και να βρουν τρόπους για να κάνουν το θέμα ορατό και να ακουστεί.

Ένας σημαντικός λόγος για την έλλειψη εκπροσώπησης των γυναικών στον τομέα της ιστορίας είναι η κυρίαρχη αφήγηση του ανδρισμού, η οποία εδραιώθηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της σοβιετικής περιόδου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το ιστορικό περιεχόμενο επικεντρώθηκε κυρίως σε δύο βασικά θέματα: την εργατική τάξη, η οποία συχνά απεικονίζεται με ουδέτερο ως προς το φύλο τρόπο, και τις ανδρικές μορφές που απεικονίζονται ως ήρωες και πολεμιστές. Κατά συνέπεια, οι ιστορίες και οι συνεισφορές των

γυναικών αγνοήθηκαν σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα την ουσιαστική εξαφάνισή τους από τη λιθουανική ιστορία για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.

Η έμφαση στις ανδροκεντρικές αφηγήσεις ενίσχυσε τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων και συσκοτίζει τους ρόλους και τα επιτεύγματα των γυναικών σε όλη την ιστορία. Αυτή η μακροχρόνια εστίαση στα ανδρικά ιδεώδη διαιώνισε την περιθωριοποίηση των φωνών των γυναικών και συγκάλυψε τη σημαντική συμβολή τους σε διάφορες πτυχές της κοινωνίας. Ως αποτέλεσμα, το ιστορικό αρχείο παρουσίαζε μια στρεβλή προοπτική που δεν αντικατόπτριζε με ακρίβεια τις ποικίλες εμπειρίες και τις συνεισφορές των γυναικών στη διαμόρφωση της λιθουανικής ιστορίας.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα σημείωσαν ότι οι πιο ορατές αλλαγές που σχετίζονται με την εκπροσώπηση των γυναικών παρατηρήθηκαν πριν από περίπου πέντε χρόνια, όταν εκδόθηκαν τα πρώτα βιβλία για τις γυναίκες που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία της Λιθουανίας και οργανώθηκαν οι πρώτες ξεναγήσεις για σημαντικές γυναικείες προσωπικότητες που ζούσαν στην πόλη του Βίλνιους. Επιπλέον, πρόσφατα αυξήθηκε στην πόλη του Βίλνιους ο αριθμός των εκθέσεων που είναι αφιερωμένες στις γυναίκες που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία. Για παράδειγμα, εκθέσεις για τη διάσημη λιθουανή αρχαιολόγο και ανθρωπολόγο Marija Gimbutiene (Gimbutas) και τη λιθουανική καταγωγής καλλιτέχνη Aleksandra Kasuba, ειδική έκθεση με θέμα «Γυναίκες πολεμιστές» που αφηγείται τις ιστορίες γυναικών πολεμιστριών του 19ου και 20ού αιώνα και άλλες. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες στην έρευνα μοιράστηκαν ότι εξακολουθούν να νοσταλγούν την αναπαράσταση των γυναικών ως ανεξάρτητων και ηρωικών μορφών. Η αναπαράσταση της γυναίκας ως «παθητικής» φιγούρας (ως σύζυγος, κόρη, μητέρα κάποιου κ.λπ.) είναι ακόμη πιο διαδεδομένη. Επιπλέον, οι εμπειρογνώμονες υπογράμμισαν ότι, παρά τις ορατές αλλαγές στην εκπροσώπηση των γυναικών, το εκπαιδευτικό σύστημα σχετικά με το θέμα αυτό αλλάζει με τον πιο αργό ρυθμό.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα συμφώνησαν ότι οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται σήμερα στα σχολεία για την παράδοση των μαθημάτων ιστορίας είναι ξεπερασμένες και δεν βρίσκουν απήχηση στη νέα γενιά. Παρά τη φυσική περιέργεια και την προθυμία της σημερινής νεολαίας να μάθει, είναι ζωτικής σημασίας να υιοθετηθούν προσεγγίσεις που να την εμπλέκουν αποτελεσματικά. Οι εμπειρογνώμονες προσέφεραν

πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με πιθανές μεθόδους που θα μπορούσαν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των νέων, όχι μόνο για το θέμα της συμβολής των γυναικών στην ιστορία, αλλά και για το αντικείμενο της ιστορίας γενικότερα:

α) Εφαρμογή διαδραστικών και καινοτόμων μεθόδων: η χρήση διαφόρων παιχνιδιών και ψηφιακών τεχνολογιών μπορεί να κάνει τα μαθήματα ιστορίας πιο ελκυστικά και διαδραστικά για τους μαθητές. Με την ενσωμάτωση διαδραστικών στοιχείων στο πρόγραμμα σπουδών, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν ένα δυναμικό μαθησιακό περιβάλλον που να απευθύνεται στη νέα γενιά με ψηφιακές γνώσεις.

β) Μιλήστε για τα ιστορικά γεγονότα μέσα από τα μάτια των νέων: Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν την ιστορία πιο κατανοητή και συναισθηματικά επιδραστική για τους μαθητές. Αυτή η προσέγγιση βοηθά τους μαθητές να συνδεθούν με το θέμα σε προσωπικό επίπεδο, προωθώντας μια βαθύτερη κατανόηση και εκτίμηση για την ιστορία.

γ) Διοργάνωση δραστηριοτήτων εκτός σχολείου: Η προσφορά δραστηριοτήτων εκτός του παραδοσιακού πλαισίου της τάξης, όπως η παρακολούθηση στοχευμένων ταινιών και παραστάσεων, η επίσκεψη εγκαταστάσεων και εκθέσεων ή η συμμετοχή σε ξεναγήσεις, μπορεί να προσφέρει στους μαθητές πρακτικές εμπειρίες που ζωντανεύουν την ιστορία. Αυτές οι καθηλωτικές δραστηριότητες όχι μόνο συμπληρώνουν τη μάθηση στην τάξη, αλλά προσφέρουν επίσης στους μαθητές ευκαιρίες να εξερευνήσουν την ιστορία με έναν πιο διαδραστικό και ελκυστικό τρόπο.

Εφαρμόζοντας αυτές τις καινοτόμες προσεγγίσεις, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν τα μαθήματα ιστορίας πιο επίκαιρα, διαδραστικά και ελκυστικά για τη σημερινή νεολαία, καλλιεργώντας έτσι ένα βαθύτερο ενδιαφέρον και εκτίμηση τόσο για το θέμα της συμβολής των γυναικών στην ιστορία όσο και για τη μελέτη της ιστορίας γενικότερα.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα τόνισαν ότι κατά τη δημιουργία του περιεχομένου σχετικά με το γυναικείο αποτύπωμα στην ιστορία, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών με την εκπροσώπηση των ανδρών, τονίζοντας επίσης τη συνεργασία και την κοινή συμμετοχή τους σε ορισμένα ιστορικά γεγονότα. Ο στόχος θα πρέπει να είναι η παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης εικόνας του επιλεγμένου ιστορικού γεγονότος ή συγκεκριμένης περιόδου της ιστορίας. Επιπλέον, το περιεχόμενο του γυναικείου

αποτυπώματος στην ιστορία θα πρέπει να είναι ενδιαφέρον τόσο για τα κορίτσια όσο και για τα αγόρια. Θα πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει μια ιστορία της ανθρωπότητας και ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες έβαλαν τη συμβολή τους σε αυτήν και την ανέπτυξαν συνεργαζόμενοι. Θα ήταν μεγάλη επιτυχία αν και τα αγόρια έβρισκαν συναισθηματική σχέση με τις αφηγήσεις για το γυναικείο αποτύπωμα στην ιστορία.

4.8. Λέκκο, Ιταλία

Οργανώθηκε μία ομάδα εστίασης με ενδιαφερόμενα μέρη στην οποία συμμετείχαν 5 άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο.

4.8.1. Ευρήματα σχετικά με την «Συνάφεια με τον τομέα της Ιστορίας»

Οι συμμετέχοντες/ουσες ανέφεραν την απουσία γυναικείων ιστορικών μορφών στην περιφέρεια του Βάλε Σαν Μαρτίνο, της περιοχής που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας. Η μόνη γυναικεία μορφή που συνδέεται στενά με την περιοχή του Λέκκο είναι αυτή της Lucia Mondella, ωστόσο πρόκειται για έναν φανταστικό χαρακτήρα. Η Lucia είναι, στην πραγματικότητα, η πρωταγωνίστρια του ιστορικού μυθιστορήματος «The Betrothed» (Ο αρραβωνιαστικός) του Alessandro Manzoni, που διαδραματίζεται ακριβώς στην περιοχή του Λέκκο. Παρατηρήθηκε ότι η ιστορία που συνήθως μαθαίνεται στα σχολεία βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις πράξεις των ανδρών, ακολουθώντας μια ανδροκεντρική οπτική. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να υιοθετηθεί μια πιο συμπεριληπτική οπτική, ακόμη και όσον αφορά την παραδοσιακή ιστορία.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη τόνισαν τη σημασία της έμφασης στις καθημερινές ιστορίες των απλών γυναικών, αναζητώντας αυτό που ορίζεται ως «αποσιωπημένη ιστορία». Είναι ζωτικής σημασίας να μπορέσουμε να δούμε αυτές τις γυναίκες και τις ιστορίες τους, παρέχοντάς τους χώρο, έστω και μόνο μέσα στα στενά πλαίσια μέσα στα οποία έζησαν ή έδρασαν. Για τις γυναίκες, το κλειδί βρίσκεται στην αφήγηση ιστοριών: να γίνουν ορατές και να διαδοθούν οι ιστορίες τους με διάφορα μέσα και σε ποικίλα ακροατήρια.

Σύμφωνα με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η ιστορία μιας περιοχής πρέπει σήμερα, περισσότερο από ποτέ, να λαμβάνει υπόψη τη διάσταση της παγκοσμιοποίησης, όπου οι πολιτισμοί συναντώνται, ενίοτε συγχωνεύονται, ενώ άλλες φορές διατηρούν διακριτά και αντιθετικά

χαρακτηριστικά (ορισμένοι από τους συμμετέχοντες έφεραν το παράδειγμα των σχολείων, όπου οι γονείς των παιδιών προέρχονται από μη δυτικούς πολιτισμούς και στα οποία η πατριαρχική διάσταση είναι ακόμη ισχυρή και απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό).

Οι συμμετέχουσες υποστήριξαν την ανάγκη αναστοχασμού σχετικά με τη μητρότητα, η οποία νοείται ως μια φάση ζωής που βιώνεται από πολλές γυναίκες, με τις μυριάδες πτυχές της. Το να γίνεις μητέρα, να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί, δημιουργεί νέες ισορροπίες και λεπτές συνδέσεις· σε κάποιες, προσφέρει ευκαιρίες για αυτογνωσία και ένα άλμα σε νέες προσωπικές και επαγγελματικές εμπειρίες (π.χ. η συμμετέχουσα Romina)· για άλλες, αποτελεί ένα «απαραίτητο» στάδιο για να γίνουν γυναίκες ή για να καταλάβουν μια γυναίκα/μητέρα. Για άλλες πάλι, γίνεται εμπόδιο στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αφού μπορεί να «κατεβούν στην ιεραρχία» μετά την απόκτηση ενός παιδιού. Τέλος, για άλλες, γίνεται κοινωνική πίεση, ένα σχεδόν υποχρεωτικό στάδιο για τα μάτια των άλλων, το οποίο περιορίζει την ορμή τους, δημιουργώντας αισθήματα ανεπάρκειας και έλλειψης.

Όσον αφορά το θέμα αυτό, είναι επίσης σημαντικό να παρέχεται ίσος χώρος και γνώση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο των μητέρων όσο και των πατέρων, προωθώντας την ενημέρωση για τον νόμο και καταρρίπτοντας τα καθιερωμένα στερεότυπα.

4.8.2. Ευρήματα σχετικά με την «Ιστορία μέσα από τον φακό της εμπειρίας τους»

Η ανταλλαγή των προσωπικών και επαγγελματικών εμπειριών, μαζί με τις δεξιότητες και οπτικές που αποκτήθηκαν από τις συμμετέχουσες, οδήγησε σε αναστοχασμούς που συνέδεσαν το παρελθόν με το παρόν.

Αυτοί οι αναστοχασμοί δείχνουν πως ο τόπος και η ιστορική περίοδος στην οποία γεννιέται και μεγαλώνει το άτομο αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα πάνω του – πρόκειται για μια διάσταση πλαισίου που επηρεάζει βαθιά την ανάπτυξη του ατόμου. Η οικογένεια και το οικογενειακό ιστορικό, περισσότερο ή λιγότερο εδραιωμένα σε παραδοσιακά εκπαιδευτικά και πολιτισμικά πρότυπα, επηρεάζουν την ακαδημαϊκή, εργασιακή και προσωπική του πορεία ανάπτυξης.

Η συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή στην οποία γεννήθηκαν και μεγάλωσαν, το Βάλε Σαν Μαρτίνο και γενικότερα η περιφέρεια του Λέκκο, αποτελούν μικρές, «κλειστές» περιοχές οι οποίες έχουν δημιουργήσει μια αμφίδρομη αλληλεπίδραση: από τη μια, η περιοχή παρέχει

υποστήριξη, οικειότητα και μια αίσθηση του ανήκειν, δημιουργώντας έναν ισχυρό δεσμό, και από την άλλη οι γυναίκες αποκτούν την επιθυμία να συμβάλουν ενεργά στη φροντίδα και την αναβάθμισή της.

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, η ιστορία κατασκευάζεται μέσω συγκεκριμένων μοντέλων ικανών να επηρεάσουν, μερικές φορές ακόμη και ασυνείδητα, τις επιλογές του ατόμου. Η εκπαιδευτικός της ομάδας (Alessandra) ανέφερε το παράδειγμα του σχολείου στο οποίο διδάσκει, όπου μεταξύ 40 εκπαιδευτικών μόνο ένας είναι άνδρας. Αυτή η απουσία ανδρικών μορφών δεν προσφέρει στα αγόρια την ευκαιρία να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους στο δικό τους φύλο και στο αντίθετο. Κατά συνέπεια, ακόμη και μεταξύ των επαγγελματιών, χάνεται η ευκαιρία για ανταλλαγή ιδεών και διαφορετικών οπτικών.

Μέσα από τις εμπειρίες ανάπτυξής τους, οι γυναίκες αναγνώρισαν τη σημασία των ταξιδιών ως ευκαιριών συνάντησης, σύγκρισης και ανοίγματος προς τους άλλους και τη διαφορετικότητα. Ενώ τα ταξίδια παρέχουν την ευκαιρία για γνωριμία με νέα μοντέλα, πολιτισμούς και ιστορίες, η συνεχής αλληλεπίδραση αποδυναμώνει την ατομικότητα και δημιουργεί μια αίσθηση ομοιογένειας (η διάσταση αυτή είναι ακόμη πιο έντονη σήμερα λόγω της παγκοσμιοποίησης και των μέσων μαζικής επικοινωνίας).

4.8.3. Ευρήματα σχετικά με την «Εμπειρία με νέους στον τομέα της Ιστορίας»

Με την πάροδο των χρόνων, έχουν προκύψει αμφιλεγόμενες απόψεις όσον αφορά την έννοια του φύλου. Αναμφίβολα, το φύλο απορρέει από έναν κοινωνικό διαχωρισμό που αλλάζει με την πάροδο του χρόνου και τον χώρο, επηρεάζοντας τις σκέψεις και τις πράξεις των ανθρώπων. Το φύλο εντάσσεται σε ένα πολύπλοκο σύστημα βιολογικού/κοινωνικού φύλου (sex/gender): η κατηγορία βιολογικό φύλο, η οποία στα ζωικά είδη αναφέρεται σε καθαρά σωματικά και έμφυτα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την αναπαραγωγή, στο ανθρώπινο είδος αναφέρεται σε μια κοινωνικο-πολιτισμική δομή. Σήμερα, υφίστανται διακριτοί ρόλοι, που αντιστοιχούν τις συνήθειες και τις πρακτικές σε εκφράσεις θηλυκότητας και αρρενωπότητας. Κατά τη γέννηση, σε κάθε άτομο αποδίδεται μια ταυτότητα φύλου, η οποία διευρύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, ενεργητικά και παθητικά, μέσω μηνυμάτων και συμπεριφορών.

Σύμφωνα με τα ενδιαφερόμενα μέρη, είναι σημαντικό να αναλάβουμε ενεργό δράση για να αλλάξουμε τη διχοτόμηση βιολογικού/κοινωνικού φύλου, η οποία έχει εδραιωθεί σε όλες τις κοινωνίες παγκοσμίως και τοποθετεί τις γυναίκες σε μια συγκεκριμένη θέση στην κοινωνική ιεραρχία. Για να επιτευχθεί αυτό, η πιο αποτελεσματική μέθοδος είναι η αλληλεπίδραση με τις νεότερες γενιές: συζητήσεις με αγόρια και κορίτσια, δημιουργία ευκαιριών για ανταλλαγή απόψεων και από κοινού διαμόρφωση νέων πρακτικών και αναφορών.

Η εκπαιδευτικός της ομάδας, Alessandra, παρουσίασε την εμπειρία της από την οργάνωση της οποίας είναι πρόεδρος, «L'Isola della Stupidera» (Το νησί της ανοησίας): η οργάνωση όχι μόνο βοηθά τα παιδιά στις εξωσχολικές εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες, αλλά αποτελεί και μια κοινή εκπαιδευτική εμπειρία. Καθημερινά, αγόρια λυκείου συμμετέχουν ως εκπαιδευτικοί, ένα επάγγελμα που συνήθως συνδέεται με τις γυναίκες· στόχος είναι, αφενός, να αναλάβουν και τα αγόρια έναν ρόλο φροντίδας και εκπαίδευσης και, αφετέρου, να παρέχουν στα παιδιά ανδρικά πρότυπα που ενσαρκώνουν αυτόν τον ρόλο. Οι λέξεις-κλειδιά του «L'Isola della Stupidera» είναι: κοιτάζω, εκτιμώ, βλέπω, ανοίγω και διευρύνω τους ορίζοντές μου.

Η Fulvia, μέλος της Soroptimis, μιας οργάνωσης γυναικών που ασχολούνται με επαγγελματικές και διευθυντικές δραστηριότητες σε διάφορους τομείς, μίλησε για την πρωτοβουλία «SifaSTEM». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πανεπιστημιακού προσανατολισμού για φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για θέματα STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά). Στόχος είναι να παρακινήσει τα κορίτσια να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, απαλλαγμένα από προκαταλήψεις, και να τολμήσουν να ακολουθήσουν μονοπάτια επιστημονικής κατάρτισης. Ο κόσμος της εργασίας χρειάζεται σε μεγάλο βαθμό τεχνικές γνώσεις. Η Fulvia τόνισε την ανάγκη να αρθούν οι έμφυλες προκαταλήψεις όσον αφορά τα θέματα STEM, να αυξηθεί ο αριθμός των κοριτσιών σε αυτούς τους τομείς και να βοηθηθούν ώστε να κάνουν συνειδητές επιλογές που δεν υπαγορεύονται από τις αντιλήψεις και τα στερεότυπα της κοινωνίας.

4.8.3. Ευρήματα για το «Γυναικείο Αποτύπωμα στην Ιστορία»

Οι συμμετέχουσες τόνισαν την απουσία του γυναικείου αποτυπώματος κατά διάφορες ιστορικές εποχές στην υπό εξέταση περιοχή. Σύμφωνα με τις ίδιες, η απουσία αυτή μπορεί να αποδοθεί σε μια ιστορική-πολιτισμική πτυχή, η οποία ανέκαθεν βασιζόταν στην αξιοποίηση ανδρικών και ηρωικών προτύπων, ενώ δεν αναγνώριζε επαρκώς τις απλές, καθημερινές, αλλά θεμελιώδεις δράσεις των απλών γυναικών.

Μια αιτία αυτής της απουσίας μπορεί να εντοπιστεί στην περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνική ζωή. Διαχρονικά, η κοινωνική κατασκευή του φύλου διαχώριζε τον δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο, αναθέτοντας τον πρώτο στους άνδρες και τον δεύτερο στις γυναίκες. Έτσι, παρόλο που οι γυναίκες ανέκαθεν λάμβαναν αναγνώριση για τον ρόλο της φροντίδας στον ιδιωτικό χώρο, οι δράσεις αυτές παρέμεναν αόρατες στην κοινωνία. Κατά τη διάρκεια της περιόδου της εκβιομηχάνισης, ο διαχωρισμός αυτός έγινε ακόμη πιο έντονος, με τις έννοιες «πολιτική, εξουσία, κοινότητα, δημόσιο» να αποδίδονται αποκλειστικά στους άνδρες.

Τα φεμινιστικά κινήματα της δεκαετίας του 1960 και του 1970 υποστήριξαν την ανάγκη ανάλυσης της θέσης των γυναικών στο παρελθόν, ξεφεύγοντας από το παραδοσιακό πλαίσιο μιας ανδροκεντρικής ιστορικής προσέγγισης. Για να ξεπεράσει αυτούς τους περιορισμούς, ο φεμινισμός εισήγαγε νέες μεθόδους, έννοιες και κατηγορίες, ικανές να δώσουν φωνή σε γυναίκες και κοινωνικές ομάδες που στο παρελθόν είχαν περιθωριοποιηθεί.

Οι γυναίκες που συμμετείχαν στην ομάδα βλέπουν την ιστορία ως ένα συνεχές ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Από αυτή την άποψη, το αποτύπωμα των γυναικών στο σήμερα γίνεται ένα θεμελιώδες εργαλείο για την αλλαγή στο μέλλον. Είναι σημαντικό να εκτιμήσουμε τις ουσιαστικές εμπειρίες των γυναικών σήμερα, υπερβαίνοντας τη διάσταση του φύλου και εστιάζοντας στην ατομικότητα και τη μοναδικότητα. Για να επιτευχθεί μια τέτοια αλλαγή, πρέπει να δοθεί βασικός ρόλος στις οικογένειες και στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που αναλαμβάνουν την ανατροφή των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία.

4.8.4. Προτάσεις των συμμετεχουσών σχετικά με το γυναικείο αποτύπωμα στην πόλη/ιστορία

Τα ενδιαφερόμενα μέρη τόνισαν τη σημασία του να δίνεται βήμα στις νεότερες γενιές να μιλήσουν, να αφηγηθούν τις ιστορίες τους και να συμμετέχουν ενεργά. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία μιας οριζόντιας επικοινωνίας που θα προσεγγίζει άτομα όλων των ηλικιών και κοινοτήτων, άνδρες και γυναίκες. Με αυτόν τον τρόπο, θα καταστεί δυνατόν να εκτιμηθεί η αξία του αποτυπώματος των γυναικών στις τοπικές περιφέρειες σε διάφορες στιγμές της ιστορίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, είναι ζωτικής σημασίας να απαλλαγούμε από τα εδραιωμένα έμφυλα στερεότυπα. Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν πρέπει να παραμείνει αποκλειστικά υπόθεση των γυναικών. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι και οι άνδρες έχουν τη δύναμη να επιφέρουν την αλλαγή. Δεν είναι απαραίτητα όλοι οι άνδρες οι μοναδικοί πάροχοι της οικογένειας ή αυτοί που είναι σωματικά και συναισθηματικά ισχυροί. Είναι σύνθετα και μοναδικά όντα που υπερβαίνουν αυτά τα στερεότυπα, όπως ακριβώς και οι γυναίκες. Για να απελευθερωθούμε από το κοινωνικό βάρος των έμφυλων στερεοτύπων, είναι ζωτικής σημασίας να αναδείξουμε την ατομικότητα του κάθε ατόμου και να αφήσουμε νέα αποτυπώματα ικανά να δημιουργήσουν νέες ιστορίες.

Καταρρίπτοντας τα στερεότυπα των φύλων και αναγνωρίζοντας τα μοναδικά προσόντα και τις ικανότητες κάθε ατόμου, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια συμπεριληπτική κοινωνία ισότητας, όπου τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες θα μπορούν να προσδεύουν και να συμβάλλουν θετικά στις κοινότητές τους. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε μια πιο βαθιά κατανόηση των εμπειριών, των προκλήσεων και των προσδοκιών των άλλων, με τελικό στόχο τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και αρμονικού κόσμου.

5. Βασικά διακρατικά ευρήματα από τις Ομάδες Εστίασης που πραγματοποιήθηκαν με νέους

5.1. Σαλαμάνκα, Ισπανία

Οργανώθηκαν δύο ομάδες εστίασης στην οποία συμμετείχαν 6 άτομα.

5.1.1. Ευρήματα σχετικά με την «Ενασχόληση με τον τομέα της Ιστορίας»

Ο ιστορικός γραμματισμός της ομάδας ήταν σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων/ουσών ήταν αυτό που τους οδήγησε να ασχοληθούν περισσότερο με την ιστορία και να βρουν πληροφορίες που τους ενδιέφεραν, κάτι που συνέβαλε στο να αποκτήσουν ενδιαφέρον και για άλλους τομείς και θέματα της ιστορίας. Οι συμμετέχοντες/ουσες θεωρούν ότι η ιστορία δεν επικεντρώνεται σε κάποια έννοια, διδάσκεται με πολύ αποσπασματικό τρόπο και δεν είναι πλήρως ενσωματωμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων. Ωστόσο, ενδιαφέρονται για την ιστορία γιατί, όπως αναφέρουν, αν δεν τη μελετήσεις είσαι καταδικασμένος να την επαναλάβεις. Ένα από τα πράγματα που επαναλαμβάνεται περισσότερο είναι ότι δεν εστιάζει στη σύγχρονη ιστορία, και ότι δεν καταφέρνει να μεταδώσει το πλήρες περιεχόμενο, εστιάζοντας μόνο σε κάποια γεγονότα που θεωρούνται σημαντικά και παραλείποντας τα περισσότερα από αυτά. Φυσικά, όταν πρόκειται για τον ρόλο της γυναίκας στην ιστορία, αυτός δεν αναφέρεται καν. Από όλους τους νεαρούς συμμετέχοντες, μόνο ένα άτομο είχε συμμετάσχει σε μια κατασκήνωση με θέμα την ιστορία, η οποία όμως αφορούσε κυρίως ιστορικά πρόσωπα, και στην πλειοψηφία τους άνδρες.

5.1.2. Ευρήματα σχετικά με το «Επίπεδο ιστορικών γνώσεων»

Οι συμμετέχοντες/ουσες κατέστησαν σαφές ότι ο τρόπος με τον οποίο διδάσκεται η ιστορία είναι ιδιαίτερα αναποτελεσματικός. Επιπλέον, η διδασκαλία διέπεται από την προκατάληψη του ατόμου που την πραγματοποιεί και η γνώση μεταδίδεται με αποσπασματικό τρόπο, εστιάζοντας στην απομνημόνευση ημερομηνιών από τους/τις μαθητές/τριες, χωρίς κανένα κοινό νήμα που να τις συνδέει, και αφήνοντας στην άκρη ολόκληρη την ιστορική διαδικασία.

Επίσης, το μάθημα της ιστορίας διδάσκεται αποσπασματικά ή τμηματικά, ενώ η πρόσφατη ιστορία δε μελετάται. Όπως σχολίασαν οι συμμετέχοντες, ίσως θα ήταν καλύτερα να προσπαθήσουμε να τη διδάξουμε ως διαδικασία και όχι ως μεμονωμένα γεγονότα· στην πρώτη περίπτωση, είναι πιο πιθανόν να συναντήσουμε το όνομα μιας γυναίκας. Τέλος, η ιστορία είναι κάτι ζωντανό και δεν μπορεί να μελετηθεί με τόσο στατικό και γραμμικό τρόπο, οι καθηγητές/τριες πρέπει να είναι πιο ενεργοί.

Όσον αφορά τις γυναικείες και τις ανδρικές μορφές της ιστορίας, οι συμμετέχοντες σχολίασαν ότι η αναπαράσταση τους είναι πολύ άνιση και ότι τα ονόματα που τους έρχονται στο μυαλό είναι κυρίως ανδρικά και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το όνομα αυτό επαναλαμβάνεται συνεχώς, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τα γυναικεία ονόματα που παραλείπονται ή δεν προφέρονται καν και παραμένουν στη λήθη. Για ορισμένους συμμετέχοντες ήταν πιο εύκολο να θυμηθούν κάποια εμβληματικά ονόματα γυναικών της σύγχρονης λογοτεχνίας, φιλοσόφων. Ανδρικά ονόματα: Νταλί, Πικάσο, Ντα Βίντσι. Γυναικεία ονόματα: Rosa Cobo, María Zambrano, Isabela Catolica, María Montessori, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Clara Campoamor, Aleksandra Kolontái, Amelia Valcárcel, Andrea Durkin.

Είναι πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη η εκπροσώπηση όλων των φύλων, των γυναικών, των μη δυαδικών ατόμων και άλλων κοινοτήτων, όχι μόνο των ανδρών. Η προβολή των επιτευγμάτων των γυναικών μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για τις νεαρές γυναίκες που ταυτίζονται με αυτές. Αντιπροσωπεύστε όλο το φάσμα των ανθρώπων που συμβάλλουν και παράγουν για την ιστορία και την πρόοδο για να καλύψετε το κενό σε όλους τους τομείς, εκπροσωπώντας προσωπικότητες από το παρελθόν και το παρόν σε όλους τους κλάδους.

Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται εκπροσώπηση όλων των φύλων, των γυναικών, των ατόμων μη δυαδικού φύλου και άλλων κοινοτήτων – όχι μόνο των ανδρών. Η προβολή των επιτευγμάτων των γυναικών μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για τις νεαρές γυναίκες. Χρειάζεται αντιπροσώπευση όλου του φάσματος των ανθρώπων που συμβάλλουν και δημιουργούν την ιστορία και την πρόοδο, ώστε να καλυφθεί το κενό και να εκπροσωπηθούν προσωπικότητες από το παρελθόν και το παρόν σε όλους τους τομείς.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θεωρούν ότι η λανθασμένη εκπροσώπηση των φύλων οφείλεται στη δομή του συστήματος, στον ρόλο που έχει καθιερωθεί για τις γυναίκες ως φορείς

αναπαραγωγής και όχι ως φορείς δημιουργίας. Άλλωστε, οι γυναίκες βρίσκονταν πάντα στο περιθώριο, περιορίζονταν στην ιδιωτική σφαίρα και η πραγματικότητά τους καθοριζόταν από τις προσδοκίες της κοινωνίας, καθιστώντας το έργο και τα επιτεύγματά τους αόρατα. Επιπλέον, οι παγιωμένοι από την κοινωνία ρόλοι των φύλων και τα στερεότυπα έχουν ως αποτέλεσμα τη μη ορατότητα.

5.1.3. Ευρήματα σχετικά με τις «Μεθόδους προώθησης του γυναικείου αποτυπώματος στην Ιστορία»

Είναι σημαντικό να αλλάξει η μεθοδολογία, να προωθηθεί ο διάλογος και η κριτική σκέψη, να ενσωματωθούν οι γυναίκες της ιστορίας στο πρόγραμμα σπουδών και να εκσυγχρονιστεί το περιεχόμενο. Χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στην εκπαίδευση. Το αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει να είναι ισορροπημένο ως προς το τι διδάσκεται για τους άνδρες και τις γυναίκες. Δεν είναι δυνατόν η ενότητα που μιλάει για τις γυναίκες να βρίσκεται στην τελευταία σελίδα, απομονωμένη, σαν να είναι άνευ αξίας.

Οι γυναίκες μπορούν να γίνουν ορατές μέσω φωτογραφικών εκθέσεων.

- Τέχνη: μουσική, θέατρο, χειροτεχνίες, ατομικά ή ομαδικά.
- Δημιουργία οπτικοακουστικού περιεχομένου.
- Παροχή κινήτρου στους μαθητές, δίνοντάς τους επιπλέον βαθμούς στην τελική αξιολόγηση, αν παρακολουθήσουν ιστορικές σειρές ή ταινίες και τις συζητήσουν στην τάξη.
- Μπορούν να δημιουργηθούν μικρές θεατρικές παραστάσεις με συγκεκριμένες ιστορικές σκηνές.
- Αλλαγή του περιεχομένου και της διδακτέας ύλης, έτσι ώστε να αναλάβουν ενεργό ρόλο οι μαθητές και να μην είναι μόνο ο εκπαιδευτικός στο κέντρο της διδασκαλίας.
- Πιο ενδιαφέροντα μαθήματα.
- Πραγματοποίηση δυναμικών εργαστηρίων, θεραπείες σοκ.
- Υπόδυση ρόλων.

Συνεργασίες

Θα ήταν ενδιαφέρον να γίνουν:

- Συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα και το UPSA για την ανάδειξη γυναικείων προσωπικοτήτων.
- Συνεργασίες με τουριστικούς οδηγούς.
- Συνεργασία με άτομα που ασχολούνται με τη δημιουργία μικροθεαμάτων σε τουριστικές περιοχές και την προβολή του ρόλου των γυναικών.
- Συνεργασία με δημόσια πρόσωπα, προσωπικότητες που ασκούν επιρροή κ.λπ.
- Περιήγηση στην πόλη και υποβολή ερωτήσεων στον κόσμο σχετικά με ορισμένες σημαντικές γυναικείες μορφές της πόλης.

Διακρατικός χάρτης

- Προσθήκη μιας ενότητας με εισηγήσεις, όπου θα μπορεί οποιοσδήποτε να προτείνει ένα γυναικείο όνομα που έχει συνεισφέρει στην πόλη.
- Θα πρέπει να είναι ένας διαδραστικός, ζωντανός, δυναμικός χάρτης, που να επιτρέπει συνδέσμους σε βίντεο, ντοκιμαντέρ ή διαδραστικές εικόνες και, σε περίπτωση που δημιουργηθεί κανάλι στο Twitch ή στο TikTok, να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με αυτό. Να μην περιορίζεται στην απλή αναφορά ημερομηνιών ή στην παρουσίαση μιας χρονογραμμής.
- Ιδανικά θα είναι ένας χάρτης γεμάτος καρφίτσες, με ποικίλες πληροφορίες, όπου θα μπορεί κανείς να ανακαλύψει νέους χαρακτήρες από διάφορους τομείς και όχι να εστιάζει μόνο σε τέσσερα γνωστά ονόματα.
- Επιπλέον, θα έχει έντονα οπτικά στοιχεία, σε συνδυασμό με ηχητικές πηγές.

Ο χάρτης θα χωρίζεται σε τομείς, κλάδους και περιοχές, θα είναι πολυεπίπεδος και δε θα εξιστορείται με γραμμικό τρόπο.

Ψηφιακά εργαλεία

- Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργία λογαριασμού στο Instagram όπου θα παρουσιάζονται προφίλ γυναικών από όλες τις ιστορικές περιόδους, θα

δημιουργούνται μικρά βίντεο με συνοπτικές πληροφορίες και θα επιτρέπονται τα σχόλια, ώστε να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες από τους χρήστες.

- TikTok.
- Κανάλι στο Twitch.
- Βιντεοπαιχνίδια.
- Κανάλι στο YouTube.
- Σύντομα και διασκεδαστικά σκετσάκια.
- Δημιουργία πεντάλεπτων ταινιών, παιχνίδια με clickbait.
- Podcast όπου θα γίνονται συνεντεύξεις με διάφορες γυναίκες της σύγχρονης ιστορίας.

5.2. Μαρτινίκα, Γαλλία

Λόγω της δυσκολίας να βρεθούν νέοι που ήταν πρόθυμοι να συμμετάσχουν στην ομάδα εστίασης, η DA&DA δημιούργησε ένα ερωτηματολόγιο για να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα.

5.2.1. Ευρήματα σχετικά με την «Ενασχόληση με τον τομέα της Ιστορίας»

Καταρχάς, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο εκπαίδευσης και το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων/ουσών για την ιστορία είναι αρκετά ανομοιογενές. Ορισμένοι νέοι έχουν υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος, άλλοι λιγότερο και άλλοι καθόλου. Επίσης, το ενδιαφέρον τους εξαρτάται από την περίοδο της ιστορίας, με ορισμένες περιόδους να τους ενδιαφέρουν περισσότερο από άλλες. Επιπλέον, η ιστορία της Μαρτινίκης σπάνια εξετάζεται στο σχολείο, καθώς η διδακτέα ύλη δεν είναι προσαρμοσμένη και επικεντρωμένη στη μητροπολιτική Γαλλία. Επομένως, είναι δύσκολο να ενδιαφερθούν οι νέοι, διότι δεν αισθάνονται ότι το περιεχόμενο τους αφορά.

Αυτό σίγουρα εξηγεί γιατί οι περισσότεροι νέοι/νέες δεν συμμετείχαν σε εργαστήρια ή δραστηριότητες με ιστορικό περιεχόμενο. Κάποιοι από αυτούς συμμετείχαν σε συνέδρια, σε προβολές ντοκιμαντέρ ή σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στις 8 Μαρτίου, αλλά δεν είναι η πλειοψηφία.

5.2.2. Ευρήματα σχετικά με το «Επίπεδο ιστορικών γνώσεων»

Το επίπεδο των ιστορικών γνώσεων διαφέρει από το ένα νεαρό άτομο στο άλλο, ανάλογα με την ηλικία, το κοινωνικό υπόβαθρο, τα προσωπικά ενδιαφέροντα και τις σπουδές. Οι γνώσεις τους εξαρτώνται επίσης από το θέμα, την ιστορική περίοδο κ.λπ. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι πάντοτε υπάρχουν περισσότερα να μάθει κανείς και ότι το ίδιο ιστορικό γεγονός μπορεί να εξιστορηθεί διαφορετικά ανάλογα με το άτομο που το αναλύει.

Σε κάθε περίπτωση, οι νέοι συμφωνούν ότι οι γνώσεις που παρέχονται δεν επαρκούν. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένα από τα κενά που διαπίστωσαν είναι ότι δε γίνεται αρκετή αναφορά στην ιστορία της Μαρτινίκης. Στο σχολείο, τα θέματα που καλύπτονται είναι πάντα τα ίδια, ενώ ορισμένες περιόδους εξετάζονται αρκετές φορές, μερικές φορές ακόμη και μέσα στην ίδια χρονιά. Επίσης, συζητούνται πάντα οι ίδιες χώρες, περιοχές και πρόσωπα. Έτσι, υπάρχει τεράστια έλλειψη πληροφοριών για ένα τεράστιο μέρος της παγκόσμιας ιστορίας. Ακόμα και όταν μαθαίνουν για την ιστορία της χώρας, ένα μέρος της παραλείπεται, αφού οι υπερπόντιες περιοχές αγνοούνται. Οι περισσότεροι Γάλλοι δεν γνωρίζουν την ιστορία περιοχών όπως η Μαρτινίκη, κάτι που καθιστά προφανές ότι οι γνώσεις που παρέχονται δεν είναι αρκετές.

Αυτή η έλλειψη γνώσης ισχύει και για τα ζητήματα φύλου, αφού οι νέοι συμφωνούν ότι γνωρίζουν πολλές αξιόλογες ανδρικές προσωπικότητες της ιστορίας, αλλά πολύ λίγες γυναίκες. Κάποιοι από αυτούς γνωρίζουν μερικές Γαλλίδες που συνέβαλαν στην ιστορία, όπως η Μαρί Κιουρί, η Ζαν ντ' Αρκ, η Σιμόν Βέλ κ.ά., αλλά άλλοι γνωρίζουν ελάχιστες. Σε τοπικό επίπεδο, οι γνώσεις είναι ακόμη πιο περιορισμένες και είναι αξιοσημείωτο ότι ορισμένοι νέοι δε γνωρίζουν καμία γυναικεία προσωπικότητα από τη Μαρτινίκη. Δε γνωρίζουν όλοι οι νέοι τον ίδιο αριθμό αξιόλογων γυναικών της ιστορίας. Και πάλι, αυτό εξαρτάται από το άτομο.

Οι περισσότεροι νέοι πιστεύουν ότι η εκπροσώπηση των γυναικών στην ιστορία υποτιμάται λόγω της πατριαρχικής προσέγγισης της ιστορίας. Αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εικόνα που έχει ένα κορίτσι ή μια γυναίκα για τον εαυτό της. Ωστόσο, γνωρίζουν ότι οι γυναίκες κατέχουν σημαντική θέση στην ιστορία. Η κοινωνία, ωστόσο, είναι πατριαρχική και

ανδροκεντρική, ενώ υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης στον τομέα αυτό, γεγονός που εξηγεί την εσφαλμένη εκπροσώπηση των φύλων.

Ορισμένοι από τους νέους που συμμετείχαν στη συνέντευξη παραδέχτηκαν ότι δεν έδωσαν ποτέ ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της εκπροσώπησης των φύλων στην ιστορία· παρόλα αυτά, εξακολουθούν να έχουν την εντύπωση ότι έχουν ακούσει περισσότερα για τους άνδρες.

5.2.3. Ευρήματα σχετικά με τις «Μεθόδους προώθησης του γυναικείου αποτυπώματος στην Ιστορία»

Σύμφωνα με τους νέους, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για προώθηση του αποτυπώματος των γυναικών στην ιστορία. Κάνουν λόγο κυρίως για μη τυπική εκπαίδευση, όπως παιχνίδια, κουίζ, εκθέσεις και διαδραστικές δραστηριότητες ή εργαστήρια, στα οποία τα άτομα εμπλέκονται και συμμετέχουν ενεργά. Όλοι συμφωνούν ότι είναι σημαντικό οι άνθρωποι να αισθάνονται ότι μπορούν να συμμετέχουν και να γίνουν φορείς αλλαγής.

Ένας άλλος τρόπος για την προώθηση του αποτυπώματος των γυναικών στην ιστορία είναι μέσω της κουλτούρας, για παράδειγμα μέσω βιβλίων, ταινιών, ντοκιμαντέρ... Ένα παράδειγμα είναι η ταινία *Hidden Figures* (Αφανείς Ηρωίδες), μια βιογραφική ταινία για τη δράση τριών νεαρών μαύρων γυναικών που δούλευαν στη NASA τη δεκαετία του 1960. Υπάρχουν ελάχιστες ταινίες σαν και αυτή για τις γυναίκες και δεν είναι πολύ γνωστές. Η ανάδειξή τους και η διοργάνωση προβολών θα μπορούσε να αυξήσει την ενημέρωση για τη συμβολή των γυναικών στην ιστορία.

Μπορούν επίσης να διοργανωθούν συνέδρια, συζητήσεις, podcasts και προβολές βίντεο, ώστε να γίνουν γνωστά τα πορτραίτα των γυναικών, να ειπωθούν οι ιστορίες τους και να ενημερωθεί το κοινό για τις γυναικείες προσωπικότητες που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία.

Η χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το YouTube, το Facebook ή το Instagram, μπορεί επίσης να συμβάλει στην προώθηση του αποτυπώματος των γυναικών. Τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται από όλους και πολλά χαρακτηριστικά τους μπορούν να αξιοποιηθούν για

να κάνουν μια δημοσίευση ενδιαφέρουσα ή παιγνιώδη, ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των χρηστών.

Ένας από τους νέους που συμμετείχαν στο ερωτηματολόγιο είχε την ιδέα να διοργανωθεί μια ημέρα αφιερωμένη στις γυναίκες της ιστορίας. Γενικότερα, οι γυναικείες μορφές πρέπει να προβάλλονται περισσότερο στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, ιδανικά όμως πρέπει να υπάρχει μια ημέρα αφιερωμένη αποκλειστικά σε αυτές τις γυναίκες.

Το σχολείο είναι το πρώτο μέρος όπου οι νέοι έρχονται σε επαφή με την ιστορία. Είναι γεγονός όμως ότι δε διδάσκονται (ή διδάσκονται ελάχιστα) για την ιστορία ορισμένων περιοχών και για τον ρόλο των γυναικών. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να αλλάξει η διδακτέα ύλη της ιστορίας και της γεωγραφίας, ώστε να συμπεριλάβει τις ιστορίες των γυναικών, δίνοντας έμφαση στις γυναίκες που πολλές φορές βρίσκονται πίσω από κατορθώματα των ανδρών.

Τέλος, η ονοματοδοσία δρόμων, αεροδρομίων, σχολείων κ.λπ. με ονόματα γυναικών θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην ανάδειξη και προβολή αξιόλογων γυναικείων μορφών.

5.3. Λευκωσία, Κύπρος

Οργανώθηκαν δύο ομάδες εστίασης με 10 συμμετέχοντες/ουσες.

5.3.1. Ευρήματα σχετικά με την «Ενασχόληση με τον τομέα της Ιστορίας»

Οι συμμετέχοντες στην ομάδα εστίασης, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν ιδιαίτερη συνάφεια ή εξειδίκευση στον τομέα της ιστορίας, επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον για το θέμα. Η σχέση τους με την ιστορία διαμορφώθηκε κυρίως από τις εμπειρίες που είχαν από τα μαθήματα ιστορίας κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο γυμνάσιο/λύκειο. Αυτές οι βάσεις στην ιστορική παιδεία χρησίμευσαν ως αφετηρία για τη συμμετοχή τους σε συζητήσεις σχετικά με τις ιστορικές αφηγήσεις και τη συμβολή των γυναικών.

5.3.2. Ευρήματα σχετικά με το «Επίπεδο ιστορικών γνώσεων»

Στην ομάδα εστίασης, οι νεαροί συμμετέχοντες/ουσες επισήμαναν μια σημαντική δυσαναλογία στην εκπροσώπηση των γυναικών και των ανδρών στα εγχειρίδια ιστορίας. Τόνισαν ότι τα εγχειρίδια ιστορίας επικεντρώνονται κυρίως σε ανδρικές μορφές, με τις

γυναίκες να υποεκπροσωπούνται αισθητά τόσο από άποψη περιεχομένου όσο και από άποψη οπτικής απεικόνισης. Αυτός ο αποκλεισμός διακινδυνώνει μια ιστορική αφήγηση που περιθωριοποιεί και παραβλέπει την ουσιαστική συμβολή των γυναικών. Οι συμμετέχοντες/ουσες εξέφρασαν την αδυναμία τους να ανακαλέσουν αξιοσημείωτες γυναικείες μορφές από τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας χωρίς να καταφύγουν σε εξωτερικές πηγές. Αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισαν τα σχολικά εγχειρίδια στη διαμόρφωση της αντίληψής τους, οι συμμετέχοντες/ουσες τόνισαν την επείγουσα ανάγκη για αύξηση της προβολής των επιτευγμάτων των γυναικών στην ιστορική εκπαίδευση. Υποστήριξαν ότι η ολοκληρωμένη ένταξη των ιστοριών και των επιτευγμάτων των γυναικών στα σχολικά εγχειρίδια είναι ζωτικής σημασίας για την αμφισβήτηση των έμφυλων στερεοτύπων και τη διασφάλιση μιας πιο ισορροπημένης αναπαράστασης στις ιστορικές αφηγήσεις.

5.3.3. Ευρήματα σχετικά με τις «Μεθόδους προώθησης του γυναικείου αποτυπώματος στην Ιστορία»

Οι συμμετέχοντες/ουσες έδειξαν ενθουσιασμό για την πρόταση να δημιουργηθεί ένας διαδραστικός διαδικτυακός χάρτης με στόχο την ενημέρωση για τη συμβολή των γυναικών στην ιστορία. Αναγνώρισαν τη δύναμη της οπτικής αναπαράστασης και τη σημασία της συμπερίληψης πληροφοριών για σημαντικές γυναίκες από διάφορες χρονικές περιόδους και γεωγραφικές περιοχές. Ο διαδραστικός χάρτης θεωρήθηκε ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την προσέλκυση των χρηστών και τη διευκόλυνση της μάθησής τους για τον ιστορικό αντίκτυπο των γυναικών.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, οι συμμετέχοντες/ουσες ανέφεραν την έννοια του συστήματος ιστορικής ταξινόμησης ή χρονογραμμής. Το σύστημα αυτό προτάθηκε ως μέσο για την κατηγοριοποίηση των συνεισφορών των γυναικών σε συγκεκριμένα ιστορικά πλαίσια, βοηθώντας τους χρήστες να κατανοήσουν τη σημασία των επιτευγμάτων τους σε διάφορες χρονικές περιόδους. Παρουσιάζοντας τα ποικίλα επιτεύγματα των γυναικών κατά τη διάρκεια της ιστορίας, η προσέγγιση αυτή μπορεί να συμβάλει στη βαθύτερη κατανόηση της εξέλιξης του ρόλου των γυναικών.

Αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των οπτικών μέσων, οι συμμετέχοντες/ουσες τάχθηκαν υπέρ της προώθησης και προβολής ταινιών και ντοκιμαντέρ που αναδεικνύουν τις ιστορίες γυναικών-προτύπων. Επιπλέον, πρότειναν τη διοργάνωση εκθέσεων τέχνης που θα παρουσιάζουν τα έργα τόσο παλαιότερων όσο και σύγχρονων γυναικών καλλιτεχνών. Οι στρατηγικές αυτές κρίθηκαν αποτελεσματικές όσον αφορά την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των νέων, αλλά και για την παραγωγή επιδραστικών αφηγήσεων για τη συμβολή των γυναικών στην ιστορία και τον πολιτισμό.

Τέλος, στην ομάδα εστίασης συζητήθηκε η ιδέα του κυνηγιού θησαυρού ως εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση θεωρήθηκε μια ενδιαφέρουσα μέθοδος για να εξερευνήσουν οι συμμετέχοντες τις πόλεις και παράλληλα να μάθουν για την ιστορία των γυναικών. Χρησιμοποιώντας διαδραστική τεχνολογία, όπως εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, οι συμμετέχοντες μπορούν να περιηγηθούν σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, να ολοκληρώσουν προκλήσεις και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τα ιστορικά επιτεύγματα των γυναικών. Προτάθηκε η συμμετοχή ενός έμπειρου ξεναγού που θα επιβλέπει το κυνήγι του θησαυρού και θα ενισχύσει την εμπειρία παρέχοντας πρόσθετες γνώσεις και καθοδήγηση.

Εν κατακλείδι, τα ευρήματα των ομάδων εστίασης τονίζουν την ανάγκη μεταρρύθμισης της ιστορικής εκπαίδευσης, ώστε να καταπολεμηθεί η έμφυλη ανισορροπία και να εξασφαλιστεί η αναγνώριση της συμβολής των γυναικών στην ιστορία. Οι συμμετέχοντες/ουσες επισημαίνουν τη σημασία των ποικιλόμορφων εκπαιδευτικών εργαλείων, των οπτικών μέσων, των διαδραστικών τεχνολογιών και των ενδιαφερουσών δραστηριοτήτων για την ακριβέστερη και χωρίς αποκλεισμούς κατανόηση του ιστορικού αντίκτυπου των γυναικών.

5.4. Αθήνα, Ελλάδα

Το ΚΕΑΝ πραγματοποίησε δύο ομάδες εστίασης με 11 νέους/νέες.

5.4.1. Πρώτη ομάδα εστίασης με νέους: Ανάλυση και αποτελέσματα

«Ενασχόληση με τον τομέα της Ιστορίας»

Φαίνεται ότι οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες/ουσες δεν έχουν ιδιαίτερη επαφή με την Ιστορία. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων/ουσών ασχολήθηκε με την ιστορία μόνο

μέσω των σχολικών μαθημάτων. Ωστόσο, όπως ανέφεραν, δε θεωρούν τα σχολικά μαθήματα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, καθώς μαθαίνουν την ιστορία με έναν στείο και μη ελκυστικό τρόπο, προσπαθώντας να απομνημονεύσουν πληροφορίες που θεωρούν μικρής σημασίας και χρησιμότητας. Οι περισσότεροι από αυτούς ανέφεραν επίσης ότι οι πληροφορίες που λαμβάνουν στο σχολείο δεν επαρκούν και επαναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια των σχολικών τους χρόνων. Ίσως τα μαθήματα ιστορίας θα έπρεπε να περιλαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία άλλων εποχών, χωρών ή θεμάτων.

Ωστόσο, οι συμμετέχοντες/ουσες φαίνεται να αναγνωρίζουν τη σημασία της ιστορίας για την ανθρωπότητα και την κοινωνία και αναφέρονται στη γνώση της ιστορίας ως απαραίτητο στοιχείο για τη διαμόρφωση του μέλλοντος και την αποφυγή των λαθών του παρελθόντος.

«Δε φταίει η ιστορία, αλλά ο τρόπος που τη διδάσκουν. Μας αναγκάζουν να μάθουμε ιστορία, αλλά αν γινόταν πιο ενδιαφέρουσα, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να μάθουμε» (Μαθητής, 14 ετών).

«Θα μπορούσαμε να διδαχθούμε άλλες ιστορίες, από άλλες χώρες, να μη δίνουμε τόση σημασία στις λεπτομέρειες και να μάθουμε άλλες πληροφορίες, άλλα γεγονότα που θα μας βοηθήσουν» (Μαθητής, 14 ετών).

«Η ιστορία είναι απαραίτητη για την ομαλή εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Εννοώ ότι, αν δεν έχουμε γνώση του παρελθόντος, δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς να οργανώσουμε το μέλλον. Μπορεί να ακούγεται λίγο ασαφές, αλλά επειδή έχουν συμβεί τόσα πολλά γεγονότα, έχουμε πάρει μαθήματα μέσα από αυτά, και μαθαίνοντας την ιστορία, ξέρουμε τι μπορούμε να αποφύγουμε, τι να κάνουμε, γιατί μέσα από τις εμπειρίες των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της ιστορίας εξελισσόμαστε εμείς οι ίδιοι» (Μαθητής, 15 ετών).

«Επίπεδο ιστορικών γνώσεων»

Όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες ανέφεραν σημαντικές ιστορικές πληροφορίες, ενώ ορισμένοι από αυτούς είχαν γνώσεις για την ιστορία της ισότητας των φύλων. Όσον αφορά το επίπεδο των γνώσεων τους για τις ανδρικές μορφές, οι συμμετέχοντες/ουσες ανέφεραν περισσότερες από τριάντα άνδρες που κυριάρχησαν κατά τη διάρκεια της ελληνικής

ιστορίας. Οι περισσότερες από αυτές τις μορφές ήταν ήρωες της επανάστασης κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ή πρωθυπουργοί της Ελλάδας τους τελευταίους δύο αιώνες.

«Σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1864, οι γυναίκες δεν είχαν ακόμα δικαίωμα ψήφου, μόνο οι άνδρες άνω των 21 ετών είχαν αυτό το δικαίωμα. Και βλέπουμε πόσο αργά απέκτησαν οι γυναίκες δικαίωμα ψήφου. Δηλαδή, αυτό που ανήκει στη σύγχρονη, πρόσφατη ιστορία οι γυναίκες δεν το είχαν ακόμα, παρόλο που εκείνο το σύνταγμα θεωρήθηκε ένα φιλελεύθερο σύνταγμα» (Μαθητής, 15 ετών).

«Γνωρίζω πολλούς άνδρες της ιστορίας, επειδή όντως κυριαρχούν στην ιστορία, από ό,τι έχουμε μάθει τουλάχιστον· γνωρίζω τον Ηράκλειτο, τον Καποδίστρια, τον Ιουστινιανό και πολλούς άλλους» (Μαθήτρια, 16 ετών).

«Ο Κολοκοτρώνης, ο Μιαούλης, όλοι οι ήρωες της Επανάστασης, ο Καποδίστριας, ο Δεληγιάννης, ο Κωλέτης, ο Βενιζέλος...» (Μαθήτρια, 16 ετών).

Σε ότι αφορά τη γνώση των γυναικείων μορφών, η κατάσταση ήταν διαφορετική, καθώς οι συμμετέχοντες/ουσες δυσκολεύτηκαν να αναφέρουν πολλές. Σε αυτό το σημείο, για σκοπούς βοήθειας των συμμετεχόντων, δόθηκαν διάφορες κατηγορίες (επιστήμη, τέχνες, επανάσταση, αρχαία Ελλάδα, αθλητισμός, πολιτική) και τους ζητήθηκε να σκεφτούν μια Ελληνίδα που γνωρίζουν από τους παραπάνω τομείς. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να επισημάνουν αρκετές Ελληνίδες σε όλες τις κατηγορίες. Αναφέρθηκαν οι ακόλουθες γυναίκες:

- Επιστήμη: Μαρί Κιουρί, Μάργκαρετ Σάνγκερ, Τζέιν Άνταμς
- Τέχνες: Φρίντα Κάλο
- Επανάσταση: Μπουμπουλίνα, Μαντώ Μαυρογένους (ηρωίδες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821), Ρόζα Παρκς
- Αρχαία Ελλάδα: Ήρα, Αφροδίτη, Αθηνά (Θεές του Ολύμπου)
- Αθλητισμός: Άννα Κορακάκη (πρόσφατη Ελληνίδα Ολυμπιονίκης)
- Πολιτική: Μελίνα Μερκούρη (ηθοποιός και υπουργός Πολιτισμού), Μαρία Αντουανέτα.

Οι συμμετέχοντες/ουσες ανέφεραν ότι η δυσκολία να εντοπίσουν Ελληνίδες της ιστορίας οφείλεται ενδεχομένως στο γεγονός ότι όταν μια γυναίκα έκανε κάτι ιστορικά σημαντικό,

αυτό δεν καταγραφόταν ποτέ λόγω του φύλου της. Οι νέοι/νέες υποστήριξαν ότι υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει το στερεότυπο ότι οι γυναίκες είναι κατώτερες, αδύναμες και χρειάζονται προστασία, κάτι που πρέπει να αλλάξει γιατί είναι άδικο. Θεωρούν ότι πρέπει να εργαστούμε για έναν κόσμο ίσων ευκαιριών μεταξύ των φύλων.

«Θυμάμαι από την πολιτική τη Μελίνα Μερκούρη να προσπαθεί για την επιστροφή των αγαλμάτων που κλάπηκαν από την Ελλάδα και να τα ζητάει πίσω, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε» (Μαθήτρια, 16 ετών).

«Τότε έδιναν περισσότερα εύσημα στους άνδρες, οπότε ακόμη και μια γυναίκα που έκανε κάτι μεγάλης ιστορικής σημασίας, ίσως να μην την έβαζαν καν στα βιβλία, και δεν την ξέρουμε καν σήμερα, επειδή ήταν γυναίκα» (Μαθητής, 16 ετών).

«Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει, γιατί ένα άτομο δεν μπορεί να καθορίζεται από τα γενετικά του χαρακτηριστικά, αφού δεν επιλέγει ούτε το χρώμα του δέρματος ούτε τη σεξουαλικότητα, ούτε το φύλο του, ούτε τίποτα. Ένα άτομο πρέπει να διακρίνεται από τις γνώσεις που έχει αποκτήσει, από την εκπαίδευσή του, από το τι μπορεί να καταφέρει, όχι από το πώς γεννήθηκε και τι χαρακτηριστικά έχει από τότε. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξει, δεν πρέπει να υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών» (Μαθητής, 15 ετών).

«Μέθοδοι για προώθηση του γυναικείου αποτυπώματος στην Ιστορία»

Οι μαθητές/τριες ανέφεραν ότι ορισμένες πληροφορίες θα πρέπει να αφαιρεθούν από την ιστορία και να αντικατασταθούν και να εμπλουτιστούν με πιο σημαντικές που να αφορούν όλα τα φύλα. Επιπλέον, τόνισαν ότι πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν πιο διαδραστικοί τρόποι για τη διδασκαλία της ιστορίας, διότι ο στόχος είναι η μάθηση και όχι η απλή απομνημόνευση πληροφοριών. Ορισμένες εισηγήσεις που μοιράστηκαν είναι η χρήση βίντεο, κουίζ και εικονικών παιχνιδιών που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις γυναίκες στην ιστορία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα σχολικά μαθήματα.

Όσον αφορά την ανάπτυξη ενός διακρατικού χάρτη, οι συμμετέχοντες/ουσες πρότειναν να είναι χωρισμένος σε διάφορα χρώματα ανάλογα με την ιστορική εποχή που αναζητά ο χρήστης. Ο χάρτης είναι καλό να περιλαμβάνει όχι μόνο κείμενο, αλλά και βίντεο που να παρουσιάζει το θέμα/τη γυναίκα που αναφέρεται. Επίσης, πρότειναν ο χάρτης να είναι παιχνιδιοποιημένος, ώστε να παρέχει κίνητρο στους νεαρότερους χρήστες. Επιπλέον, θα ήταν

καλή ιδέα ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να προσθέσει πληροφορίες, αν γνωρίζει κάτι για το συγκεκριμένο σημείο ή τη γυναίκα, ή να μπορεί να επικοινωνήσει με έναν ιστορικό.

«Ας πούμε ότι όταν μαθαίνουμε για ένα γεγονός, δεν πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μόνο ποιος το έκανε, αλλά και ποιος το σκέφτηκε, γιατί είναι σίγουρο ότι δεν είναι μόνο άνδρες αυτοί που το σκέφτηκαν, αλλά θα υπάρχουν και γυναίκες» (Μαθήτρια, 16 ετών).

«Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια εφαρμογή κουίζ, με διαδραστικό τρόπο, που θα περιλαμβάνει εικόνες, βίντεο, ώστε οι χρήστες να μαθαίνουν καλύτερα» (Μαθήτρια, 16 ετών).

«Θα μπορούσες να κάνεις κλικ σε ένα σημείο του χάρτη και θα σου έδειχνε τα γεγονότα που έχουν γίνει σε εκείνο το σημείο. Θα είχε ημερομηνίες και θα σου έδειχνε κάποιο είδος βίντεο και στη συνέχεια θα μπορούσες να απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις με βάση τον χάρτη» (Μαθήτρια, 16 ετών).

«Λοιπόν, σε αυτούς τους χάρτες θα πρέπει να υπάρχει ένας ιστορικός, ένα άτομο, όπως όταν στέλνεις μήνυμα για βοήθεια σε κάποιες εταιρείες, για παράδειγμα σε καταστήματα. Έτσι, αν έχεις μια ερώτηση, δεν χρειάζεται να κάτσεις να ψάξεις από διάφορες πηγές που δεν είναι αξιόπιστες - στέλνεις το μήνυμα, αν έχεις μια ερώτηση, ένα κενό ή αν έχεις δει κάποια λάθη στον χάρτη. Ή πρόσθεσε τις δικές σου γνώσεις, κάτι που δεν υπάρχει στον χάρτη». (Μαθητής, 15 ετών).

5.4.2. Δεύτερη ομάδα εστίασης με νέους: Ανάλυση και αποτελέσματα

Αυτή η ομάδα εστίασης πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω του Microsoft Teams, στις 30 Ιουνίου 2023. Για συμμετοχή σε αυτή την ομάδα εστίασης δημιουργήθηκε μια Φόρμα Google και οκτώ νέοι ηλικίας 18-25 ετών εξέφρασαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Όλες τους ήταν γυναίκες. Ωστόσο, έγιναν κάποιες αποχωρήσεις και η τελική ομάδα εστίασης υλοποιήθηκε με δύο μέλη, επιτυγχάνοντας τον επιθυμητό στόχο των 11 συμμετεχόντων. Οι δύο αυτές συμμετέχουσες ήταν φοιτήτριες στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας, με έντονο ενδιαφέρον για την εκπροσώπηση των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών.

Για αυτή την ομάδα εστίασης αναρτήθηκαν προσκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στάλθηκαν στα πανεπιστημιακά τμήματα Σπουδών Φύλου, Ιστορίας, Κοινωνικής Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Τα κύρια ευρήματα παρουσιάζονται παρακάτω.

«Ενασχόληση με τον τομέα της Ιστορίας»

Οι συμμετέχουσες έχουν υψηλά επίπεδα ενασχόλησης με την ιστορία, καθώς είναι φοιτήτριες Ιστορίας στο πανεπιστήμιο. Αναφέρθηκαν στην ιστορία ως κάτι ουσιώδες για την κατανόηση του παρελθόντος και τη διαμόρφωση του μέλλοντος. Οι συμμετέχουσες αναφέρθηκαν επίσης στην εκπροσώπηση των φύλων στην ιστορία ως κάτι που άρχισε να διερευνάται σχετικά πρόσφατα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φέρουμε στην επιφάνεια όλα τα ζητήματα φύλου.

«Είναι η σχέση που έχουμε με τον χρόνο και πώς αυτή επηρεάζει το μέλλον. Κυρίως παρατηρώ αυτά τα μοτίβα να επαναλαμβάνονται και αυτό είναι που με γοητεύει. Αλλά και το πώς μπορούμε τελικά να αλλάξουμε οριστικά κάποια πράγματα που γράφτηκαν στο παρελθόν και να βοηθήσουμε να γίνουν αλλαγές» (Φοιτήτρια, 21 ετών).

«Επειδή το γυναικείο ζήτημα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, τουλάχιστον στο κομμάτι της ιστορίας και του τρόπου ανάδειξής του, υπάρχει ακόμη περιθώριο να παρέμβουμε και να προβάλουμε άλλα πράγματα» (Φοιτήτρια, 21 ετών).

«Επίπεδο ιστορικών γνώσεων»

Και οι δύο συμμετέχουσες είχαν υψηλό επίπεδο ιστορικών γνώσεων, με εξειδίκευση σε συγκεκριμένες ιστορικές εποχές, όπως η βυζαντινή ή η μεσαιωνική εποχή. Οι συμμετέχουσες ανέφεραν ότι μπορούν να σκεφτούν πολυάριθμες ανδρικές προσωπικότητες της ιστορίας, ενώ είναι πιο δύσκολο να κάνουν το ίδιο για τις γυναίκες. Ωστόσο, και οι δύο είχαν υψηλό επίπεδο γνώσεων για τις γυναικείες μορφές της ιστορίας από διαφορετικές ιστορικές εποχές. Αποδίδουν αυτή την ανισότητα στην εκπροσώπηση των φύλων στο γεγονός ότι η ιστορία γράφτηκε αποκλειστικά από άνδρες, αλλά και στον τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας και των οικογενειών.

Ορισμένες γυναικείες μορφές που αναφέρθηκαν είναι:

- Βυζαντινή εποχή: Ειρήνη των Αθηνών
- Ενετική εποχή: Γυναίκες που διεκδίκησαν τα δουκάτα, όπως η Μαργαρίτα, που διεκδίκησε το δουκάτο της Αχαΐας, στην Ελλάδα
- Επανάσταση του 1821: Μαντώ Μαυρογένους
- Λογοτεχνία: Χριστιάνα Χίλντεγκαρντ φον Μπίνγκεν (Γερμανίδα), Τατιάνα Γκρίτσι-Μίλιεξ, Άλκη Ζέη, Ζωρζ Σαρρή

«Επειδή με ενδιαφέρει περισσότερο η βυζαντινή-μεσαιωνική [ιστορία], μου αρέσει περισσότερο, ίσως το ότι οι γυναίκες είχαν νομική προστασία περισσότερο στο Βυζάντιο απ' ό,τι στη μεσαιωνική Δύση και το καταλαβαίνουμε γιατί έχουμε πολλές αυτοκράτειρες [στο Βυζάντιο]» (Φοιτήτρια, 22 ετών).

"Ειδικά τώρα με τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Άλκης Ζέη και της Ζωρζ Σαρρή, νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα» (Φοιτήτρια, 22 ετών)

«Μιλάμε για έναν ανδροκρατούμενο χώρο, τουλάχιστον αυτή ήταν η ιστορία, όπως αυτή προβαλλόταν· και μετά υπάρχει το γεγονός του πώς μεγάλωσαν τις οικογένειές τους. Νομίζω ότι είναι ευρέως γνωστό αυτό που λέω» (Φοιτήτρια, 22 ετών)

«Μέθοδοι για πρόωθηση του γυναικείου αποτυπώματος στην Ιστορία»

Οι συμμετέχουσες τόνισαν τη σημασία της εκπροσώπησης των γυναικών στην ιστορία όχι μόνο για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεοτύπων, αλλά και για την ενδυνάμωση των γυναικών, ώστε να μπορέσουν να εξελιχθούν και να υπερβούν τα στερεότυπα. Παρά τους περιορισμένους πόρους, οι συμμετέχουσες πρότειναν την αναζήτηση περισσότερων ιστορικών πηγών και την υιοθέτηση μιας πιο ανοιχτής στάσης απέναντι στα ευρήματα της ιστορίας.

Ορισμένες άλλες προτάσεις είναι ο εμπλουτισμός του προγράμματος σπουδών στα Τμήματα Ιστορίας, η δημιουργία τμημάτων ιστορίας των φύλων σε περισσότερα ελληνικά πανεπιστήμια και η διεξαγωγή σεμιναρίων για την έμφυλη ισότητα στα σχολεία. Οι συμμετέχουσες τόνισαν ότι η εκπαίδευση έχει μεγάλο ρόλο στην προσπάθεια επίτευξης της ισότητας των φύλων, αφού με την συμπερίληψη αυτής της διάστασης στα σχολικά μαθήματα μπορεί να επέλθει η αλλαγή.

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχουσες επισήμαναν την ανάγκη αξιοποίησης των ψηφιακών πλατφόρμων, της τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Όσον αφορά τη δημιουργία του διακρατικού χάρτη, οι συμμετέχουσες πρότειναν να χωριστεί σε κατηγορίες, ανάλογα με το πεδίο δράσης της κάθε γυναίκας. Επίσης, λόγω του πλούσιου έργου των γυναικών στην ιστορία, η ομάδα πρότεινε τη δημιουργία μιας πλατφόρμας όπου θα μπορούν οι χρήστες να επισκεφθούν εικονικά ένα μουσείο, στο οποίο θα προβάλλονται όλα τα έργα των γυναικών.

«Η ενδυνάμωση δεν αφορά μόνο τον άνδρα, αλλά και τη γυναίκα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι κατά κάποιο τρόπο μια ταυτόχρονη προσπάθεια» (Φοιτήτρια, 22 ετών)

«Όταν θέλεις να εμβαθύνεις στην ιστορία μιας γυναίκας, θα έρθεις αντιμέτωπη με μια απουσία πηγών. Αυτό είναι ένα κενό που δεν μπορούμε να καλύψουμε, επειδή πρόκειται για δουλειά που έχει ήδη γίνει στο παρελθόν. Ωστόσο, αυτό που σίγουρα μπορούμε να κάνουμε είναι να σκάψουμε βαθύτερα και να είμαστε πιο ανοιχτοί σε αυτά που βρίσκουμε» (Φοιτήτρια, 21 ετών)

«Να προστεθούν μαθήματα στα ήδη υπάρχοντα τμήματα» (Φοιτήτρια, 22 ετών)

«Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια σεμινάρια στα πανεπιστήμια ή σε μερικά σχολεία· θα μπορούσαμε να παρέχουμε κάποιες πρόσθετες πληροφορίες ώστε τα παιδιά να μπορούν από μικρή ηλικία να δουν και να διακρίνουν το γεγονός ότι βρίσκονται σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο» (Φοιτήτρια, 22 ετών)

«Υπάρχει φυσικά και το Instagram, όπου θα μπορούσαμε να ανεβάσουμε κάποια βίντεο ή μια φωτογραφία και από κάτω μια περιγραφή που να παραπέμπει σε έναν σύνδεσμο ή ένα ιστολόγιο όπου θα μπορούσαμε να γράψουμε» (Φοιτήτρια, 22 ετών)

«Στην περίπτωση της τέχνης, θα μπορούσε να αναγράφεται σε κάθε μουσείο ή γκαλερί ποια έργα έγιναν από γυναίκες» (Φοιτήτρια, 22 ετών)

5.5. Σόφια, Βουλγαρία

Οργανώθηκε μία ομάδα εστίασης με 10 συμμετέχοντες/ουσες.

5.5.1. Γυναικείες και ανδρικές μορφές

Σύμφωνα με τη γενική παρατήρηση της ομάδας εστίασης, τα ονόματα ανδρών της ιστορίας, ιδίως ανδρών με εξουσία (βασιλιάδες, αυτοκράτορες, πολεμιστές, ηγέτες κ.λπ.) έρχονται εύκολα και χωρίς δισταγμό στο μυαλό, ενώ όταν πρόκειται για γυναίκες, οι συμμετέχοντες/ουσες δυσκολεύτηκαν στην αρχή να δώσουν παραδείγματα. Όταν τους δόθηκε περισσότερος χρόνος να σκεφτούν την ερώτηση, έδωσαν ποικίλα παραδείγματα, από γυναίκες στην τέχνη και τη λογοτεχνία μέχρι τις επιστήμες και τις γυναίκες στην εξουσία.

5.5.2. Σημασία της «Εκπροσώπησης των φύλων»

Βασική διαπίστωση της ομάδας εστίασης είναι η απουσία των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των γυναικών σε σύγκριση με σήμερα. Αυτή η ανισότητα είναι ο κύριος λόγος πίσω από την ευρεία εσφαλμένη εκπροσώπηση των φύλων και τα εμφανή κενά στα ιστορικά αρχεία και τα σχολικά εγχειρίδια των μαθητών. Οι συμμετέχοντες/ουσες εξέφρασαν ένα αίσθημα απογοήτευσης και αναγνώρισαν αυτό το κενό, θεωρώντας ατυχές το γεγονός ότι υπάρχουν τέτοιες παραλείψεις. Πολυάριθμες γυναίκες έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των κοινοτήτων τους και έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην κοινωνία. Είναι ζωτικής σημασίας να μάθουμε για τα επιτεύγματά τους με τον ίδιο σεβασμό που αποδίδεται στα επιτεύγματα των ανδρών. Οι γυναίκες συχνά απεικονίζονται από την οπτική άλλων, κυρίως ανδρών, είτε πρόκειται για τους συζύγους τους είτε για τους εραστές τους. Δυστυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα σκάνδαλα υπερισχύουν άλλων πτυχών της ζωής τους.

5.5.3. Ευρήματα σχετικά με τις «Μεθόδους προώθησης του γυναικείου αποτυπώματος στην Ιστορία»

Το πρώτο κρίσιμο βήμα είναι να γίνουν μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, δίνοντας έμφαση στη συμπερίληψη των γυναικών και των επιτευγμάτων τους, και όχι στην απλή αναφορά τους ως συζύγων ή πηγών έμπνευσης των ανδρών. Αυτή η αλλαγή είναι

απαραίτητη για να διασφαλιστεί μια πιο συμπεριληπτική και ακριβής αναπαράσταση της ιστορίας, η οποία θα αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή των γυναικών διαχρονικά. Αντικαθιστώντας τα ονόματα των δρόμων με εκείνα σημαντικών γυναικών που συνέβαλαν στην πρόοδο της Σόφιας και της Βουλγαρίας, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το σημερινό κενό στην εκπροσώπηση. Σήμερα, οι κεντρικοί δρόμοι της Σόφιας φέρουν κατά κύριο λόγο τα ονόματα Ρώσων στρατηγών που έπαιξαν ρόλο στον ρωσο-τουρκικό πόλεμο, ο οποίος οδήγησε στην απελευθέρωση της Βουλγαρίας, μαζί με εξέχουσες βουλγαρικές προσωπικότητες ή ακόμη και ξένους, όπως η Ζολιό-Κουρί. Η χρήση των ονομάτων των γυναικών που συνέβαλαν σημαντικά στην ιστορία θα ήταν ένα ουσιαστικό βήμα για την αναγνώριση της επίδρασής τους στην πόλη και τη χώρα γενικότερα.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες/ουσες επισήμαναν και άλλες επιτυχημένες μεθόδους που έχουν εφαρμόσει στο παρελθόν:

- Στο σχολείο, οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν κουίζ, παιχνίδια και προβολές ντοκιμαντέρ και ταινιών κινουμένων σχεδίων που αναδεικνύουν τα επιτεύγματα των γυναικών. Επιπλέον, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με εκπροσώπους ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα του φεμινισμού μέσω οργανωμένων συναντήσεων και συζητήσεων.
- Εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
- Διαδικτυακά παιχνίδια.

5.5.4. Ευρήματα σχετικά με τον «Διακρατικό χάρτη HerStory»

Οι συμμετέχοντες πρότειναν ο χάρτης να είναι διαδραστικός, προσβάσιμος από διάφορες πλατφόρμες/συστήματα μέσω κωδικών QR. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προβάλλει εμπλουτισμένο περιεχόμενο (άρθρα, φωτογραφίες και -το σημαντικότερο- βίντεο), όταν ένα άτομο φτάσει σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, δίνοντας περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη γυναικεία ιστορική μορφή.

Όσον αφορά τις περιηγήσεις, οι συμμετέχοντες/ουσες πρότειναν τα ακόλουθα:

- Παραδοσιακή περιήγηση στην πόλη: Μια κλασική διά ζώσης περιήγηση από έμπειρους ξεναγούς, για εξερεύνηση των ιστορικών ορόσημων και των πολιτιστικών θησαυρών της πόλης.

- Διαδραστική ξενάγηση στην πόλη: Μια δια ζώσης ξενάγηση εμπλουτισμένη με διαδραστικά στοιχεία, όπως κυνήγι θησαυρού, κουίζ και αποστολές, που κάνουν την εμπειρία πιο ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική. Θα πρέπει να υπάρχει μια βασική έκδοση της ξενάγησης, όπου ο επισκέπτης θα περπατήσει όλες τις τοποθεσίες που θα επιλεγούν, και μια εκτεταμένη έκδοση στην οποία θα μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις κουίζ και να λάβει μέρος σε κυνήγι θησαυρού με θέμα τις γυναίκες που παρουσιάζονται στον χάρτη.
- Αυτόνομη περιήγηση στην πόλη: Οι διά ζώσης περιηγήσεις στην πόλη μπορούν να γίνουν ατομικά, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό όπως ψηφιακό χάρτη ή οδηγό και κωδικούς QR, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να περιηγηθούν με τον δικό τους ρυθμό και παράλληλα να αποκτήσουν πρόσβαση σε πολύτιμες πληροφορίες.
- Εικονική περιήγηση στην πόλη: Μια εικονική περιήγηση στην πόλη σχεδιασμένη για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή για περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, προσφέροντας μια καθηλωτική ψηφιακή εμπειρία που προβάλλει τα σημαντικότερα σημεία της πόλης και την ιστορική τους σημασία.

5.6. Velenje, Σλοβενία

Οργανώθηκαν δύο ομάδες εστίασης στις οποίες συμμετείχαν 10 άτομα.

5.6.1. Ευρήματα σχετικά με την «Ενασχόληση με τον τομέα της Ιστορίας»

Η πρώτη ομάδα εστίασης συγκέντρωσε μαθητές/τριες από τεχνικά γυμνάσια και λύκεια. Το ενδιαφέρον τους για την ιστορία είναι κατά κύριο λόγο ερασιτεχνικό και οι απόψεις τους για το θέμα της συζήτησης είναι πολύ σαφείς, ενώ ένας συμμετέχων ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνας.

Η δεύτερη ομάδα εστίασης συγκέντρωσε μαθητές/τριες από διαφορετικά επαγγελματικά σχολεία και σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μερικοί μαθητές/τριες ενδιαφέρονται περισσότερο για την ιστορία, ενώ άλλοι λιγότερο. Μία από τις συμμετέχουσες είχε συμμετάσχει στο παρελθόν σε έρευνα κατά τη διάρκεια της φοίτησής της στο σχολείο, η οποία αφορούσε την αντίληψη των γυναικών διαφορετικών ηλικιών (κοινωνικοί ρόλοι,

ισότητα των φύλων) στην περιοχή Upper Savinja Valley και τον τρόπο με τον οποίο ο τρόπος ζωής αλλάζει σε κάθε γενιά.

5.6.2. Ευρήματα σχετικά με το «Επίπεδο ιστορικών γνώσεων»

Ένα από τα πρώτα σχόλια των συμμετεχόντων/ουσών ήταν ότι όλα τα ιστορικά γεγονότα είναι αλληλένδετα και ότι όλα όσα συμβαίνουν τώρα είναι ήδη κομμάτι του παρελθόντος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι συμμετέχοντες επισήμαναν ότι οι ιστορικές τους γνώσεις εξαρτώνται κυρίως από τους καθηγητές/τριες ιστορίας τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι είχαν διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις.

Όσον αφορά την ιστορία ως μάθημα στο σχολείο, πιστεύουν ότι:

- Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν μόνο ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται με την ιδεολογία των κυβερνήσεων την παρούσα στιγμή.
- Στο σχολείο, οι μαθητές/τριες μαθαίνουν για ιστορικά πρόσωπα που είναι κατά κύριο λόγο σημαντικά για τις οικονομικο-κοινωνικές σχέσεις της τρέχουσας εξουσίας, ενώ το αντικείμενο του ενδιαφέροντός τους είναι περισσότερο η ερευνητική πλευρά της ιστορίας.
- Η έμφαση εξακολουθεί να δίνεται στη στρατιωτική και πολιτική δύναμη των ατόμων, ενώ η ιστορία των γυναικών παραβλέπεται.

Κατά τη συζήτηση των λόγων για τους οποίους οι νέοι δεν ενδιαφέρονται (περισσότερο) για την ιστορία, αναφέρθηκαν τα ακόλουθα:

- Οι νέοι δεν έχουν καμία κοινωνική στάση γενικότερα.
- Δεν έχουν αίσθηση ότι ανήκουν κάπου, συμπεριφέρονται με πολύ εγωκεντρικό τρόπο και δεν ενδιαφέρονται για την κοινωνία.
- Δεν υπάρχει συλλογική αίσθηση του ανήκειν.
- Οι οικονομικές προοπτικές παίζουν σημαντικό ρόλο – ενδιαφέρονται για το πώς θα χτίσουν τη δική τους καριέρα, και όχι για τους άλλους.

Η γενικότερη άποψη της πρώτης ομάδας ήταν ότι το ενδιαφέρον για την ιστορία θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο, αν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούσαν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Ένας συμμετέχων ανέφερε τις μεθόδους διδασκαλίας που

χρησιμοποιούνται στη Δανία, όπου πραγματοποιείται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που υπερβαίνουν την απλή μετάδοση γνώσεων, ως τρόπο για να γίνει η ιστορία πιο προσιτή.

Από τη συζήτησή τους κατέστη επίσης σαφές ότι οι νέοι έχουν πολύ λίγες γνώσεις για την τοπική ιστορία. Δεν γνωρίζουν καμία γυναίκα που να έχει επηρεάσει την περιοχή στην οποία ζουν (Šaleška dolina). Γνωρίζουν όμως μια γυναίκα που άφησε το στίγμα της στην περιοχή Celje. Πρόκειται για την Alma M. Karlin, η οποία ήταν μια παγκόσμια ταξιδιώτισσα, συγγραφέας και ποιήτρια. Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες/ουσες είχαν επισκεφθεί μια έκθεση στο Επαρχιακό Μουσείο του Celje, η οποία παρουσιάζει τη ζωή της. Οι συμμετέχοντες/ουσες δεν ήταν εξοικειωμένοι με γυναίκες που έχουν συμβάλει και συνεχίζουν να συμβάλλουν σημαντικά στην τοπική κοινότητα στην οποία ζουν.

5.6.3. Γυναικείες και αντρικές μορφές

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για τις εξέχουσες γυναικείες μορφές της ιστορίας διαπιστώθηκε ότι πολύ λίγες γυναίκες έγιναν γνωστές. Μόνο μία συμμετέχουσα ανέφερε μερικές «διάσημες» γυναίκες που έχουν γράψει ιστορία και έχουν πολυσυζητηθεί. Πιστεύουν ότι ο λόγος για την παραμέληση των γυναικών στην ιστορία είναι κυρίως το γεγονός ότι οι άνδρες αναφέρονται συχνότερα, αφού έγιναν γνωστοί ως επιτυχημένοι πολεμιστές, πολέμαρχοι και ηγέτες, ενώ οι γυναίκες θεωρούνταν εμπόρευμα. Κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα, οι γυναίκες παρέμεναν στο περιθώριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού μόνο μετά το 1945 κέρδισαν το δικαίωμα ψήφου, μετά από μακρόχρονο αγώνα για ισότητα.

Οι λόγοι που αναφέρθηκαν για την άνιση εκπροσώπηση των γυναικών περιλαμβάνουν:

- Θρησκεία
- Διδασκαλία στα σχολεία: οι άνδρες είναι καλύτεροι ηγέτες, πιο επιθετικοί και πιο ισχυροί
- Οι άνδρες σκόπιμα, σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, έθεταν στο περιθώριο τις γυναίκες, κατηγορώντας τις ότι ήταν μάγισσες κ.λπ.

Αναφέρθηκαν, ωστόσο, και κάποιες γυναίκες που εργάστηκαν στο παρασκήνιο, για να βοηθήσουν τους άνδρες να πετύχουν.

Με την αναφορά σε εξέχουσες γυναικείες προσωπικότητες, οι συμμετέχοντες/ουσες θεωρούν ότι δημιουργείται σύγχυση ως προς το αντικείμενο της έρευνας (το αντικείμενο της έρευνας εξακολουθούν να είναι οι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ γυναίκες που έχουν διακριθεί, και όχι οι γυναίκες που έχουν εργαστεί στο πλαίσιο της οικογένειας και του άμεσου περιβάλλοντος). Μια συμμετέχουσα επισήμανε ότι οικονομικά οι γυναίκες συμμετείχαν πάντα στη λειτουργία της κοινωνίας, ενώ αποκλείονταν από τα στρατιωτικά και πολιτικά γεγονότα. Η συζήτηση στράφηκε επίσης στο γεγονός ότι ο ρόλος της γυναίκας στην ιστορία δεν ήταν πάντα όπως τον υποθέτουμε και τον μαθαίνουμε σήμερα, καθώς υπάρχουν πολλά κενά στην κατανόηση της ιστορίας. Ο ρόλος της γυναίκας έχει αλλάξει πολύ καθώς η κοινωνία έχει εξελιχθεί με το πέρασμα του χρόνου.

Ωστόσο, όταν συζητήθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα εξαιρετικών γυναικών/ανδρών σε τοπικό επίπεδο, μια συμμετέχουσα ρώτησε: «Τι κάνει ένα άτομο εξαιρετικό;» Ένας συμμετέχων απάντησε ότι ξεχωριστό είναι το άτομο για το οποίο οι περισσότεροι συμφωνούν ότι είναι ξεχωριστός. Ένας τρίτος ανέφερε ότι είναι αυτός που μπόρεσε να πετύχει κάτι σε μια κρίσιμη στιγμή, αντιλήφθηκε τις ταξικές εξελίξεις στην εκάστοτε κοινωνία και του οποίου οι πράξεις ήταν σύμφωνες με αυτές τις εξελίξεις. Εξακολουθούν να υπάρχουν περισσότερες ανδρικές από ό,τι γυναικείες εξέχουσες προσωπικότητες. Αυτό οφείλεται κυρίως στην πατριαρχική κοινωνία, η οποία στο παρελθόν, λόγω της κληρονομικότητας της περιουσίας και της θέσης των ανδρών κληρονόμων, απέκλεισε πλήρως τις γυναίκες από μια ισότιμη θέση.

Για τον λόγο αυτό, θεώρησαν ότι είναι πολύ δύσκολο να επιλέξουν κριτήρια με τα οποία μπορεί να καθοριστεί αν μια γυναίκα αξίζει τον τίτλο της εξέχουσας γυναικείας προσωπικότητας. Με βάση τα γνωστά ιστορικά γεγονότα, οι περισσότερες γυναίκες δεν είχαν την ευκαιρία να αναδειχθούν. Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν για το πρότυπο της «συζύγου του ανθρακωρύχου», το οποίο μπορεί να ρίξει φως στον ρόλο της γυναίκας στην κοινότητα των ανθρακωρύχων. Αναφέρθηκε επίσης η «γυναίκα αντάρτισσα», αφού κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ήταν συνηθισμένο φαινόμενο οι γυναίκες να πηγαίνουν να πολεμήσουν στα δάση. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα ήθελαν επίσης να μάθουν τι ρόλο έπαιξαν οι γυναίκες στη μεταπολεμική ανασυγκρότηση της πατρίδας και ποιο σημάδι άφησαν. Καθώς το Velenje είναι μια σχετικά νέα πόλη, ενδιαφέρθηκαν επίσης να μάθουν

πώς ήταν στη σοσιαλιστική μεταπολεμική περίοδο και ειδικότερα ποιος ήταν ο ρόλος των γυναικών στην ανάπτυξή του.

5.6.4. Ευρήματα σχετικά με τις «Μεθόδους προώθησης του γυναικείου αποτυπώματος στην Ιστορία»

Αναφέρθηκαν μερικές μέθοδοι με τις οποίες είχαν ήδη έρθει σε επαφή κάποιοι από τους συμμετέχοντες/ουσες και που θεώρησαν ότι θα βοηθούσαν στην παρουσίαση της ιστορίας με ενδιαφέροντα και ελκυστικό τρόπο στους νέους. Αυτές είναι οι εξής:

- υπόδυση ρόλων στο μάθημα της ιστορίας στο σχολείο
- ταινίες μικρού μήκους για ιστορικά γεγονότα
- αφήγηση ιστοριών από ανθρώπους που βίωσαν τα γεγονότα
- ιστορίες μέσα από την τέχνη (πίνακες ζωγραφικής, γκράφιτι κ.λπ.)
- εικονικές επισκέψεις σε εκθέσεις, προσομοιώσεις γεγονότων κ.λπ.

Κατά τη συζήτηση των μεθόδων που θα χρησιμοποιούσαν οι συμμετέχοντες/ουσες για την προώθηση των γυναικών που άφησαν το στίγμα τους στη σλοβενική ιστορία, αναφέρθηκαν κυρίως στη χρήση εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα. Αναφέρθηκαν κυρίως στις εφαρμογές:

- Google Maps – Προσθήκη εικονιδίου:
- Ορόσημα ή εξέχουσες γυναικείες προσωπικότητες και σύντομη περιγραφή ή σύνδεσμος σε ιστοσελίδα ή ταινία μικρού μήκους που παρουσιάζει τη ζωή και το έργο της προσωπικότητας.
- Μια εφαρμογή για κινητά (όπως το Pokemon GO) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, με την οποία θα συλλέγονται βαθμοί με την επίσκεψη σε κάθε ορόσημο. Όταν συγκεντρωθούν όλοι οι βαθμοί, δίνεται ένα συμβολικό βραβείο.

Οι εισηγήσεις τους για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενθαρρύνουν τους νέους και να τους μυσούν στην ιστορία ήταν οι εξής:

- αλλαγή του τρόπου παροχής εκπαίδευσης
- διοργάνωση εκδηλώσεων/αναγνώσεων /συζητήσεων
- ενθάρρυνση της διεξαγωγής έρευνας από τους νέους

- αναφέρθηκε το σχέδιο «Youth for the Development of the Šaleška Valley», το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους νέους να παρουσιάσουν στο κοινό τα σχέδιά τους
- οι νέοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η ιστορία δεν έχει τελειώσει, ότι συνεχίζεται και ότι όλοι εμείς τη δημιουργούμε και τη γράφουμε.

Πώς φαντάζονται τον χάρτη HerStory:

- Google Maps / Διαδρομή (καθοδηγούμενη ή αυτόνομη) με μια επιλογή σημαντικών ορόσημων, καθώς και σημαντικών γυναικών της περιοχής (είναι σημαντικό να υπάρχει μια καφετέρια ενδιάμεσα για διάλειμμα – παρόμοια με τη «Διαδρομή του Κάστρου του Rozoi» ή την διαδρομή «Ζήστε τη σοσιαλιστική εμπειρία στην πόλη Velenje την Ημέρα της Νεολαίας»).

Ανέφεραν επίσης ότι πρέπει να γίνει αρκετή δουλειά όσον αφορά το περιεχόμενο για την προσέλκυση νέων ανθρώπων πίσω στην πόλη.

5.7. Βίλνιους, Λιθουανία

Οργανώθηκαν δύο ομάδες εστίασης με 33 συμμετέχοντες/ουσες.

Οι μαθητές που συμμετείχαν στην ομάδα εστίασης μοιράστηκαν ανοιχτά ότι δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τομέα της ιστορίας. Τη θεωρούν απλώς ως ένα από τα πολλά υποχρεωτικά μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσουν στο σχολείο, με μικρή προσωπική ενασχόληση ή ενθουσιασμό. Μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, μόνο ένας μαθητής ανέφερε σαφώς ότι τα μαθήματα ιστορίας έχουν κάποια σημασία γι' αυτόν. Αυτό δεν οφειλόταν σε γνήσιο ενδιαφέρον για το ίδιο το αντικείμενο, αλλά μάλλον επειδή πρέπει να περάσει τις εξετάσεις ιστορίας ως προϋπόθεση για τις προβλεπόμενες πανεπιστημιακές σπουδές του. Αυτή η έλλειψη ενδιαφέροντος μεταξύ της πλειοψηφίας υποδηλώνει ότι η ιστορία, όπως διδάσκεται σήμερα, δεν καταφέρνει να προσελκύσει την προσοχή ή τη φαντασία των περισσότερων μαθητών.

Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από διάφορους παράγοντες. Πρώτον, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι μέθοδοι διδασκαλίας που εφαρμόζονται σήμερα στα σχολεία μπορεί να μην είναι σχεδιασμένα ώστε να κάνουν το θέμα ελκυστικό ή σχετικό με τη ζωή των μαθητών. Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ιστορίας συχνά βασίζονται

σε μεγάλο βαθμό στην απομνημόνευση ημερομηνιών και γεγονότων, τα οποία μπορεί να φαίνονται κουραστικά και αποσυνδεδεμένα από το παρόν. Δεύτερον, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί μπορεί να δυσκολεύονται να εμπλέξουν τους μαθητές με τρόπο που να τους κεντρίζει την περιέργεια και τον ενθουσιασμό. Αν οι εκπαιδευτικοί δεν είναι σε θέση να μεταδώσουν τη σημασία και τον ενθουσιασμό της ιστορικής μελέτης, οι μαθητές είναι λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν γνήσιο ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Επιπλέον, οι μαθητές δείχνουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη σύγχρονη ιστορία και την ιστορία της χώρας τους, παρά για τον ευρύτερο κόσμο και άλλες χώρες.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα μοιράστηκαν επίσης ότι η συμβολή των γυναικών στην ιστορία συζητείται ελάχιστα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ιστορίας. Παρόλο που αναγνώρισαν ότι υπήρξαν κάποια μαθήματα που αφορούσαν ειδικά αυτό το θέμα, οι περιπτώσεις αυτές ήταν ελάχιστες. Επιπλέον, μόνο ένας μικρός αριθμός συμμετεχόντων ήταν σε θέση να εντοπίσει αξιόλογες γυναίκες από την ιστορία της Λιθουανίας. Αντίθετα, τα περισσότερα άτομα που μπορούσαν να κατονομάσουν ήταν διάσημες διεθνείς προσωπικότητες και όχι σημαντικές γυναικείες ιστορικές προσωπικότητες της χώρας τους.

Αυτή η έλλειψη εστίασης στις γυναίκες στη λιθουανική ιστορία υποδηλώνει ένα ευρύτερο ζήτημα στο πρόγραμμα σπουδών, όπου τα επιτεύγματα και ο αντίκτυπος των γυναικών δεν προβάλλονται επαρκώς. Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές δεν εκτίθενται στην πλούσια και ποικίλη συμβολή των Λιθουανών γυναικών σε όλη την ιστορία.

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν την έλλειψη εκπροσώπησης των γυναικών στην ιστορία της Λιθουανίας, αποδίδοντάς την στο ιστορικό πλαίσιο της χώρας και στα παγιωμένα πατριαρχικά πρότυπα. Σημείωσαν ότι η ιστορία έχει παραδοσιακά γραφτεί από μια ανδροκρατούμενη οπτική γωνία, περιθωριοποιώντας τη συμβολή των γυναικών. Επίσης, τα μέλη της TG τόνισαν την ανάγκη να επανεκτιμηθούν και να συμπεριληφθούν οι σημαντικοί ρόλοι των γυναικών, ώστε να υπάρξει μια πιο ακριβής και ολοκληρωμένη κατανόηση του παρελθόντος της Λιθουανίας, προωθώντας την ισότητα των φύλων στην ιστορική αναπαράσταση.

Οι φοιτητές ανέφεραν ότι τα θέματα που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων, τις κοινωνικές ανισότητες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και παρόμοια ζητήματα σπάνια εξετάζονται στο πρόγραμμα σπουδών τους. Παρατήρησαν ότι αυτά τα σημαντικά θέματα

συχνά παραβλέπονται ή τους δίνεται ελάχιστη προσοχή. Αναφέρθηκαν διάφοροι λόγοι για την παράλειψη αυτή.

Ένας λόγος που εντοπίστηκε είναι η έλλειψη ικανοτήτων των εκπαιδευτικών σε αυτούς τους τομείς. Πολλοί εκπαιδευτικοί ενδέχεται να μην έχουν λάβει επαρκή κατάρτιση ή πόρους για να διδάξουν και να διευκολύνουν αποτελεσματικά συζητήσεις σχετικά με την ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό το κενό σε γνώσεις και δεξιότητες μπορεί να οδηγήσει σε δυσφορία ή αποφυγή αυτών των θεμάτων στην τάξη.

Επιπλέον, οι μαθητές επεσήμαναν ότι υπάρχει φόβος μεταξύ των εκπαιδευτικών σχετικά με το ενδεχόμενο οι διαφορετικές απόψεις για τα θέματα αυτά να προκαλέσουν συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών. Δεδομένων των διαφορετικών απόψεων που μπορεί να έχουν οι μαθητές, ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με το φύλο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι εκπαιδευτικοί μπορεί να ανησυχούν για τη διαχείριση θερμών συζητήσεων ή διαφωνιών που μπορεί να προκύψουν.

Οι συμμετέχοντες στην ομάδα εστίασης μοιράστηκαν τη γνώμη τους σχετικά με τις μεθόδους που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για την προώθηση της γνώσης σχετικά με το γυναικείο αποτύπωμα στην ιστορία και την αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων για το θέμα:

- Καινοτόμες και διαδραστικές μεθόδους, όπως παιχνίδια προσανατολισμού, παιχνίδια κουίζ, παρακολούθηση ταινιών, έναρξη συζητήσεων, οργάνωση μαθημάτων εκτός σχολείου, συνάντηση με άτομα που μπορούν να μοιραστούν τις αναμνήσεις τους από τα γεγονότα του παρελθόντος κ.λπ.
- Παροχή πληροφοριών σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα μέσα από τον φακό του νέου, για παράδειγμα, παίρνοντας παραδείγματα «ηρώων» της νεολαίας και συσχετίζοντάς τα με τα ιστορικά πρόσωπα.
- Οι πληροφορίες που παρέχονται για το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να γίνονται συμπυκνωμένες με περισσότερες εικόνες και λιγότερο κείμενο.
- Ο διαδραστικός χάρτης θα μπορούσε να περιλαμβάνει καθήκοντα και στοιχεία που πρέπει να λυθούν για να φτάσει κανείς στο επόμενο σημείο του χάρτη. Θα ήταν επίσης

ενθαρρυντικό να δοθεί κάποια ανταμοιβή μετά την επίλυση όλων των στοιχείων και την επίτευξη του τελικού σημείου.

- Να συνδυαστούν διαφορετικά μαθήματα για να κατανοηθεί βαθύτερα το θέμα, π.χ. ιστορία και γεωγραφία, ιστορία και μαθηματικά κ.λπ.

5.8. Λέκκο, Ιταλία

5.8.1. Ευρήματα σχετικά με τη «Ενασχόληση με τον τομέα της Ιστορίας»

Μιλώντας για τις γυναίκες στην ιστορία, μαζί με μαθητές, φαίνεται πως υπάρχει γνώση σε γυναικείες φιγούρες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (οι μαθητές ανέφεραν για παράδειγμα τη Rita Levi Montalcini, τη Frida Kahlo, τη Maria Montessori), ωστόσο δεν φαίνεται να γνωρίζουν γυναικείες φιγούρες σε τοπικό επίπεδο. Ακόμη και όταν τους ζητήθηκε να αναλογιστούν δρόμους, μέρη, πλατείες, μνημεία και πάρκα αφιερωμένα σε γυναίκες σε τοπικό επίπεδο, δεν φάνηκε να υπάρχει τέτοια γνώση.

Έτσι, διεξήχθη μεταγενέστερη έρευνα, στην οποία συμμετείχαν φοιτητές: μέσω της χρήσης του διαδικτύου, συνεντεύξεων με γνωστούς και της ανάλυσης των οδικών χαρτών που παρείχαν οι τοπικοί δήμοι, προσπάθησαν να βρουν δημόσια αναγνωρισμένες γυναικείες φιγούρες στην περιοχή. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν αυτό που ανέφεραν οι μαθητές, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν δρόμοι, πάρκα, μνημεία αφιερωμένα σε γυναίκες σε τοπικό επίπεδο.

Αντίθετα, όταν οι μαθητές κλήθηκαν να εξερευνήσουν την οικογενειακή τους ιστορία, αφηγήθηκαν ιστορίες απλών γυναικών που είχαν την ευκαιρία να κάνουν τη διαφορά στην κοινότητα. Με αυτόν τον τρόπο, οι νέοι κατανόησαν ότι η ιστορία δεν είναι μόνο αυτό που μελετάται στα βιβλία, αλλά διαμορφώνεται και από ατομικές πράξεις στην καθημερινή ζωή.

Όσο αφορά την ιστορία, οι νέοι και οι νέες εκφράζουν την επιθυμία να μιλήσουν για το παρόν: η ιστορία που διδάσκονται σε αίθουσες διδασκαλίας επικεντρώνεται σε ένα μακρινό παρελθόν το οποίο δεν αντιλαμβάνονταν ως δικό τους ή σχετικό με το σημερινό πλαίσιο της ζωής τους. Αντίθετα, οι νέοι/ες φαίνεται να επιμένουν ότι η ιστορία μπορεί να περιλαμβάνει το παρόν ή έστω το πρόσφατο παρελθόν.

5.8.2. Ευρήματα σχετικά με το «Επίπεδο ιστορικών γνώσεων»

Οι μαθήτριες/τές αναγνωρίζουν ότι η μικρή τοπική μας επικράτεια, σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες πόλεις, καθιστά πιο δύσκολο να βρούμε γυναικεία πρότυπα, τόσο σύγχρονα όσο και ιστορικά.

Ως εκ τούτου, η αναζήτηση της γυναικείας παρουσίας στην ιστορία περιλάμβανε διάφορες προσεγγίσεις. Οι μαθητές/τριες πήραν συνεντεύξεις από μέλη της οικογένειας και γνωστούς διαφόρων ηλικιών, επικοινωνήσαν με δημάρχους για να αποκτήσουν πρόσβαση σε τοπικούς χάρτες, διεξήγαγαν έρευνα μέσω του διαδικτύου και συμβουλευτήκαν βιβλία και οδηγούς. Από όλες αυτές τις πηγές γίνεται εμφανής η παντελής απουσία αναγνωρισμένων γυναικών.

5.8.3. Ευρήματα σχετικά με τις «Μεθόδους προώθησης του αποτυπώματος των γυναικών στην Ιστορία»

Οι μαθητές αναφέρουν τις ακόλουθες στρατηγικές σχετικά με αποτελεσματικές μεθόδους προώθησης της γυναικείας παρουσίας στην ιστορία της επικράτειας μας.

Ένα βασικό εργαλείο είναι η χρήση διαφόρων διαύλων επικοινωνίας. Αξιοποιώντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι δυνατόν να αναδειχθούν αφηγήσεις και να προβληθούν ιστορίες και γυναικεία πρότυπα, προσεγγίζοντας πληθυσμούς διαφορετικών ηλικιών αλλά και παράλληλα σε διάφορες τοποθεσίες. Αυτές οι ιστορίες γυναικών μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για το μέλλον, αλλά και σημεία αναφοράς μεταξύ διαφορετικών γενιών.

Η τέχνη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προώθησης. Οι μαθητές αναφέρουν ένα παράδειγμα από το Δήμο Bellano, όπου 1700 κάτοικοι αποτυπώθηκαν σε φωτογραφίες που εκτέθηκαν σε όλους τους δρόμους της πόλης, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο την παρουσία τους και την ιστορία τους για χρήση από τις μελλοντικές γενιές. Βασιζόμενοι σε αυτή την ιδέα, οι μαθητές οραματίζονται μια παρόμοια εκδοχή στο HerStory το οποίο να επικεντρώνεται στην καταγραφή της γυναικείας παρουσίας στην ιστορία της επικράτειας του Λέκκο.

Επιπλέον, ο καθένας μπορεί να σκεφτεί τον εαυτό του ως καλλιτέχνη δημιουργώντας σχέδια, ποιήματα και τραγούδια μέσω των οποίων μπορεί να εκφράσει θέματα που σχετίζονται με γυναικεία πρότυπα και τη σημασία που έχει η ανάδειξη τέτοιων ιστοριών.

Τέλος, για τους νεαρούς μαθητές/τριες είναι σημαντικό να έχουν συγκεκριμένες ευκαιρίες να μάθουν για αυτές τις γυναίκες. Εξιστορούν ότι αυτά που διαβάζουν στα βιβλία ιστορίας συχνά τα αισθάνονται μακριά από τις δικές τους εμπειρίες. Ως εκ τούτου, η ευκαιρία να γνωρίσουν προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας προσφέρει μια απτή ευκαιρία για γνώση και ανταλλαγή απόψεων.

6. Το αποτύπωμα των γυναικών στην ιστορία σε ευρωπαϊκές πόλεις

6.1. Σαλαμάνκα, Ισπανία

Όπως αναφέρει η Pérez-Lucas (1989)³¹, μια γυναίκα θεωρείται από τη Σαλαμάνκα, είτε γεννήθηκε στη Σαλαμάνκα είτε όχι, μόνο και μόνο επειδή έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της εκεί και έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, και ως εκ τούτου έχει το δικαίωμα να θεωρείται ως τέτοια.

Η Σαλαμάνκα είναι μια πόλη γεμάτη από ιστορίες που πραγματοποιήθηκαν από γυναίκες: κάποιες επικεντρώθηκαν στην εξουσία, τη λογοτεχνία, την επιστήμη, άλλες αγωνίστηκαν για την πόλη, κάποιες έδωσαν τη ζωή τους στην πνευματική άσκηση της θρησκευτικής ζωής και άλλες λαϊκές γυναίκες, όπως οι χειροτέχνες, μεταξύ πολλών άλλων.

Mujeres Vaceas. Το 220 π.Χ., οι Vaceas εγκατέλειψαν τον παθητικό ρόλο που τους είχε ανατεθεί και απέδειξαν το θάρρος τους αναλαμβάνοντας τη μάχη και υπερασπιζόμενοι την πόλη τους.

Doña Urraca y Doña Mafalda. Η Doña Urraca και ο σύζυγός της ανέλαβαν το καθήκον να επανακατοικήσουν τη Σαλαμάνκα. Επιπλέον, μετά τον θάνατο του πατέρα της, Αλφόνσου ΣΤ', το Βασίλειο αφέθηκε στα χέρια της. Με τον νέο της γάμο με τον "El Batallador", ανακηρύχθηκαν βασιλείς της Λεόν και της Καστίλης. Η Mafalda πέθανε στη Σαλαμάνκα και είναι θαμμένη στον Παλιό Καθεδρικό Ναό, δίπλα στον κεντρικό βωμό, στον οποίο προΐσταται η Virgen de la Vega, προστάτιδα της πόλης.

³¹M. D. Pérez-Lucas, *Singular Women from Salamanca (220 A.C.-Siglo XIX)*. Amaru, 1989.

Beatriz Galindo. Καθηγήτρια λατινικών στην Isabela Católica. Δημιούργησε διάφορα ιδρύματα: Το νοσοκομείο Santa Cruz, μοναστήρια όπως τα μοναστήρια των Φραγκισκανών-Κονσεπσιονιστών και το μοναστήρι των Ιερωνυμιτών της Σύλληψης.

Feliciana Enríquez de Guzmán. Αψήφησε την κοινωνία, ντύθηκε άντρας για να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο. Αποφοίτησε με πτυχίο στο Κανονικό Δίκαιο και έγινε γνωστή Ισπανίδα ποιήτρια και θεατρική συγγραφέας.

Dolores Cebrián Fernández Villegas. Γεννήθηκε στη Σαλαμάνκα και ήταν κόρη ενός στρατιωτικού από τη Σαλαμάνκα, γιατρού και καθηγητή πανεπιστημίου. Σπούδασε για να γίνει δασκάλα και αργότερα έγινε δασκάλα στη Σαλαμάνκα, θέση από την οποία παραιτήθηκε αργότερα για να γίνει καθηγήτρια θετικών επιστημών στο Τολέδο.

Santa Teresa de Jesús. Επίτιμη διδακτορίσα του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα. Η πρώτη γυναίκα που ανακηρύχθηκε διδάκτωρ από την Καθολική Εκκλησία. Έγραψε πεζογραφία, ποίηση και διηγήματα. Είχε μια βαθιά και αναλυτική οπτική.

Matilde Cherner. Ήταν συγγραφέας και δημοσιογράφος. Υπέγραψε με το αρσενικό όνομα "Rafael de Luna". Ασχολήθηκε με κοινωνικά ζητήματα και τον ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία.

Carmen Martín Gaité. Φοιτήτρια Φιλολογίας, επαγγελματικά επιτυχημένη, βραβευμένη συγγραφέας στην ιστορία της ισπανικής λογοτεχνίας.

María del Rosario López Piñuelas. Ισπανίδα ηθοποιός που, ως φοιτήτρια Φιλοσοφίας και Λογοτεχνίας, συμμετείχε σε διάφορα θεατρικά έργα. Αργότερα σπούδασε στην Escuela Oficial de Cine (Επίσημη Σχολή Κινηματογράφου). Εργάστηκε στο θέατρο και την τηλεόραση.

Helena Pimenta. Ισπανίδα σκηνοθέτης, θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης θεάτρου. Σπούδασε αγγλική και γαλλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα.

“Η γενναία”: **Doña María Rodríguez de Monroy.** Γεννημένη στην Πλασένθια, αλλά εγκατεστημένη στη Σαλαμάνκα, η María Rodríguez de Monroy, γνωστή ως María la Brava, μαγεύει την ιστορία για το ρόλο της στη σύγκρουση των αγώνων μεταξύ των ευγενών οικογενειών στην πρωτεύουσα της Σαλαμάνκα στα μέσα του 15ου αιώνα.

Doña Gonzala Santana: “La polilla de Oro”. Μια γυναίκα που, παρά το γεγονός ότι ήταν πλούσια, επέλεξε να παραμείνει ανύπαντρη, πράγμα σπάνιο για την εποχή της. Αφιέρωσε τη ζωή της στο να βοηθά τους πιο άπορους, δώρισε χρήματα για την κατασκευή ενός σχολείου και δημιούργησε υποτροφίες για τα φτωχότερα παιδιά. Είναι μία από τις ευεργέτιδες της αδελφότητας της Βέρα Κρουζ.

Γυναίκες πολιτικοί της Σαλαμάνκα

- **Doña Berenguela I of Castile: (1180-1246)** κόρη του Αλφόνσου Η' και της Λεονόρ της Αγγλίας, ήταν γνωστή ως "η Μεγάλη" για το πολιτικό της όραμα και πολύ δίκαιη στις πράξεις της. Ανακηρύχθηκε βασίλισσα στα Κόρτε του Βαγιαδολίδ και παραιτήθηκε υπέρ του γιου της Φερδινάνδου Γ'. Η γυναίκα αυτή πέτυχε την οριστική ένωση των βασιλείων της Καστίλης και της Λεόν.
- **Doña María de Molina: (1260-1321)** είναι επίσης ένα σαφές παράδειγμα του σπουδαίου πολιτικού έργου που ανέλαβαν ορισμένες γυναίκες. Αναγνωρίστηκε από το λαό και έγινε σεβαστή από τη μοναρχία της εποχής.
- **Doña María de Portugal:** Ήταν μια καινοτόμος γυναίκα και υπαγόρευσε έναν κανόνα που επηρέασε όλες τις γυναίκες: οι γυναίκες από τη Σαλαμάνκα δεν θα ήταν υποχρεωμένες να ευθύνονται για τα χρέη των συζύγων τους.
- **Queen Juana Manuel de Villena:** Διετέλεσε κυβερνήτης της Σαλαμάνκα από το 1369 έως το 1381 λόγω του γάμου της με τον Ενρίκε ντε Τρασταμάρα, ο οποίος έγινε βασιλιάς της Καστίλης μετά τη νίκη επί του αδελφού του Πέδρο Α' "του σκληρού". Κατά τη διάρκεια του πολέμου υποστήριξε ενεργά τον σύζυγό της. Ως βασιλιάς της Καστίλης, η Χουάνα ηγήθηκε της πολιορκίας της Ζαμόρα, η οποία παραδόθηκε το 1373.
- **Doña Leonor de Aragón: (1358-1382)** ήταν κυρία της Σαλαμάνκα για ένα έτος, θέση που κράτησε όταν ο σύζυγός της, Χουάν Α', διαδέχθηκε τον πατέρα της Ενρίκε Β' της Τρασταμάρα το 1379. Ο θάνατός της το 1382 έθεσε σε κίνδυνο την ειρήνη μεταξύ Αραγωνίας και Καστίλης.
- **Doña María de Aragón (1396-1445)** έγινε κυβερνήτρια της Σαλαμάνκα το 1440-1445, παντρεμένη με τον βασιλιά Χουάν Β'. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών η πόλη, όπως και το υπόλοιπο βασίλειο, βρισκόταν σε αντιπαράθεση μεταξύ των πολέμιων και των

υποστηρικτών του Álvaro de Luna, του κύριου συμβούλου του βασιλιά. Σε μια προσπάθεια να εκτονώσει αυτές τις συγκρούσεις, ο βασιλιάς ανέθεσε τη διακυβέρνηση της πόλης στη σύζυγό του, η οποία προσπάθησε να μεσολαβήσει μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά ο πρόωρος θάνατός της ματαίωσε τις προσπάθειές του.

Las Freiras Comendadoras de Sacti-Spiritus. Γυναίκες της αριστοκρατίας. Γυναίκες που αγωνίστηκαν για να υπερασπιστούν προνόμια εναντίων του Grand Master του Σαντιάγο.

Las Emparedadas. Οι Emparedadas, γυναίκες κλειδωμένες σε κελιά στους τοίχους των εκκλησιών, αν και λέγεται ότι ήταν αφιερωμένες στο να επισκέπτονται τους ασθενείς, να φτιάχνουν ρούχα και ρούχα για κληρικούς.

La Negrita. Μια γυναίκα διάσημη για το χάρισμα της στην προφητεία και για την εκτέλεση θαυμάτων.

Romana “La Merenguera”. Μια γυναίκα που γέμιζε με χαρά τις ζωές των κατοίκων της Σαλαμάνκα, εκπροσωπώντας γυναίκες που ήταν σε βιοτεχνίες και που ήταν ισχυρές επιχειρηματίες στην πόλη.

María Teresa Vicente Mosquete. Γεωγράφος και επίτιμη καθηγήτρια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στις διεπιστημονικές Σπουδές Φύλου στο Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα.

María de Maeztu. Ήταν μία από τις πρώτες γυναίκες που εγγράφηκαν επίσημα ως φοιτήτριες στο Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα. Ήταν μαθήτρια του Μιγκέλ ντε Ουναμούνο. Συνδέεται με την προώθηση της ισότητας μέσω της εκπαίδευσης και με τη δέσμευση για μια πιο δίκαιη και προσεγμένη κοινωνία μέσω μιας ζωής αφιερωμένης σχεδόν εξ ολοκλήρου στην καταπολέμηση του αναλφαριθμητισμού, στην καθολική διάδοση της ανάγνωσης, στην εκπαίδευση των γυναικών, στην καθιέρωση της συνεκπαίδευσης για κορίτσια και αγόρια, στην ενίσχυση των ανθρωπιστικών αξιών στην τάξη.

Lucía de Medrano. Η ιστορία της Lucía de Medrano αντικατοπτρίζει την πνευματική ατμόσφαιρα της εποχής: τη φιλελεύθερη και ανθρωπιστική σκέψη του Πανεπιστημίου. Εν μέσω των σκιών του Μεσαίωνα, τα φώτα του ουμανισμού εμφανίστηκαν σταδιακά,

απαιτώντας μια αλλαγή στον ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία και στους χαρακτήρες γυναικών όπως η Lucía de Medrano στο Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα.

María Telo Núñez. Η γυναίκα που πέτυχε, ακόμη υπό το καθεστώς του Φράνκο, τη μεταρρύθμιση του Αστικού Κώδικα το 1975, με την οποία καταργήθηκε η λεγόμενη "Γαμήλια Άδεια" και η "Υπακοή" στον σύζυγο.

Ana Díaz Medina. Η Δρ Ana Díaz Medina ήταν καθηγήτρια Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα. Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες και μέχρι τη συνταξιοδότησή της, ανέπτυξε πολύτιμη διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα. Από το 2002 είναι διευθύντρια του Κέντρου Γυναικείων Σπουδών του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα (CEMUSA). Από το Κέντρο προώθησε πολυάριθμες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες. Μία από αυτές τις πρωτοβουλίες ήταν το περιοδικό CEMUSA: Multidisciplinary gender studies - *Estudios multidisciplinares de género*.

Magdalenas Garretas Sastre. Πτυχίο Φιλοσοφίας και Γραμμάτων το 1934. Αποφοίτησε με Αριστείο. Βοηθός του Unamuno, αργότερα έγινε καθηγήτρια ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Έγινε καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δίδαξε μέχρι τη συνταξιοδότησή της το 1982.

6.2. Μαρτινίκα, Γαλλία

Στη Μαρτινίκα, το αποτύπωμα των γυναικών σπάνια προβάλλεται. Η κοινωνία είναι πολύ μισογυνιστική και οι σχέσεις μεταξύ γυναικών και ανδρών στην κοινωνία είναι άνισες, με κυρίαρχο το ανδρικό φύλο. Στο Fort-de-France, για παράδειγμα, την πρωτεύουσα της Μαρτινίκας, υπάρχουν μόνο 14 δρόμοι που φέρουν το όνομα γυναικών, γεγονός που δείχνει τη χαμηλή προβολή των γυναικών στο νησί. Μια γυναικεία οδός μάλιστα μετονομάστηκε σε ανδρική μετά τη μετατόπιση της οδού.

Αν και δεν το συζητάμε πολύ, πολλές Μαρτινικανές έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε διάφορους τομείς, αφήνοντας θετικό αντίκτυπο και αποτύπωμα στην ιστορία. Οι γυναίκες στη Μαρτινίκα υπήρξαν ηγέτιδες, ακτιβίστριες, εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνιδες, επιχειρηματίες και φροντιστές, μεταξύ πολλών άλλων ρόλων.

Ιστορικά, οι γυναίκες βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών κινημάτων, αγωνιζόμενες για τα πολιτικά δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα και την ισότητα των φύλων. Έχουν συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση του πολιτικού τοπίου και έχουν υποστηρίξει σημαντικές κοινωνικές αλλαγές.

Οι γυναίκες στη Μαρτινίκα έχουν επηρεάσει τους τομείς των τεχνών και του πολιτισμού, ιδιαίτερα τη λογοτεχνία, τη μουσική, το χορό και τις εικαστικές τέχνες, εμπλουτίζοντας την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού και προωθώντας τη μοναδική του ταυτότητα. Συγγραφείς όπως ο Aimé Césaire και ο Édouard Glissant έχουν επιτύχει διεθνή αναγνώριση, αλλά η συμβολή των γυναικών συγγραφέων και καλλιτεχνών έχει συχνά υποεκπροσωπηθεί. Γυναίκες όπως η Suzanne Roussi-Césaire και η Mayotte Carécia έχουν συνεισφέρει σημαντικά στη λογοτεχνία και αντικατοπτρίζουν τις εμπειρίες και τις προοπτικές των Μαρτινικανών γυναικών.

Επιπλέον, οι γυναίκες έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της Μαρτινίκας μέσω της επιχειρηματικότητας και των ηγετικών τους ρόλων σε διάφορους κλάδους.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε και να γιορτάσουμε τη συμβολή των γυναικών της Μαρτινίκας και να συνεχίσουμε να προωθούμε την ισότητα των φύλων, να ενδυναμώνουμε τις γυναίκες και να διασφαλίζουμε ότι η φωνή τους ακούγεται και εκτιμάται σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας το αποτύπωμά τους, μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα πιο συμπεριληπτικό και δίκαιο μέλλον για τη Μαρτινίκα.

Πιο κάτω ορισμένες γυναικείες προσωπικότητες που άφησαν το αποτύπωμά τους στην Μαρτινίκα:

Η **Jane Léro (1916-1961)** ήταν Μαρτινικανή ακτιβίστρια και φεμινίστρια. Είναι γνωστή για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και την προώθηση της ισότητας των φύλων στη Μαρτινίκα. Ίδρυσε την *l'Union des Femmes de la Martinique* (UFM), την πρώτη φεμινιστική οργάνωση.

Αποτελεί σημαντική προσωπικότητα των κοινωνικών και πολιτικών κινημάτων στη Μαρτινίκα κατά τις δεκαετίες του 1940 και 1950. Η Jane Léro συμμετείχε επίσης στα τοπικά φεμινιστικά κινήματα και ήταν μια ηχηρή συνήγορος κατά των έμφυλων ανισοτήτων και των

κοινωνικών αδικιών. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα συγκεκριμένα ζητήματα που αντιμετώπιζαν οι γυναίκες της Μαρτινίκα εκείνη την εποχή και το έργο της συνέβαλε στο να ανοίξει ο δρόμος για μελλοντικές προόδους στον αγώνα για την ισότητα των φύλων στην κοινωνία.

Η **Lumina Sophie**, επίσης αποκαλούμενη *Surprise* («Έκπληξη») (1848-1879), ήταν Μαρτινικανή ακτιβίστρια και ποιήτρια. Υπήρξε υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών, της εκπαίδευσης και των εργατικών δικαιωμάτων. Η *Surprise* χρησιμοποίησε την ποίησή της για να θίξει κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα και υπήρξε σημαίνουσα προσωπικότητα στην πολιτιστική και πολιτική σφαίρα της Μαρτινίκας. Μίλησε κατά του διαχωρισμού και του ρατσισμού που εξακολουθούσαν να υφίστανται στη Μαρτινίκα μετά την κατάργηση της δουλείας και συμμετείχε στην εξέγερση του Νότου τον Σεπτέμβριο του 1870. Συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα. Μετά από δύο δίκες, καταδικάστηκε σε ισόβια καταναγκαστικά έργα. Αφού γέννησε στη φυλακή, μεταφέρθηκε στη σωφρονιστική αποικία της Γουιάνας, όπου πέθανε στις 15 Δεκεμβρίου 1879.

Η **Suzanne Roussi-Césaire** (1915-1966), γεννημένη στη Μαρτινίκα, ήταν συγγραφέας, ποιήτρια, αντιαποικιακή και φεμινιστική ακτιβίστρια και πολιτιστική προσωπικότητα. Ήταν συν-ιδρύτρια του λογοτεχνικού περιοδικού "Tropiques" (1941-1945) μαζί με τον σύζυγό της Aimé Césaire, παρέχοντας μια πλατφόρμα για τους διανοούμενους και τους καλλιτέχνες της Καραϊβικής. Όπως πολλές γυναίκες στην ιστορία, η Suzanne Césaire επισκιάστηκε από τη φήμη του συζύγου της. Οι ιδέες της όχι μόνο έχουν διαβαστεί ελάχιστα και σπάνια αναλυθεί, αλλά και μερικές φορές έχουν αποδοθεί λανθασμένα. Για παράδειγμα, στο άρθρο που δημοσίευσε το 1948 στο *Présence africaine* για το μυθιστόρημα *Je suis martiniquaise*, του Mayotte Capécia, η Jenny Alpha αποδίδει λανθασμένα στον Aimé Césaire³² την αισθητική απόφαση της Suzanne Césaire, «*Η ποίηση της Μαρτινίκας ή θα είναι κανιβαλική ή δεν θα είναι*» ("*La poésie martiniquaise sera cannibale ou ne sera pas*"). Επιπλέον, συχνά ρατσιστικοποιημένη και εξωτικοποιημένη, η Suzanne Césaire έχει ουσιαστικά συνδεθεί με την ιδιότητα της συζύγου του Aimé Césaire. Ωστόσο, η Suzanne Césaire είναι η συγγραφέας

³² Philippe Triay. *Encore peu connue, l'œuvre de Suzanne Césaire décryptée par l'universitaire Anny-Dominique Curtius*, in *Martinique la 1^{ère} France Télévision*, 22 janvier 2021, <https://la1ere.francetvinfo.fr/encore-peu-connue-l-uvre-de-suzanne-cesaire-decryptee-par-l-universitaire-anny-dominique-curtius-915133.html>

μιας δουλειάς που έχει αγνοηθεί για πολύ καιρό, αλλά είναι ουσιώδες για τη λογοτεχνική ιστορία της Καραϊβικής.

Οι **αδελφές Nardal** υπήρξαν σημαντικές προσωπικότητες της διάνοησης και του πολιτιστικού κινήματος της Négritude στη Μαρτινίκα και τη Γαλλία. Έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αναγνώριση και αξιοποίηση της μαύρης κουλτούρας και ταυτότητας, καθώς και στον αγώνα κατά του ρατσισμού και των κοινωνικών αδικιών. Τα λογοτεχνικά τους έργα, οι εκδόσεις τους και η πολιτική τους δέσμευση είχαν σημαντική επιρροή στην ευαισθητοποίηση για την ιστορία και τη συμβολή των μαύρων στον γαλλόφωνο κόσμο. Άνοιξαν το δρόμο για πολλούς άλλους συγγραφείς και διανοούμενους που συνέχισαν να εξερευνούν και να εξυμνούν την ποικιλομορφία και τον πλούτο του πολιτισμού των μαύρων.

Η **Paulette Nardal (1896-1985)** ήταν συγγραφέας, ποιήτρια και φεμινίστρια. Έφτασε στο Παρίσι το 1920 και γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης για να σπουδάσει αγγλικά. Έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που σπούδασε στο συγκεκριμένο γαλλικό ίδρυμα. Ήταν συνιδρύτρια του λογοτεχνικού περιοδικού "La Revue du Monde Noir" στο Παρίσι τη δεκαετία του 1920, το οποίο χρησίμευσε ως πλατφόρμα για τους μαύρους διανοούμενους και ενέπνευσε τον αφροφεμινισμό και, ευρύτερα, τον διαθεματικό φεμινισμό. Η Paulette Nardal έγραψε δοκίμια και άρθρα που συνέβαλαν στην ανάδυση της Négritude ως λογοτεχνικού και πολιτικού κινήματος. Όμως, όπως πολλές γυναίκες, οι ιδέες και οι συνεισφορές της επισκιάστηκαν ή αποδόθηκαν σε άνδρες. Σε μια επιστολή προς τον βιογράφο Senghor, η Paulette έγραψε: "Ο Césaire και ο Senghor πήραν τις ιδέες που προβάλλαμε και τις εξέφρασαν με πολύ περισσότερη λάμψη - ήμασταν μόνο γυναίκες! Άνοιξαμε το δρόμο για τους άνδρες".³³

Η **Jeanne Nardal (1902-1993)** υπήρξε επίσης σημαντική μορφή του κινήματος Négritude. Συνέβαλε στη δημιουργία του περιοδικού "Légitime Défense" στο Παρίσι τη δεκαετία του 1930, το οποίο προωθούσε τον πολιτισμό και τις ιδέες των μαύρων. Η Jeanne Nardal χρησιμοποίησε το συγγραφικό της έργο για να καταγγείλει τον ρατσισμό και τις κοινωνικές

³³ BERTIN-ELISABETH, C. (2021). Les Nardal : Textes, co-textes, contextes. *Fédérer Langues, Altérités, Marginalités, Médias, Éthique*, (1). <https://doi.org/10.25965/flamme.89>

ανισότητες, ενώ παράλληλα ενθάρρυνε την υπερηφάνεια και την εκτίμηση του αφρικανικού πολιτισμού.

Η **Andrée Nardal (1910-1935)** συμμετείχε επίσης στο κίνημα Négritude, αλλά έμεινε κυρίως γνωστή για το ρόλο της ως δασκάλα και παιδαγωγού στη Μαρτινίκα. Ίδρυσε ένα ιδιωτικό σχολείο που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διάδοση των ιδεών της Négritude και στην προώθηση της εκπαίδευσης μεταξύ των νέων Μαρτινικανών.

Η **Manon Tardon (1913-1989)** είναι εξέχουσα προσωπικότητα της Γαλλικής Αντίστασης και του κινήματος της Ελεύθερης Γαλλίας. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, κατατάχθηκε στο στρατό και παρακολούθησε τη Σχολή Αξιωματικών του στρατηγού Delattre de Tassigny. Έγινε ειδικευόμενη στο γυναικείο τμήμα του στρατού (Arme Féminine de l'Armée de Terre), αρχικά στο βαθμό της επίδοξης και αργότερα προήχθη σε αξιωματικό και υπολοχαγό. Συμμετείχε ενεργά σε διάφορα δίκτυα αντίστασης της Ελεύθερης Γαλλίας και παρασημοφορήθηκε με το "Croix de Guerre της Ελεύθερης Γαλλίας"³⁴.

Η **Luce Lemaistre (1912-2000)** ήταν η πρώτη γυναίκα δήμαρχος της Μαρτινίκας. Εκλέχθηκε το 1949 στη νέα κοινότητα Morne-Vert. Αν και η θητεία της δεν ήταν μεγάλη (2 χρόνια), εκείνη την εποχή ήταν κάτι σημαντικό, καθώς οι γυναίκες μόλις είχαν αποκτήσει το δικαίωμα ψήφου (το 1944). Πράγματι, το δικαίωμα ψήφου των γυναικών άργησε πολύ να καθιερωθεί. Υπήρχαν αναθεωρήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά μόλις το 1944 ακούστηκε η υπόθεση. Οι διεκδικήσεις αυτές υποστηρίχθηκαν ιδιαίτερα από ορισμένες γυναίκες, όπως οι "Dames de Tivoli", η **Camille Fitte-Duval** και η **Césaire Rosamond**, οι οποίες διοργάνωσαν ένα συνέδριο για το θέμα το 1925. Υπήρχαν όμως και γυναίκες όπως η Irma Cécette, η Claude Carbet και η Paulette Nardal που βοήθησαν τις γυναίκες να κερδίσουν το δικαίωμα ψήφου.

Η **Jenny Alpha (1910-2010)** ήταν μια Μαρτινικανή που άφησε το στίγμα της στην ιστορία της κρεολικής μουσικής. Ήταν τραγουδίστρια και ηθοποιός και εμφανίστηκε σε περισσότερες από εκατό θεατρικές παραστάσεις και ταινίες. Κατά τη μεταπολεμική περίοδο, υπήρξε ακτιβίστρια για την αναγνώριση του κρεολικού πολιτισμού στο πλαίσιο του κινήματος Négritude. Είχε σημαντική συμβολή στη γαλλική κουλτούρα.

³⁴ In English: War – cross 1939-1945. Στα ελληνικά: Πολεμικός σταυρός 1939-1945. Είναι ένα γαλλικό στρατιωτικό παράσημο προς τιμήν των ανθρώπων που πολέμησαν με τους Συμμάχους κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

6.3. Λευκωσία, Κύπρος

Γυμνάσιο Φανερωμένης. Η οθωμανική περίοδος στην Κύπρο διήρκεσε από το 1571 έως το 1878. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες της οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση άρχισε να αναπτύσσεται στην ορθόδοξη κοινότητα του νησιού. Στο πλαίσιο αυτό ιδρύθηκε το σχολείο της Φανερωμένης, το οποία ήταν το πρώτο δημοτικό σχολείο για κορίτσια στην Κύπρο. Το σχολείο προοριζόταν για τις κόρες των εύπορων οικογενειών της ελληνοκυπριακής κοινότητας και ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Α΄ το 1859.

Η γενική κατάσταση για τα σχολεία θηλέων στην Κύπρο είχε ως εξής: Στη Λεμεσό, το πρώτο σχολείο θηλέων ιδρύθηκε το 1911, το δεύτερο το 1923 και το τρίτο το 1938. Στη Λάρνακα, το Σχολείο Θηλέων - Παρθεναγωγείο Σκάλας και το Ευρυβιάδειο Σχολείο Θηλέων - Παρθεναγωγείο Ευρυβιάδειο συγχωνεύτηκαν το 1906 και χωρίστηκαν ξανά το 1929. Στην Πάφο, ένα σχολείο θηλέων ιδρύθηκε το 1880. Στην Αμμόχωστο ιδρύθηκε Σχολή Θηλέων το 1887 και το 1926 χωρίστηκε σε δύο σχολεία, εκ των οποίων το δεύτερο λειτούργησε μέχρι το 1941. Στην Κερύνεια, το Σχολείο Θηλέων λειτούργησε το 1887 (Μιχαηλίδου 2017)³⁵.

Κατά την πρώτη χρονιά φοιτούσαν 35 μαθήτριες και στις έξι τάξεις του σχολείου. Είκοσι χρόνια αργότερα, το 1880, το σχολείο είχε 152 μαθήτριες και ήταν το μοναδικό σχολείο για μαθήτριες στη Λευκωσία. Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του τα μαθήματα ήταν ανάγνωση, γραφή, μαθηματικά, θρησκευτικά, μαθήματα ελληνικής ιστορίας και χειροτεχνίας. Οι μαθήτριες μάθαιναν τις αξίες που έπρεπε να ακολουθεί ένα κορίτσι προκειμένου να συμβιβαστεί με τις αξίες της κοινωνίας. Τέτοιες αξίες ήταν η σεμνότητα, η φροντίδα, η επιμέλεια και η υπακοή.

Εκείνη την εποχή, θεωρείτο ντροπή να εργάζονται οι γυναίκες. Εξαιτίας αυτού, η σχολική επιτροπή συνήθιζε να δίνει υποτροφίες σε κορίτσια με λιγότερες ευκαιρίες και από φτωχά χωριά. Με αυτόν τον τρόπο, τους έδιναν την ευκαιρία να μορφωθούν για να γίνουν δασκάλες.

Μέσα στο σχολείο της Φανερωμένης ιδρύθηκε το πρώτο ανώτερο ίδρυμα για γυναίκες δασκάλες το 1903. Οι δασκάλες αμείβονταν λιγότερο από τους δασκάλους και επίσης, οι

³⁵ Girls Education in Cyprus. Maria Michaelidou (2017).

παντρεμένες δασκάλες δεν επιτρεπόταν να εργάζονται και ήταν υποχρεωμένες να σταματήσουν να εργάζονται ως δασκάλες όταν σχεδίαζαν να παντρευτούν.

Το Ανώτατο Ίδρυμα έκλεισε το 1937 και το κτίριο αποτέλεσε μέρος του Παγκύπριου Γυμνασίου, το οποίο υποδεχόταν μόνο μαθήτριες. Το 1975, ήταν η μόνη χρονιά που το σχολείο ήταν σχολείο μικτού φύλου. Τότε, η διευθύντρια και οι καθηγήτριες του σχολείου Φανερωμένης, είχαν καθοριστική συμμετοχή στην ανάπτυξη των γυναικείων συλλόγων. Ένα παράδειγμα ήταν η Θεανώ Παρούτη - Λιασίδου, η οποία ήταν διευθύντρια του σχολείου από το 1887 έως το 1901. Αργότερα παραιτήθηκε γιατί επρόκειτο να παντρευτεί και τοποθετήθηκε διευθύντρια η Ελένη Χρήστου. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1914, κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα σύλλογο γυναικών στη Λευκωσία.

Τα τελευταία χρόνια το σχολείο της Φανερωμένης διέθετε νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο και γυμνάσιο. Τώρα λειτουργεί ως τμήμα της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Άννα Τιγγιρίδου η πρώτη γυναίκα επιστήμονας στην Κύπρο. Η Άννα Τιγγιρίδου φοιτούσε στο σχολείο της Φανερωμένης. Λέγεται ότι η Άννα Τιγγιρίδου είναι η πρώτη Κύπρια επιστήμονας. Η Άννα γεννήθηκε στα Λεύκαρα (Λάρνακα) και ασχολήθηκε με την Οδοντιατρική στην Οδοντιατρική Σχολή του Παρισιού ("Ecole Dentaire de Paris"). Όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Γαλλία, κατέληξε στη Λάρνακα όπου είχε το δικό της οδοντιατρείο.

Άγαλμα Ουρανίας Κοκκίνου. Δίπλα στην είσοδο του σχολείου βρίσκεται ένα από τα λίγα αγάλματα στη Λευκωσία που είναι αφιερωμένα σε γυναίκα. Παριστάνει την Ουρανία Κοκκίνου, την πρώτη γυναίκα θεολόγο στην Κύπρο. Ήταν επίσης διευθύντρια του Παγκυπρίου Γυμνασίου Θηλέων στην περιοχή του Κύκκου. Ήταν μέλος της ΕΟΚΑ και φυλακίστηκε για τη δράση της.

Ρογιάλ. Το Royal Hall ήταν ένας από τους πρώτους κινηματογράφους στη Λευκωσία μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '40. Σήμερα, το ίδιο κτίριο χρησιμοποιείται ως χώρος εκδηλώσεων. Στις 25 Απριλίου 1955 πραγματοποιήθηκε εκεί η Παγκύπρια Διαμαρτυρία των Εργατριών, η οποία αφορούσε την κοινωνική ασφάλιση και ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Στην ανακοίνωση αναφέρονταν το δικαίωμα να απουσιάζουν από την εργασία τους όταν αρρωσταίνουν, η ασφάλεια των χήρων και των ορφανών και η ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Στις 9 Ιουλίου 1959, συνέβη ένα άλλο κρίσιμο γεγονός σε αυτό το μέρος. Εκεί πραγματοποιήθηκε το ιδρυτικό συνέδριο της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Γυναικείων Σωματείων. Στο συνέδριο αυτό συμμετείχαν 1500 γυναίκες από όλη την Κύπρο. Το συνέδριο αυτό αφορούσε το δικαίωμα ψήφου για τις γυναίκες, για ίσα δικαιώματα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην κοινωνική και πολιτική ζωή, για κοινωνική ασφάλιση, για νομοθετική ασφάλεια των μητέρων και των παιδιών, για ίσες αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, για ολόκληρη την εκπαίδευση και τις επαγγελματικές δεξιότητες των παιδιών, για την ασφάλεια όλων των εργαζομένων γυναικών και για μια ειρηνική και ανεξάρτητη Κύπρο.

Οδός Ξάνθη Ξενιέρου. Το Royal Hall βρίσκεται στη λεωφόρο Ξάνθης Ξενιέρου. Η λεωφόρος Ξανθής Ξενιέρου είναι μία από τις λίγες λεωφόρους που έχει πάρει το όνομά της από μια γυναικεία προσωπικότητα. Η Ξάνθη Ξενιέρου είναι το εκλεπτυσμένο δημιούργημα της Ελισάβετ Σάντι-Λομάκα, η οποία ήταν στοχαστής κυπριακής καταγωγής. Ήταν παντρεμένη με τον Γάλλο Ludovico Senié και μετακόμισε στο Παρίσι, όπου και πέθανε το 1808. Πρόκειται για μια διάσημη γυναίκα της υψηλής κοινωνίας, γνωστή για τα "Λογοτεχνικά Σαλόνια" και μητέρα του Γάλλου ποιητή André Chénier.

Τα "Λογοτεχνικά σαλόνια" ήταν τα σπίτια μορφωμένων γυναικών που προσκαλούσαν διάφορους ανθρώπους του υψηλού πνεύματος σε συναντήσεις για την ανταλλαγή ιδεών και την επικοινωνία. Αυτές οι γυναίκες, που ονομάστηκαν "salonnières", βοήθησαν στη διάδοση των ιδεών του Διαφωτισμού, όταν αυτές οι ιδέες διώκονταν ακόμη από τις γαλλικές αρχές. Οι γνωστές προσωπικότητες του Διαφωτισμού, όπως ο Βολταίρος και ο Ρουσσώ, ήταν οπαδοί της ιδέας ότι οι γυναίκες ανήκαν στον ιδιωτικό τομέα και δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στη δημόσια σφαίρα και στην πολιτική. Έτσι, παρόλο που οι γυναίκες συμμετείχαν στη διάδοση των ιδεών του Διαφωτισμού και στη Γαλλική Επανάσταση, είναι γνωστό ότι η επανάσταση αρνήθηκε τη συμμετοχή τους στην πολιτική μέσω της ψήφου και αργότερα, το 1793, η επαναστατική κυβέρνηση κήρυξε παράνομη κάθε γυναικεία πολιτική δράση.

Στέγη Εργαζόμενων Γυναικών. Η στέγη εργαζομένων γυναικών, βρίσκεται στη Λεωφόρο Σωκράτους 19 από το 1960. Η Αναστασία Κουμπαρίδου είχε την ιδέα για αυτή την πρωτοβουλία, καθώς οι γυναίκες που εργάζονταν στην περιοχή προέρχονταν από αγροτικές

περιοχές και δεν είχαν κανένα μέρος για να ξεκουραστούν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος από την εργασία τους.

Η Αναστασία Κουμπαρίδου, ζήτησε από την Εκκλησία της Φανερωμένης να παραχωρηθεί αυτός ο χώρος σε γυναίκες για το σκοπό αυτό. Παλαιότερα, υπήρχαν κρεβάτια και άλλες εγκαταστάσεις και υπήρχε η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν μέχρι και 75 γυναίκες, να χαλαρώσουν και να φάνε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος της δουλειάς τους. Επίσης, λειτουργούσε και ως ένας χώρος όπου εργαζόμενες γυναίκες και τα συνδικάτα τους συναντιούνταν και συζητούσαν για τυχόν εργασιακά θέματα. Σήμερα, η Στέγη εξακολουθεί να λειτουργεί, όχι όμως με την ίδια δυναμική όπως τα προηγούμενα χρόνια.

Γυναικοπάζαρο. Τα παλαιότερα χρόνια, οι γυναίκες συγκεντρώνονταν στο τέλος της οδού Λήδρας για να πουλήσουν τα δικά τους προϊόντα. Εκεί συναντούσες γυναίκες από όλη την Κύπρο, από τα χωριά και τις αγροτικές περιοχές. Αυτός ήταν ένας τρόπος επιβίωσης τότε. Οι γυναίκες πήγαιναν εκεί χρησιμοποιώντας τα γαϊδουράκια τους και κάθονταν στο πάτωμα με τα πράγματα που έφτιαχναν. Μερικά από τα προϊόντα που πωλούνταν ήταν χειροποίητα υφαντά, μεταξωτά υφάσματα και βαμβάκι. Όλα αυτά ήταν χειροποίητα από τις γυναίκες. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τον ακριβή χρόνο που ξεκίνησε το γυναικοπάζαρο, ωστόσο υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι αυτό συνέβαινε ακόμη και από την περίοδο των Φράγκων (13ος - 15ος αιώνας). Στη συνέχεια, κατά τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, το Γυναικείο παζάρι αποτελούσε καθοριστικό μέρος των παζαριών της Λευκωσίας.

Το 1922, η εκκλησιαστική επιτροπή της Φανερωμένης αποφάσισε να κατασκευάσει ένα συγκεκριμένο χώρο για να φιλοξενεί το παζάρι των γυναικών. Αυτή ήταν μια πρωτοβουλία προκειμένου να προστατεύονται οι γυναίκες από τις ηλιόλουστες ή/και τις βροχερές ημέρες. Το νέο παζάρι των γυναικών εγκαινιάστηκε το 1924 στο τέλος της οδού Λήδρας. Το "Ginekorazaro" σταμάτησε να λειτουργεί τον Ιούνιο του 1958 λόγω της βρετανικής αποικίας και των περιορισμών εκείνης της περιόδου. Το 1969 το κτίριο αυτό κατεδαφίστηκε. Ωστόσο, το 2008, το γυναικοπάζαρο ανανεώθηκε με πιο σύγχρονο τρόπο, στο σημείο όπου γινόταν το πρώτο παζάρι γυναικών (στο σημείο όπου σήμερα βρίσκεται το Büyük Hamam). Αυτό ήταν μια πρωτοβουλία της Αμβροσίας Σακκάδα, η οποία είχε επίσης κατάστημα στην οδό Λήδρας και είχε αυτή την ιδέα για να παρακινήσει τον κόσμο να φτάσει περισσότερο σε αυτή την περιοχή.

Οδός Λήδρας – Λουκία Νικολαΐδου, η πρώτη γυναίκα ζωγράφος στην Κύπρο. Η οδός Λήδρας είναι ένας σημαντικός εμπορικός δρόμος στο κέντρο της Λευκωσίας. Γύρω από την οδό Λήδρας, η Λουκία Νικολαΐδου, η πρώτη γυναίκα ζωγράφος στην Κύπρο, είχε μια από τις πρώτες της εκθέσεις το 1934. Η Λουκία Νικολαΐδου, ήταν η πρώτη γυναίκα ζωγράφος που σπούδασε Τέχνη στο Παρίσι. Γεννήθηκε το 1909 στη Λεμεσό και πέθανε το 1994, στο Ρενν της Αγγλίας.

Εκείνη την εποχή, η απόφαση να σπουδάσει στο εξωτερικό ήταν μια πολύ γενναία απόφαση, καθώς τέτοιες αποφάσεις δεν ήταν ευθυγραμμισμένες με αυτό που η κοινωνία θα περίμενε από τη Λουκία να κάνει. Τα κοινωνικά στερεότυπα και τα πρότυπα των φύλων θα περίμεναν από τη Λουκία να μείνει στο σπίτι και να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια.

Σπούδασε στο Παρίσι στην Ακαδημία Colarossi και στη συνέχεια συνέχισε στη Σχολή Nationale Supérieure des Beaux-Arts. Επέστρεψε στην Κύπρο το 1933 και έκανε τις τρεις πρώτες της εκθέσεις, τόσο στη Λευκωσία όσο και στη Λεμεσό. Η έκθεση στη Λευκωσία, ήταν γύρω από την οδό Λήδρας, η ακριβής τοποθεσία είναι άγνωστη. Οι εκθέσεις έγιναν το 1934, το 1935 και το 1936. Αργότερα, συνέχισε με άλλες μεγάλες και διάσημες εκθέσεις τόσο προσωπικές όσο και σε συνεργασία με άλλους διάσημους καλλιτέχνες.

Το 1992, έγινε μια έκθεση αφιερωμένη στο έργο της στην Εθνική Πινακοθήκη στη Λευκωσία.

Οδός Αισχύλου. Η Οδός Αισχύλου είναι μια καλή ευκαιρία να εστιάσουμε στις γυναίκες και το θέατρο. Από τη μια πλευρά της οδού αυτής είναι η πίσω όψη του σχολείου της Φανερωμένης και από την άλλη ο χώρος όπου βρισκόταν το θέατρο Παπαδοπούλου.

Εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του '40, οι γυναίκες ηθοποιοί αποτελούσαν μεγάλο ταμπού για την εποχή εκείνη. Οι άντρες ηθοποιοί έπαιζαν ακόμα και τους γυναικείους ρόλους. Το 1891, υπήρξε η πρώτη φορά που μια Κύπρια ηθοποιός έπαιξε στη θεατρική σκηνή. Η κοπέλα αυτή ήταν η Πολυξένη Φισεντζίδα, μαθήτρια της Σχολής Θηλέων της Φανερωμένης. Τα επόμενα χρόνια υπήρχαν περισσότερα θεατρικά δρώμενα τόσο από μαθήτριες όσο και από μαθητές.

Το Θέατρο Παπαδόπουλου βρισκόταν σε αυτή την Οδό από το 1899 έως το 1967. Ήταν το πολυτιμότερο θέατρο της Λευκωσίας και υπήρχαν πολλές θεατρικές παραστάσεις στις οποίες συμμετείχαν γυναίκες ηθοποιοί, τόσο από το εξωτερικό όσο και από την Κύπρο.

Δυστυχώς, το 1967 οι ιδιοκτήτες αποφάσισαν να το κατεδαφίσουν για να χτίσουν καταστήματα.

**Το σχολείο Φανερωμένης, το Άγαλμα της Ουρανίας Κοκκίνου, το Ρογιαλ, η Οδός Ξάνθης Ξενιέρου, η Στέγη Εργαζομένων Γυναικών, το Γυναικοπάζαρο, η Οδός Αισχύλου, είναι χώροι που ανακαλύφθηκαν μετά από έρευνα του Κέντρου Ισότητας και Ιστορίας των Φύλων, το 2016, στο πλαίσιο ξενάγησης στη Λευκωσία με την ονομασία "Αναβιώνοντας την αόρατη ιστορία των γυναικών: Λευκωσία" (Οκτ. 2016).*

Ζήνα Πάλας – Θεογνωσία Zena Kanther. Το Zena Palaca είναι ένας από τους πρώτους κινηματογράφους που υπήρχαν στην Κύπρο και βρίσκεται στο κέντρο της Λευκωσίας. Πήρε το όνομά του από την ιδιοκτήτριά του, την πριγκίπισσα Zena Kanther De Tyras, η οποία γεννήθηκε στην Τάλα της Πάφου, στις 3 Ιουλίου 1927, σε μια φτωχή οικογένεια. Το 1967, η Zena Kanther, αφού υιοθετήθηκε πνευματικά από τον Πρίγκιπα Παύλο Παλαιολόγο-Krive, απέκτησε έναν ευγενή τίτλο και έγινε "Πριγκίπισσα de Tyras". Έκτοτε, μαζί με τον τεράστιο πλούτο που απέκτησε από τον γάμο της με τον Αμερικανό εκατομμυριούχο Christian Kanther, η Zena Kanther συμμετέχει ενεργά σε σημαντικές φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Είναι η πιο εξέχουσα Κύπρια φιλάνθρωπος και ευεργέτης της Κύπρου, η οποία συμμετείχε επίσης εθελοντικά στον απελευθερωτικό αγώνα κατά των Βρετανών.

Κυρία της Λαπήθου Ευφροσύνη Προεστού. Κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής στις 6 Αυγούστου 1974, 12 στρατιώτες αποκόπηκαν και παγιδεύτηκαν πίσω από τις εχθρικές γραμμές. Οι στρατιώτες αυτοί ανακαλύφθηκαν από μια 74χρονη γυναίκα που ονομαζόταν Ευφροσύνη Προεστού εκείνη την εποχή. Τους έκρυψε σε μια μικρή σπηλιά κοντά στο σπίτι της και τους φρόντισε για ένα ολόκληρο μήνα, ενώ παράλληλα απέφευγε τα άγρυπνα μάτια των πολυάριθμων τουρκικών δυνάμεων που ήδη υπήρχαν στη Λάπηθο. Οι Τούρκοι υποψιάστηκαν τις ενέργειές της και άρχισαν να την ανακρίνουν. Υπέμεινε φρικτά βασανιστήρια. Την έγδυσαν, την έδεσαν πίσω από ένα στρατιωτικό τζιπ και την έσυραν στην άσφαλο μέχρι που το δέρμα της έγινε κατακόκκινο από τις πληγές και το αίμα. Παρά τη σοβαρή κακομεταχείριση, δεν έβγαλε λέξη. Όταν απεβίωσε το 1993 σε ηλικία 90 ετών, οι 12 "υιοθετημένοι" στρατιώτες της, καθώς τους θεωρούσε παιδιά της, έστησαν ένα μνημείο προς τιμήν της μπροστά από το παλάτι Λήδρα, με θέα την υποδουλωμένη οροσειρά του Πενταδακτύλου.

Μνημείο Ελευθερίας. Το Μνημείο της Ελευθερίας ανεγέρθηκε το 1973 προς τιμήν των αγωνιστών της ΕΟΚΑ κατά τη διάρκεια του Κυπριακού Απελευθερωτικού Αγώνα 1955-1959.

Βρίσκεται εντός των ενετικών τειχών. Το μεγαλοπρεπές μνημείο περιλαμβάνει διάφορα αγάλματα. Στην κορυφή της κατασκευής, ένα άγαλμα αναπαριστά τα "Ρολόγια της Ελευθερίας" πάνω από δύο ηρωικούς αγωνιστές της ΕΟΚΑ που ανοίγουν τις αλυσίδες για να ξεκλειδώσουν την πύλη της φυλακής, επιτρέποντας στους Ελληνοκύπριους αιχμαλώτους, αγρότες και κληρικούς να δραπετεύσουν από τη βρετανική κυριαρχία. Οι χάλκινες φιγούρες ανδρών και γυναικών διαφόρων ηλικιών απεικονίζονται ζωντανά να βγαίνουν από το σκοτάδι της φυλακής μετά από πολύ καιρό και να αντικρίζουν το φως της ημέρας. Το γεγονός ότι τα επίσημα εγκαίνια για το μνημείο αυτό δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ λόγω των τραγικών γεγονότων του 1974 αποτελεί μια οδυνηρή ειρωνεία. Εκεί που ο κυπριακός Ελληνισμός είδε μετά από καιρό το φως του ήλιου και οδεύει προς το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας, η βίαιη τουρκική εισβολή ανέτρεψε ξαφνικά τις ελπίδες του. Το μνημείο γίνεται ένα διαχρονικό σύμβολο του αγώνα και της ελπίδας για ελευθερία.

Οδός Ελπινίκης. Η οδός "Ελπινίκη" στη Λευκωσία πήρε το όνομά της από την Ελπινίκη, η οποία ήταν μια αρχαία Ελληνίδα από τη Σικελία και την κυπριακή πόλη Σαλαμίνα. Είναι γνωστή για τη συμβολή της κατά τη διάρκεια του Τρωικού Πολέμου, καθώς παρείχε σημαντική οικονομική υποστήριξη στους Έλληνες πολεμιστές που πολέμησαν εναντίον της Τροίας. Η επιλογή του ονόματος της οδού μπορεί να έγινε για να τιμηθεί η μυθική ή ιστορική μορφή της Ελπινίκης και να αναδειχθεί ο πολιτιστικός πλούτος της αρχαίας Ελλάδας και της Κύπρου.

Οδός Αρσινόης. Η οδός Αρσινόης πήρε το όνομά της από την Αρσινόη, μια ιστορική προσωπικότητα της αρχαίας Κύπρου. Η Αρσινόη ήταν η σύζυγος του βασιλιά Λεοντοκράτη της Κύπρου κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Πτολεμαίων. Γνωστή και ως Αρσινόη Β', ήταν βασίλισσα της Κύπρου τον 3ο αιώνα π.Χ. και είχε σημαντική επιρροή στα πολιτικά και πολιτιστικά πράγματα της εποχής εκείνης. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας της, διεξήγαγε πολυάριθμες ανασκαφές και έργα για τη βελτίωση της κυπριακής κοινωνίας. Ο δρόμος που φέρει το όνομά της αναγνωρίζει τη σημασία της Αρσινόης στην ιστορία της Κύπρου και της Πτολεμαϊκής περιόδου, ενώ παράλληλα τιμά τη συμβολή της στον αρχαίο κυπριακό πολιτισμό.

Σωματείο Ελληνίδων Κυριών Μάνα. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1933 από μια ομάδα γυναικών με σκοπό τη φιλανθρωπία και τη φροντίδα μητέρων και παιδιών. Στο

πλαίσιο της προσφοράς του, ο Σύλλογος υποστήριζε επιμελώς τις εργαζόμενες μητέρες με τη δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών και κυλικείων και συνεχίζει να το κάνει μέχρι σήμερα.

Παγκύπρια Ομοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων. Η «Παγκύπρια Ομοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων» είναι μια οργάνωση που ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1959 με στόχο την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την ενίσχυση της φωνής και της συμμετοχής τους στην κοινωνία. Η οργάνωση δραστηριοποιείται σε όλη την Κύπρο και συνεργάζεται με διάφορες γυναικείες οργανώσεις και κοινότητες του νησιού. Διοργανώνει εκδηλώσεις, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που αφορούν τις γυναίκες και την προώθηση της ισότητας των φύλων. Επιπλέον, συνεργάζεται με άλλους φορείς και οργανώσεις για την επίτευξη του στόχου της για προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών στην Κύπρο.

Πλατεία Ελευθερίας. Η πλατεία Ελευθερίας είναι μια κεντρική πλατεία που βρίσκεται στη Λευκωσία. Είναι μια από τις πιο γνωστές και ζωντανές περιοχές της πόλης, και λειτουργεί ως κόμβος για κοινωνικές, πολιτιστικές και εμπορικές δραστηριότητες. Η Πλατεία Ελευθερίας διαθέτει εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και περιβάλλεται από διάφορα κτίρια και μνημεία. Αποτελεί αγαπημένο προορισμό τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους τουρίστες, οι οποίοι μπορούν να απολαύσουν τη φιλοξενία της κυπριακής πρωτεύουσας, να κάνουν τα ψώνια τους, να γευτούν την τοπική κουζίνα και να έρθουν σε επαφή με τη ζωντάνια της παλιάς πόλης. Επιπλέον, η πλατεία φιλοξενεί συχνά διάφορες εκδηλώσεις, εκθέσεις, μουσικές παραστάσεις και φεστιβάλ, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες της.

Ίδρυμα Κώστα και Ρίτας Σεβέρη. Το «Ίδρυμα Κώστα και Ρίτας Σεβέρη» είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στην Κύπρο με στόχο την προώθηση των τεχνών, του πολιτισμού και της παιδείας. Το Ίδρυμα ιδρύθηκε από τον Κώστα και τη Ρίτα Σεβέρη, δύο διακεκριμένους Κύπριους φιλάνθρωπους, οι οποίοι αφιέρωσαν τη ζωή τους στην προώθηση της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Το Ίδρυμα λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο και προωθεί διάφορες πρωτοβουλίες για τη στήριξη και την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής κοινότητας της Κύπρου. Προσφέρει υποτροφίες και οικονομική στήριξη σε νεαρούς καλλιτέχνες, προωθεί εκθέσεις, θεατρικές εκδηλώσεις, μουσικές παραστάσεις,

καθώς και πολιτιστικά προγράμματα και εκδηλώσεις για το κοινό. Επιπλέον, το Ίδρυμα Κώστα και Ρίτας Σεβέρη αναλαμβάνει τη διαχείριση και συντήρηση πολιτιστικών μνημείων και ιστορικών κτιρίων στην Κύπρο, προωθώντας έτσι την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Το Ίδρυμα συμβάλλει σημαντικά στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή της Κύπρου και προάγει την καλλιτεχνική δημιουργία και τον πολιτισμό στην περιοχή.

Αικατερίνη Κορνάρο. Η Αικατερίνη Κορνάρο ήταν βασίλισσα της Κύπρου και σύζυγος του Πέτρου Α΄ της Κύπρου. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε το 1382 και η ίδια έγινε βασίλισσα της Κύπρου. Ο Πέτρος Α΄ και η Αικατερίνη κυβέρνησαν το νησί με αξιοπρέπεια και επιτυχία, ενδυναμώνοντας τις σχέσεις της Κύπρου με τις γειτονικές χώρες και προωθώντας την ευημερία του λαού του. Μετά το θάνατο του Πέτρου Α΄ το 1392, η Αικατερίνη συνέχισε να κυβερνά την Κύπρο ως βασίλισσα-μητέρα του γιου τους, Ιακώβου Β΄. Ωστόσο, το 1398, ο Ιάκωβος Β΄ απομάκρυνε την Αικατερίνη από την εξουσία και την εξόρισε στη Σικελία, όπου απεβίωσε σε ηλικία περίπου 60 ετών. Η Αικατερίνη Κορνάρο ήταν γνωστή για την καλοσύνη και την αγάπη της για τον λαό της Κύπρου. Η βασιλεία της σηματοδότησε μια περίοδο ευημερίας και πολιτιστικής ανάπτυξης για τον κυπριακό λαό.

Διαμαντού Χαραλάμπους. Η συμβολή των γυναικών στις προσπάθειες αλλαγής των συνθηκών εργασίας στην Κύπρο ήταν καθοριστική. Εκείνη την εποχή, οι γυναίκες ήταν ενεργές στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και αγωνίστηκαν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για ένα πιο ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και για καλύτερο εισόδημα και περισσότερα εργασιακά δικαιώματα.

Στους απεργιακούς αγώνες του εργοστασίου μεταξιού στη Γεροσκήπου το 1927, του κλωστηρίου Π. Ιωάννου στην Αμμόχωστο το 1938, στις κινητοποιήσεις στα εργοστάσια Λεμεσού και Λάρνακας το 1942 και 1945 αντίστοιχα, στα ορυχεία Μαυροβουνίου-Ξηρού και Αμιάντου το 1948, στους τομείς της ένδυσης, της υπόδησης, των κατασκευών και της γεωργίας, και σε τόσους άλλους στις δεκαετίες του 1950 και 1960, οι γυναίκες έδωσαν μαζικά, μαχητικά, επάξια και υποδειγματικά το «παρών».

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Κύπρος βρισκόταν υπό βρετανική κυριαρχία. Εκείνα τα χρόνια, γίνονταν στην Κύπρο συνεχείς απεργίες και διεκδικήσεις για αλλαγή. Η Διαμαντού Χαραλάμπους ήταν οικοδόμος τον Μάιο του 1940. Αυτό ήταν κάτι πραγματικά επαναστατικό για τα κοινωνικά πρότυπα εκείνης της εποχής. Η Διαμαντού τάχθηκε ενάντια σε όλα τα

έμφυλα στερεότυπα και αρνήθηκε να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις έμφυλες νόρμες που ήθελαν τις γυναίκες να περιορίζονται στην ιδιωτική σφαίρα, ως καλές μητέρες και νοικοκυρές.

Τον Μάιο του 1940 η Διαμαντού Χαραλάμπους συμμετείχε σε διαδήλωση άνεργων οικοδόμων στη Λευκωσία. Στη διαδήλωση αυτή, στην οποία οι εργάτες απαιτούσαν από την αποικιακή κυβέρνηση να ανοίξει θέσεις εργασίας για τους ανέργους, χτυπήθηκε άγρια από την αστυνομία. Δυστυχώς, δεν υπάρχει ημερομηνία και ακριβής τοποθεσία για το συμβάν. Ωστόσο, οι πρώτες συντεχνίες του νησιού στεγάζονταν στην Πλατεία Μεταξά, όπως ονομαζόταν παλαιότερα η Πλατεία Ελευθερίας.

Οδός Μαρίκα Κοτοπούλη. Η Μαρίκα Κοτοπούλη, μια από τις σημαντικότερες μορφές του νεοελληνικού θεάτρου, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 3 Μαΐου 1887 από γονείς στο χώρο του θεάτρου, τον Δημήτριο και την Ελένη Κοτοπούλη. Αν και ελληνική μορφή, η κάθοδός της στην Κύπρο το 1927 αποτελεί μια από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του κυπριακού θεάτρου, η οποία έγινε θερμά δεκτή από δημοσιογράφους, ποιητές, ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων. Στο κέντρο της Λευκωσίας βρίσκεται η οδός Μαρίκας Κοτοπούλη.

Η Μαρίκα Κοτοπούλη ξεκίνησε τη θεατρική της καριέρα το 1897 με τον θίασο των γονιών της, δίνοντας παραστάσεις εκτός Αθηνών. Το 1902 εντάχθηκε στη «Νέα Σκηνή» του Χρηστομάνου, αλλά γρήγορα μετακόμισε στο «Βασιλικό Θέατρο Αθηνών». Το 1906 ταξίδεψε στο Παρίσι με τον ξάδερφό της, τον ηθοποιό Πέτρο Νικολάου.

Η καριέρα της ξεκίνησε το 1908, όταν σχημάτισε θίασο με τον κωμικό Κωνσταντίνο Σαγιόρ. Το 1911 ίδρυσε νέο θίασο με τον κωμικό Ιωάννη Παπαϊωάννου, παρουσιάζοντας στο «Αττικόν» την «Ηλέκτρα» του Hofmannsthal. Το 1912 δημιούργησε τον πρώτο της προσωπικό θίασο και απέκτησε τη δική της θεατρική στέγη, το «Θέατρο Μαρίκα Κοτοπούλη», στην πλατεία Ομονοίας.

Το 1921 της απονεμήθηκε ο Χρυσός Σταυρός του Γεωργίου Α' και το 1923 έλαβε το Βραβείο Γραμμάτων και Τεχνών από το Υπουργείο Παιδείας. Το 1937, μετά την εγκατάλειψη του «Θεάτρου Κοτοπούλη», ίδρυσε το «Rex» στην οδό Πανεπιστημίου, παρουσιάζοντας το έργο

«Ελισάβετ» του Αντρέ Ζοζέ. Το 1939 γιορτάστηκαν τα τριάντα χρόνια από την επέτειο των τριάντα χρόνων της και ο θίασός της έγινε ημικρατικός.

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής αποσύρθηκε από τις θεατρικές παραστάσεις και βοήθησε αρκετούς αριστερούς συναδέλφους της. Ανήκε στη Δεξιά και υποστήριζε τη βασιλεία. Μετά την απελευθέρωση, διορίστηκε πρόεδρος της καλλιτεχνικής επιτροπής και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου, το οποίο μετονομάστηκε σε Βασιλικό Θέατρο μετά την αποκατάσταση των βασιλικών δικαιωμάτων το 1946.

Η Μαρίκα Κοτοπούλη πέθανε ξαφνικά από καρδιακή ανακοπή στην Αθήνα στις 11 Σεπτεμβρίου 1954, σε ηλικία 67 ετών.

Οδός Αξιόθεας. Η Αξιόθεα ήταν αρχαία ηρωίδα της Κύπρου, σύζυγος του Νικοκλή, του τελευταίου απογόνου της δυναστείας των Κινυραϊδών. Τον 4ο αιώνα π.Χ., όταν ο Αιγύπτιος βασιλιάς Πτολεμαίος Α' εισέβαλε με τον στρατό του και κατέλαβε το παλάτι του Νικοκλή, προκαλώντας τον θάνατό του, η σύζυγός του, Αξιοθέα, προτίμησε να αυτοκτονήσει παρά να υποστεί την ταπείνωση της αιχμαλωσίας.

Έτσι, όταν η Σεσθέα έμαθε για τον θάνατο του Νικοκλή, κάλεσε όλες τις γυναίκες του παλατιού να μην ανεχθούν την ατίμωση και να μην πέσουν στα χέρια των εχθρών τους. Και καθώς κανένας από τους αντιπάλους τους δεν νίκησε, οι γυναίκες έκλεισαν και οχύρωσαν το δωμάτιο των γυναικών και ανέβηκαν στην οροφή του παλατιού. Εκεί, μπροστά στα μάτια του συγκεντρωμένου πλήθους, η Μεριθέα έσφαξε τις ανύπαντρες κόρες της και οι γυναίκες των αδελφών του Νικοκλή ακολούθησαν το παράδειγμά της, σφάζοντας τα δικά τους παιδιά. Στη συνέχεια έβαλαν φωτιά στην αχυρένια στέγη και μερικές αυτοκτόνησαν πέφτοντας στις φλόγες και άλλες με σπαθιά. Η τελευταία που αυτοκτόνησε ήταν η Αξιοθέα, δίνοντας ένα σπαθί στον εαυτό της και πηδώντας μέσα στη φωτιά, για να μην κρατήσουν οι αντίπαλοι ένα πτώμα. Οι αδελφοί του Νικοκλή, μετά από όλα αυτά τα κακά, έβαλαν φωτιά στο παλάτι και σκοτώθηκαν οι ίδιοι.

6.4. Αθήνα, Ελλάδα

Παρά τις κυρίαρχες έμφυλες νόρμες στην Αθήνα καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, υπήρξαν περιπτώσεις γυναικών που κατείχαν εξαιρετικούς ρόλους ή απέκτησαν εξουσία και επηρέασαν την ελληνική κοινωνία χρησιμοποιώντας το οικογενειακό τους δίκτυο. Στο πέρασμα της ιστορίας και με πολλούς αγώνες και θυσίες, πολλές γυναίκες άφησαν το στίγμα τους στην ελληνική κοινωνία, σε διάφορες πτυχές όπως η τέχνη, η επιστήμη, ο πολιτισμός, η επανάσταση και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι ομάδες εστίασης του προγράμματος HerStory και η έρευνα έφεραν στην επιφάνεια πολλές διαφορετικές γυναίκες σε όλη την ελληνική ιστορία και τη σημασία της παρουσίας τους. Παρόλα αυτά, λόγω των περιορισμένων μνημείων ή αφιερωμένων χώρων σχετικά με τα επιτεύγματά τους, επιλέχθηκαν μόνο συγκεκριμένες γυναίκες για να παρουσιαστούν στο Herstory (άλλες ευρέως γνωστές, άλλες άγνωστες), για τις οποίες μπορούν να βρεθούν πληροφορίες και μνημεία τους στην Αθήνα. Οι γυναίκες αυτές παρουσιάζονται παρακάτω.

Σαπφώ (630-570 BC) Ελληνίδα λυρική ποιήτρια. Εκτός από τα γλυπτά της στη Λέσβο, υπάρχει ορειχάλκινο άγαλμα της στο Ωνάσειο Πολιτιστικό Ίδρυμα, στην Αθήνα.

Μαντώ Μαυρογένους, η Ελληνίδα ηρωίδα του 1821. Σήμερα μπορείτε να βρείτε μια προτομή της Μαντώς Μαυρογένους στο Πεδίον του Άρεως, στην Αθήνα.

Η Κατίνα Παξινού, η πρώτη μη Αμερικανίδα που κερδίζει Όσκαρ. Το Μουσείο και το Αρχείο της στεγάζονται στο Μέγαρο Εϋνάρδου, Αγίου Κωνσταντίνου 20 και Μενάνδρου 52, στο κέντρο της Αθήνας.

Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά, η δημιουργός του ελληνικού παιδικού θεάτρου. Μετά το θάνατό της μνημονεύεται στο πάρκο απέναντι από το μαιευτήριο "Έλενα Βενιζέλου" σε μαρμάρινη πλάκα.

Όπη Ζούνη, μια Ελληνίδα καλλιτέχνιδα. Σήμερα, πολλοί πίνακές της βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα.

Ρόζα Ιμβριώτη, η πρωτοπόρος δασκάλα. Το σχολείο που ίδρυσε εξακολουθεί να φέρει το όνομά της ως φόρο τιμής στην προσφορά και το έργο της στον τομέα της ειδικής αγωγής και βρίσκεται στην Καισαριανή της Αθήνας.

Η **Λέλα Καραγιάννη**, η πρώτη Ελληνίδα αγωνίστρια κατά του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα, υπάρχει μια μαρμάρινη προτομή της στην πλατεία Εξαρχείων στην Αθήνα. Επίσης, το σπίτι της και η βάση του αντιστασιακού της κινήματος στην Πλατεία Αμερικής θεωρείται ιστορικό μνημείο που χρήζει ιδιαίτερης προστασίας.

Καλλιρόη Παρρέν, η πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια. Σήμερα, μια μαρμάρινη προτομή της βρίσκεται στο Α' Νεκροταφείο της Αθήνας.

Μελίνα Μερκούρη, η τελευταία Ελληνίδα Θεά. Σήμερα, υπάρχει ένα πολιτιστικό ίδρυμα στο μνημείο της που βρίσκεται στην Πολυγνώτου 11, στο κέντρο της Αθήνας και μια προτομή της στη Λεωφόρο Αμαλίας και Διονύσου Αρεοπαγίτου στην Πλάκα της Αθήνας.

Η **Τζένη Καρέζη**, μια ταλαντούχα ηθοποιός. Σήμερα, υπάρχει το θέατρο "Τζένη Καρέζη", που πήρε το όνομά της. Επίσης, το 1992 δημιουργήθηκε το ίδρυμα "Τζένη Καρέζη", που προσφέρει δωρεάν παρηγορητική φροντίδα σε καρκινοπαθείς.

6.5. Σόφια, Βουλγαρία

Γυναικείο αποτύπωμα στη Σόφια Η ιστορία της Σόφιας έχει διαμορφωθεί από πολλές αξιόλογες γυναίκες που συνέβαλαν σημαντικά στην πόλη και την ανάπτυξή της. Ακολουθούν ορισμένες ιστορικές γυναικείες μορφές που συνδέονται με τη Σόφια.

Rayna Knyaginaya (1856-1917). Δασκάλα, μαία και επαναστάτρια, διάσημη επειδή έραψε τη σημαία της εξέγερσης του Απριλίου του 1876, την οποία κυμάτιζε μαζί με άλλους αγωνιστές της ελευθερίας. Καθώς η εξέγερση καταπνίγηκε βάνουσα από τα οθωμανικά στρατεύματα, την συνέλαβαν, την βίασαν, την ξυλοφόρτωσαν και την κακοποίησαν, για περισσότερο από ένα μήνα στη φυλακή. Ενώ έλαβε εκπαίδευση στο εξωτερικό, κανόνισε την ανατροφή 32 ορφανών παιδιών από τη γενέτειρά της, μεταξύ των οποίων και ο μικρότερος αδελφός της, μέσω μιας επιτροπής φιλανθρωπίας γυναικών.

Ekaterina Karavelova (1860-1947). Γνωστή εκπαιδευτικός, μεταφράστρια, συγγραφέας, δημοσιογράφος, σουφραζέτα και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών. Είχε επίσης ενεργό ρόλο στην προστασία του εβραϊκού πληθυσμού της Βουλγαρίας από την απέλαση σε στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Αικατερίνα ήταν επίσης μακροχρόνια πρόεδρος της Ένωσης Βουλγάρων Γυναικών Συγγραφέων, η οποία

δημιουργήθηκε με δική της πρωτοβουλία. Εκπροσώπησε τη Βουλγαρία στο 4ο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Γυναικών για την Ειρήνη και την Ελευθερία το 1924 στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ. Υπήρξε ιδρύτρια της πολιτιστικής γυναικείας οργάνωσης *Maika* (Μητέρα) και πρόεδρος της το 1899-1929. Δραστηριοποιημένη ως δασκάλα, η Αικατερίνα συμμετείχε από νωρίς ενεργά στη συζήτηση για τη γυναικεία εκπαίδευση και τη θέση των γυναικών εκπαιδευτικών.

Elisaveta Bagryana (1893-1991). Διακεκριμένη Βουλγάρα ποιήτρια που έζησε στη Σόφια κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της. Θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ποιήτριες της Βουλγαρίας, συχνά αποκαλούμενη "η πρώτη κυρία της βουλγαρικής γυναικείας λογοτεχνίας". Η Elisaveta έχει προταθεί τρεις φορές για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας και έχει συμβάλει ουσιαστικά στη λογοτεχνική κληρονομιά της χώρας.

Yana Yazova (1912-1974). Συγγραφέας και διανοούμενη του 20ού αιώνα. Η ποίησή της μεταφράστηκε στην Εσπεράντο, την Τσεχική, τη Σερβική και την Ουκρανική γλώσσα. Ταξίδεψε εκτενώς στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή και έγραψε επίσης για τα ταξίδια της. Το ιστορικό μυθιστόρημά της *Αλέξανδρος ο Μακεδών*, η τριλογία *Βαλκάνια* και το αντικομμουνιστικό μυθιστόρημα *Αλυκό Κόλπος* εκδόθηκαν μετά το θάνατό της.

Mara Belcheva (1868-1937). Ποιήτρια, δασκάλα, μεταφράστρια και φιλόλογος. Δημοσίευσε τρεις ποιητικές συλλογές: "*Footsteps on the Threshold*", 1918, "*Sonnets*", 1926, και "*Selected Songs*", 1931. Η Μάρα δημοσίευσε μια βιογραφία του αείμνηστου συντρόφου της, του ποιητή Πέντσο Σλαβέικοφ, το 1925. Μετέφρασε επίσης στα βουλγαρικά το "*Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα*" του Φρίντριχ Νίτσε και το "*Die versunkene Glocke*" του Γκέρχαρτ Χάουπτμαν.

Anastasia Dimitrova (1815-1894). Η πρώτη γυναίκα δασκάλα στη Βουλγαρία. Το 1839 ίδρυσε το πρώτο βουλγαρικό σχολείο θηλέων, θέτοντας έτσι τα θεμέλια της σύγχρονης εκπαίδευσης στη χώρα και κατακτώντας τη θέση της γυναίκας στην εκπαίδευση.

Anna Karima (1871-1949). Συγγραφέας, μεταφράστρια, εκδότρια και δημοσιογράφος, σουφραζέτα και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών. Το 1897 ίδρυσε τον Εκπαιδευτικό Σύλλογο Γυναικών με την ονομασία "*Συνειδητή*", μέσω του οποίου η Άννα, με τις συνεχείς επιστολές της προς την κυβέρνηση, κατάφερε να την πείσει να επιτρέψει στις γυναίκες να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο το 1901. Η Άννα ίδρυσε επίσης τη Βουλγαρική Ένωση Γυναικών και οργάνωσε το πρώτο συνέδριο των φεμινιστικών οργανώσεων. Καθ' όλη

τη διάρκεια της ζωής της ασχολείται διαρκώς με τη μετάφραση και τη συγγραφή δικού της υλικού, το οποίο εστιάζει σε γυναικεία θέματα - από την εκπαίδευση των παιδιών, την εναντίωση στους κανονισμένους γάμους, την ελεύθερη έκφραση των συναισθημάτων - τα έργα της προκαλούν τις παραδοσιακές αντιλήψεις της εποχής, καταπολεμούν τα στερεότυπα και επηρεάζουν τη στάση των γυναικών.

Elena Markova-Bosilkova (1894-1971). Η πρώτη γυναίκα αρχιτέκτονας στη Βουλγαρία.

Teodora Peykova (1892-1972). Συγγραφέας, εκδότρια και κοσμική προσωπικότητα, ίδρυσε το γυναικείο περιοδικό "Οικονομία και νοικοκυριό", το οποίο εκδόθηκε για 25 χρόνια. Μέσω του περιοδικού η Teodora διέδωσε το ευρωπαϊκό γούστο και τις ιδέες της σε όλη τη χώρα και το χρησιμοποιούσε για να ενημερώνει τις γυναίκες για διάφορα κοινωνικά ζητήματα ή εφευρέσεις άλλων γυναικών, να προσφέρει συνταγές και ιατρικές συμβουλές, δίαιτες για απώλεια βάρους, ανασκόπηση του Τύπου, οικογενειακές συμβουλές, συμβουλές ανατροφής παιδιών, μόδα, ιστορικά γεγονότα, γυμναστική, ρεπορτάζ από το Παρίσι και άλλες πόλεις, διαφημίσεις, μαθήματα ραπτικής, κεντήματος, χειροτεχνίας κ.λπ. Έγινε επίσης η πρώτη Βουλγάρρα που έμαθε μόνη της να οδηγεί το αυτοκίνητο του συζύγου της.

Konstantsa Lyapcheva (1887-1944). Κοινωνική λειτουργός, συμμετέχει σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες για μη προνομιούχα παιδιά (πρόσφυγες, ορφανά κ.λπ.). Τη δεκαετία του 1930 ήταν η πρώτη γυναίκα που ασχολήθηκε ενεργά με θέματα όπως η εμπορία ανθρώπων, η ενδοοικογενειακή βία, η προστασία των παιδιών. Υπήρξε πρόεδρος της Ένωσης για την Προστασία των Παιδιών της Βουλγαρίας μέχρι το τέλος της. Ήταν μέλος σχεδόν όλων των άλλων φιλανθρωπικών οργανώσεων της Σόφιας, σε πολλές από αυτές - ως μέλος του διοικητικού οργάνου. Δεν υπάρχει τομέας της κοινωνικής πρόνοιας στον οποίο δεν συμμετείχε. Χάρη στην Konstanza, οι δραστηριότητες ανατροφής και εκπαίδευσης των παιδιών έγιναν αντικείμενο δικαίου και έλαβαν νομοθετική προστασία, ενώ η μητρότητα αναγνωρίστηκε ως εξαιρετικά σημαντική κοινωνική λειτουργία. Με δική της πρωτοβουλία, το 1927, η 1η Ιουνίου γιορτάστηκε για πρώτη φορά ως Ημέρα του Παιδιού. Ίδρυσε τα πρώτα καταφύγια για παιδιά που βρίσκονταν σε κίνδυνο, για την εκπαίδευση κοινωνικών λειτουργών, θερινές κατασκηνώσεις και παιδικές χαρές.

Elisaveta Konsulova-Vazova (1881-1965). Μία από τις πρώτες γυναίκες επαγγελματίες καλλιτέχνες στη Βουλγαρία, η πρώτη Βουλγάρρα που ζωγράφισε γυμνή φιγούρα στην Κρατική

Σχολή Ζωγραφικής και η πρώτη γυναίκα που διοργάνωσε ατομική έκθεση. Η Elisaveta περιγράφει τις επαναστατικές φεμινιστικές ιδέες της σχετικά με την ανατροφή των παιδιών σε ένα βιβλίο για την εκπαίδευση - "Βιβλίο για νεαρές μητέρες". Είναι μία από τις ιδρύτριες του κουκλοθέατρου και η πρώτη αρχισυντάκτρια του περιοδικού "Σπίτι και Κόσμος".

Elizaveta Karamihailova (1897-1968). Η πρώτη γυναίκα πυρηνική φυσικός στη χώρα, δημιούργησε τα πρώτα πρακτικά μαθήματα σωματιδιακής φυσικής στη Βουλγαρία και ήταν η πρώτη γυναίκα που κατείχε καθηγητικό τίτλο στη χώρα. Η Elizaveta αποφοίτησε ως διδάκτωρ Φυσικής και Μαθηματικών στη Βιέννη και διορίστηκε ως διδάσκουσα της Πειραματικής Ατομικής με Ραδιενέργεια στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας το 1939. Ίδρυσε το εργαστήριο ραδιενέργειας στο Ινστιτούτο Φυσικής της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ορισμένες από τις τοποθεσίες, που σχετίζονται με τις γυναίκες που έχουν αναφερθεί, δεν υπάρχουν πλέον ή δεν είναι γνωστές με συγκεκριμένη τοποθεσία, λόγω της σημαντικής έλλειψης καταγεγραμμένης γυναικείας ιστορίας. Παρά την απουσία τους από τα εγχειρίδια ιστορίας, η οποία δημιουργεί τη λανθασμένη εντύπωση ότι οι γυναίκες δεν έχουν καμία συμβολή στην ανάπτυξη της βουλγαρικής κοινωνίας, όλες αυτές οι ιστορικές προσωπικότητες έχουν αφήσει διαχρονικό αντίκτυπο στον πολιτισμό, την πολιτική και την πνευματική ζωή της Σόφιας. Τα επιτεύγματά τους θα πρέπει να συνεχίσουν να μνημονεύονται και να γιορτάζονται στην ιστορία και την κληρονομιά της πόλης.

6.6. Velenje και Savinjsko-Šaleška, Σλοβενία

Κατά τη διάρκεια της έρευνας και των ομάδων εστίασης εντοπίστηκαν οι ακόλουθες γυναικείες προσωπικότητες.

Στο Velenje:

Jelka Reichman (1926-2017) ήταν Σλοβένα ζωγράφος και εικονογράφος που γεννήθηκε στο Velenje. Είναι περισσότερο γνωστή για τις εικονογραφήσεις της σε παιδικά βιβλία, πολλά από τα οποία έχουν γίνει κλασικά έργα της σλοβενικής παιδικής λογοτεχνίας.

Zofka Kveder (1878-1926) ήταν συγγραφέας και φεμινίστρια που γεννήθηκε στο Velenje. Υπήρξε πρωτοπόρος της σλοβενικής φεμινιστικής λογοτεχνίας και ήταν γνωστή για τα μυθιστορήματα, τα διηγήματα και τα δοκίμιά της.

Ljudmila Novak (born 1959) είναι Σλοβένα πολιτικός που διετέλεσε δήμαρχος της πόλης Velenje από το 1994 έως το 1998. Είναι επίσης πρώην μέλος του σλοβενικού κοινοβουλίου και διετέλεσε πρόεδρος του Σλοβενικού Δημοκρατικού Κόμματος από το 2000 έως το 2013.

Herma Groznik (1940-2022) Η Herma υπήρξε πολύ ενεργή στη διαμόρφωση της τοπικής κοινότητας καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της. Ήταν δασκάλα που της άρεσε να ασχολείται με πολλές δραστηριότητες, αλλά είχε ιδιαίτερη αγάπη για τον προσκοπισμό και η προσφορά της στον τομέα αυτό ήταν πραγματικά μεγάλη. Πολλοί θα συμφωνούσαν ότι είναι προς τιμήν της ότι ο προσκοπισμός έχει γίνει μέρος όλων των δημοτικών σχολείων του Velenje. Το 2005, η Hermina Groznik έλαβε ένα υψηλό δημοτικό βραβείο - τον θυρεό του Δήμου Velenje - για τη σημαντική προσφορά της στην τοπική κοινωνία.

Antonija Strnad (1873–1950) – μαία, βοήθησε να γεννηθούν περίπου 4.000 μωρά κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της ζωής.

A miner's wife – φανταστικός ρόλος.

Στο Celje :

Alma Karlin (1889-1950) ήταν Σλοβένα συγγραφέας, ταξιδιώτρια και πολυγλωσσομαθής που γεννήθηκε στο Celje. Ταξίδεψε εκτενώς σε όλο τον κόσμο και έγραψε πολλά βιβλία για τις εμπειρίες της, μεταξύ των οποίων τα "Globetrotting Through Siberia and Central Asia" και "In the Land of Silent People".

Franja Bojc Bidovec (1913-1944) ήταν μια Σλοβένα νοσοκόμα που εργάστηκε σε ένα μυστικό νοσοκομείο στα βουνά κοντά στο Celje κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Βοήθησε στην περίθαλψη τραυματισμένων μαχητών των Παρτιζάνων και έσωσε τη ζωή πολλών ανθρώπων παρά τη συνεχή απειλή της ανακάλυψης και της σύλληψης από τις δυνάμεις κατοχής.

Lili Novy (1885-1958) ήταν Σλοβένα ποιήτρια, μεταφράστρια και φεμινίστρια που γεννήθηκε στο Celje. Υπήρξε ηγετική μορφή της σλοβενικής φεμινιστικής λογοτεχνίας και ήταν γνωστή για τα ποιήματα, τα δοκίμια και τις μεταφράσεις έργων άλλων συγγραφέων.

Οι γυναίκες αυτές, γνωστές και λιγότερο γνωστές, έχουν αφήσει το στίγμα τους σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος στο Velenje και στο Celje, συμβάλλοντας στην πολιτιστική

και πνευματική κληρονομιά των αντίστοιχων πόλεων και της ευρύτερης σλοβενικής κοινωνίας.

6.7. Βίλνιους, στη Λιθουανία

Υπάρχουν 2971 δρόμοι στην πόλη Βίλνιους, 42 από αυτούς έχουν ονόματα και επώνυμα αξιόλογων γυναικών ή ονόματα γυναικείων ιστορικών προσωπικοτήτων.³⁶ Υπάρχουν 715 αναμνηστικές πλάκες, γλυπτά, μνημεία και άλλα καλλιτεχνικά αντικείμενα εγκατεστημένα στην πόλη του Βίλνιους. Τα 377 από αυτά είναι εγκατεστημένα στη μνήμη διάσημων προσώπων (ορισμένα από αυτά έχουν μερικά αναμνηστικά αντικείμενα σε διάφορα σημεία της πόλης). 22 αναμνηστικές πλάκες, γλυπτά και μνημεία είναι αφιερωμένα σε διάσημες γυναίκες (συγγραφείς, καλλιτέχνιδες, επιστημότισσες, σωτήρες Εβραίων, συμμετέχουσες στην αντίσταση, μέγα δούκισσα κ.λπ.)

Τα κεφάλαια που ακολουθούν περιγράφουν εν συντομία δέκα γυναίκες που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία της πόλης Βίλνιους, οι οποίες ήταν διάσημες όχι μόνο στη Λιθουανία αλλά και παγκοσμίως. Όλες τους δραστηριοποιήθηκαν τον 20ό αιώνα. Η μνήμη τους τιμάται σε διάφορα σημεία της πόλης του Βίλνιους με το όνομα των δρόμων, μνημεία, γλυπτά ή/και αναμνηστικές πλάκες.

Marija Alseikaitė-Gimbutienė (1921-1994). Λιθουανή αρχαιολόγος, πρωτοπόρος της αρχαιομυθολογίας του 20ού αιώνα. Συνεργάστηκε σε διάφορες αρχαιολογικές εκδόσεις και εγκυκλοπαίδειες, συμμετείχε σε επιστημονικά συνέδρια, έγραψε και δημοσίευσε βιβλία για την αρχαιολογία και την αρχαιομυθολογία. Μελέτησε κυρίως τη μεταπαλαιολιθική Ευρώπη. Μακροχρόνια λεκτόρισσα και καθηγήτρια.³⁷

Marija Horodničienė (1904-1975). Λιθουανή οφθαλμίατρος του 20ού αιώνα. Έχει κάνει πολλά στον τομέα της θεραπείας και της πρόληψης της τύφλωσης. Δίδασκε για χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Βίλνιους. Το 1999 έλαβε το βραβείο του Σταυρού του Σωτήρος της Ζωής.

Jurga Ivanauskaitė (1961-2007). Λιθουανή συγγραφέας, καλλιτέχνιδα του 20ού - 21ου αιώνα. Έγραψε πολλές νουβέλες, μυθιστορήματα και μη λογοτεχνικά βιβλία. Έγραψε επίσης

³⁶ Ανακτήθηκε από: <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/streets>

³⁷ Ανακτήθηκε από: <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/persons/C12D2744-7EF5-40DA-B2EF-3742B05BA575>

ποιήματα, δοκίμια, βιβλία για παιδιά, εικονογραφημένα βιβλία. Έγραψε άρθρα για την ελευθερία του Θιβέτ, τις θρησκείες, τον φεμινισμό, την πολιτική και άλλες θεματικές.³⁸

Marcelė Kubiliūtė (1898-1963). Λιθουανή δημόσια προσωπικότητα, ενεργή στον Τύπο, την εκπαίδευση και τον στρατό. Είναι η μόνη Λιθουανή που τιμήθηκε με όλα τα μεγάλα λιθουανικά παράσημα³⁹.

Aldona Liobytė-Paškevičianė (1915-1985). Συγγραφέας παιδικών βιβλίων και μεταφράστρια από το Βίλνιους. Τα παραμύθια, τα θεατρικά έργα και οι μεταφράσεις της έδωσαν στα παιδιά της Λιθουανίας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τόσο τη λιθουανική λαϊκή σοφία όσο και κλασικά έργα της παιδικής λογοτεχνίας από όλο τον κόσμο. Αυτή ήταν η ουσία της αντίστασής της στη σοβιετική κατοχή: με τα έργα και τις μεταφράσεις της η Liobytė βοήθησε τα παιδιά να εξελιχθούν σε έξυπνους, ανεξάρτητους και κριτικά σκεπτόμενους ενήλικες⁴⁰.

Meilė Lukšienė (1913-2009). Ερευνήτρια λογοτεχνίας, παιδαγωγός, ειδική στην παιδαγωγική. Υπήρξε μέλος της ομάδας πρωτοβουλίας "Sajūdis" της λιθουανικής κίνησης αναδιοργάνωσης και πρωτοπόρα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στη Λιθουανία, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο⁴¹.

Ieva Simonaitytė (1897-1978). Συγγραφέας- συγγραφέας αυτοβιογραφικών διηγημάτων και μυθιστορημάτων, περιέγραψε την καθημερινή ζωή και τις εξαιρετικές τύχες των "lietuvininkai" - Λιθουανών από τη Μικρή Λιθουανία. Έλαβε κριτική αναγνώριση για το μυθιστόρημά της Aukštųjų Šimonių likimas (Η μοίρα των Šimoniai από το Aukštieji, 1935)⁴².

Šatrijos Ragana (1877-1930). Šatrijos Ragana, το ψευδώνυμο της Marija Pečauskaitė, Λιθουανής ρομαντικής συγγραφέα με ανθρωπιστική προσέγγιση και εκπαιδευτικού. Η Pečauskaitė ήταν από τους πρώτους Λιθουανούς συγγραφείς που δημιούργησαν βαθιά και πολύπλοκους χαρακτήρες, αναλύοντας όχι μόνο την ψυχολογία τους αλλά και την

³⁸ Ανακτήθηκε από: <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/persons/6DC81B50-4E3B-4D7D-A0A6-EB6760A59BF2>

³⁹ Ανακτήθηκε από: https://en.wikipedia.org/wiki/Marcel%C4%97_Kubili%C5%ABt%C4%97

⁴⁰ Ανακτήθηκε από: <https://mokomesapie.lt/en/100/aldona-liobyte-classic-childrens-literature-and-the-resistance-can-fairy-tales-destroy-the-regime/>

⁴¹ Ανακτήθηκε από: https://ml100.ugdome.lt/?page_id=69

⁴² Ανακτήθηκε από: <http://antologija.lt/author/ieva-simonaityte?lang=en>

πνευματικότητα. Συμμετείχε επίσης στο Πρώτο Συνέδριο των Λιθουανών γυναικών και εξελέγη αντιπρόεδρος του⁴³.

Ona Šimaitė (1894-1970). Βιβλιοθηκονόμος στο Πανεπιστήμιο του Βίλνιους- χρησιμοποίησε τη θέση της για να βοηθήσει και να διασώσει Εβραίους στο γκέτο του Βίλνιους. Μπαίνοντας στο γκέτο με το πρόσχημα της ανάκτησης βιβλίων της βιβλιοθήκης από Εβραίους φοιτητές του πανεπιστημίου, εισήγαγε λαθραία τρόφιμα και άλλες προμήθειες και έβγαλε λαθραία λογοτεχνικά και ιστορικά έγγραφα. Το 1944, οι Ναζί συνέλαβαν και βασάνισαν τη Šimaitė. Στη συνέχεια απελάθηκε στο Νταχάου και αργότερα μεταφέρθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στη νότια Γαλλία. Μετά την απελευθέρωση του στρατοπέδου από τους Συμμάχους, η Šimaitė παρέμεινε στη Γαλλία και εργάστηκε ως βιβλιοθηκάρια, εκτός από μια περίοδο από το 1953 έως το 1956 που πέρασε στο Ισραήλ. Στις 15 Μαρτίου 1966, ο ισραηλινός οργανισμός Yad Vashem αναγνώρισε τη Šimaitė ως Δίκαιη μεταξύ των Εθνών, φυτεύοντας ένα δέντρο προς τιμήν της. Η Šimaitė πέθανε έξω από το Παρίσι το 1970 και, σύμφωνα με την επιθυμία της, η σορός της δόθηκε στην επιστήμη⁴⁴.

Eugenija Šimkūnaitė (1920-1996). Λιθουανή φαρμακοποιός, βοτανολόγος, εθνογράφος, διδακτρίσα της βιοϊατρικής και των βιολογικών επιστημών του 20ού αιώνα. Ασχολήθηκε με φαρμακολογικές δραστηριότητες, εργάστηκε στο Ινστιτούτο Βιολογίας, στο Φαρμακευτικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας. Ερεύνησε τα ενδιαφέροντα των φαρμακευτικών φυτών, συνέλεξε λαογραφικά στοιχεία, διοργάνωσε μαθητικούς διαγωνισμούς συλλογής βοτάνων. Έγραψε βιβλία για τα φαρμακευτικά φυτά, δημοσίευσε επιστημονικά άρθρα και άρθρα εκλαΐκευσης της επιστήμης σε διάφορα περιοδικά⁴⁵.

6.8. Λέκκο, Ιταλία

Η πόλη **Λέκκο**, που βρίσκεται στην περιοχή της Λομβαρδίας, έχει μια πλούσια και συναρπαστική ιστορία που καλύπτει μια μακρά χρονική περίοδο. Η διάδοση των ιστορικών προτύπων στο Λέκκο μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών και πόρων: μουσεία και ιστορικοί χώροι, θεματικές διαδρομές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και

⁴³ Ανακτήθηκε από: https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0atrijos_Ragana

⁴⁴ Ανακτήθηκε από: https://en.wikipedia.org/wiki/Ona_%C5%A0imait%C4%97

⁴⁵ Ανακτήθηκε από: <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/persons/F560B367-4A2C-4120-A74D-2DCFD9E18A1D>

ιστορικές αναπαραστάσεις, συνεργασίες με σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, έργα συντήρησης και αποκατάστασης, ψηφιακές πρωτοβουλίες, εκθέσεις τέχνης και φωτογραφίες. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο το παρελθόν του Λέκκο θα εκτιμάται και θα εκτιμάται ως πολύτιμος πόρος για το παρόν και το μέλλον της πόλης.

Η απουσία ή η περιορισμένη εκπροσώπηση των γυναικείων μορφών στην ιστορία της Λομβαρδίας (και στην ιστορία γενικότερα) είναι ένα κοινό πρόβλημα που αντανακλά μια ευρύτερη ιστορική τάση υποτίμησης ή αγνόησης της παρουσίας των γυναικών. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες, όπως τα έμφυλα στερεότυπα, η ιστορικά περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση και τις ευκαιρίες και η επιλεκτική αφήγηση ιστοριών.

Επομένως, στη συγκεκριμένη περιοχή της Valle San Martino και της επαρχίας του Λέκκο, που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας έρευνας, υπάρχει πλήρης έλλειψη γνώσεων σχετικά με τις τοπικές γυναικείες μορφές. Η απουσία αυτή αντικατοπτρίζεται επίσης στην εκτεταμένη έλλειψη δρόμων, μνημείων, πλατειών και κτιρίων αφιερωμένων στις γυναίκες.

Ωστόσο, μέσα από την εις βάθος έρευνα, αναδείχθηκαν γυναίκες που, σε διαφορετικές ιστορικές στιγμές, συνέβαλαν στη δημιουργία της ιστορίας του Λέκκο. Μεταξύ αυτών είναι οι εξής: Η γυναίκα του Λέκκα, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα που έζησε στο Λέκκα.

Antonia Pozzi (1912-1938). Μια ποιήτρια και συγγραφέας που, μέσα από τα έργα της, μετέφερε την αγάπη της για τη φύση και τη λίμνη Κόμο.

Antonietta Nava (1912-2005). Δασκάλα και διευθύντρια σχολείου για 46 χρόνια- διετέλεσε επίσης αντιδήμαρχος και δημοτική σύμβουλος.

Elena Gandolfi (1945-2003). Καθηγήτρια ξένων γλωσσών και ερευνήτρια σε θέματα διεθνών υιοθεσιών, η οποία δημοσίευσε κάποιες έρευνες. Ως πρόεδρος του Ιταλικού Κέντρου Διεθνών Υιοθεσιών (Ciai), εργάστηκε σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την προώθηση διμερών συμφωνιών μεταξύ κυβερνήσεων και τη βελτίωση της νομοθεσίας για τις υιοθεσίες.

Piera Badoni (1912-1989). Ποιήτρια με ισχυρή σχέση με την πόλη του Λέκκο, η οποία συνδέθηκε με εξέχουσες ιταλικές λογοτεχνικές και πνευματικές προσωπικότητες.

Carla Acquistapace (1918-2008). Μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, συμμετείχε ενεργά στη διανομή αντιφασιστικής προπαγάνδας και παράνομου δημοσιογραφικού υλικού μέσω των Ομάδων Άμυνας Γυναικών.

Zaira Spreafico (1920-2004). Υπηρέτησε ως εθελόντρια νοσοκόμα του Ερυθρού Σταυρού σε στρατιωτικά νοσοκομεία και αφιερώθηκε στην "Opera di don Luigi Monza", φροντίζοντας εγκαταλελειμμένα παιδιά μετά τον πόλεμο, ορφανά και παιδιά εκτελεσμένων και πολιτικών κρατουμένων.

Gabriella Zanini (1921-2010). Ίδρυσε την πρώτη υπηρεσία για καρκινοπαθείς ασθενείς σε τελικό στάδιο στην περιοχή του Λέκκο, ιδρύοντας την ένωση ACMT που είναι αφιερωμένη στην παροχή φροντίδας σε ασθενείς σε τελικό στάδιο.

Παρά την έρευνα που αναδεικνύει την παρουσία ιστορικών γυναικείων μορφών που άφησαν το στίγμα τους στην περιοχή του Λέκκο, δεν υπάρχουν δρόμοι, πλατείες ή μνημεία αφιερωμένα σε αυτές. Επιπλέον, οι κάτοικοι της περιοχής αγνοούν την ύπαρξη αυτών των γυναικών και όταν τους ζητείται να σκεφτούν ιστορικές γυναικείες μορφές από το Λέκκο, αναφέρεται μόνο η Lucia Mondella, ένας φανταστικός χαρακτήρας από το ιστορικό μυθιστόρημα του Alessandro Manzoni «Οι αρραβωνιασμένοι» ("I Promessi Sposi"), που διαδραματίζεται στην περιοχή του Λέκκο.

7. Τοπικές στρατηγικές ευρωπαϊκών πόλεων

7.1. Ισπανία

Όσον αφορά τις τοπικές στρατηγικές για την προώθηση της ιστορίας των γυναικών, το Δημοτικό Ινστιτούτο Παιδείας του Δημοτικού Συμβουλίου της Σαλαμάνκα δημιούργησε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο για να μαθευτεί η ιστορία των Γυναικών της Σαλαμάνκα και έναν χάρτη με τις διαδρομές όπου βρίσκονται αυτές οι γυναίκες, είτε σε δρόμους, μνημεία ή πλατείες.

Επιπλέον, το Δημοτικό Συμβούλιο της Σαλαμάνκα έχει υλοποιήσει διάφορα εργαστήρια για την προώθηση των Γυναικών στην Ιστορία της Σαλαμάνκα, προβάλλοντας περιεχόμενα όπως οι γυναίκες των Βακουφίων μεταξύ των στρατών εισβολής, οι Γυναίκες μεταξύ των μοναρχών: Γυναίκες του Πανεπιστημίου: Cebrían, Feliciana Enríquez, Carmen Martín Gaité, Matilde Cherner και Γυναίκες στα μετάλλια της Plaza de Salamanca.

Το δημοτικό συμβούλιο της Σαλαμάνκα, σε συνεργασία με το Turismo de Salamanca, διοργανώνει μια σειρά ξεναγήσεων καθ' όλη τη διάρκεια του Μαΐου. Πρόκειται για δωρεάν επισκέψεις για την ανάδειξη του σχετικού ρόλου ορισμένων από τις γυναίκες στην ιστορία και την κληρονομιά της πόλης, την οποία αποκαλούν "Σαλαμάνκα με τη φωνή της γυναίκας", η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται για να δώσει προβολή στις σχετικές γυναίκες στην ιστορία της Σαλαμάνκα, από την Casa de la Mujer Clara Campoamor και τη Σχολή της Ισότητας.

Η ιστοσελίδα του Δημοτικού Συμβουλίου της Σαλαμάνκα παρέχει επίσης προσιτές πληροφορίες για σημαντικές προσωπικότητες της πόλης, όπως η Αγία Τερέζα του Ιησού (<https://salamanca.es/es/productos-turisticos/huellas-de-teresa>). Ο οργανισμός διοργανώνει διαγωνισμούς για να κάνει τις γυναίκες πιο ορατές, όπως ο διαγωνισμός ζωγραφικής γκράφιτι και τοιχογραφίας "Για την ισότητα" (<http://www.familiaeigualdad.aytosalamanca.es/es/mujer/concursosycertamenes/concursos/Graffitis.html>).

Από την άλλη πλευρά, τα εγκαίνια του Casa de la Mujer "Clara Campoamor" από το Δημοτικό Συμβούλιο δείχνει την προτεραιότητά του Συμβουλίου στον αγώνα για την ισότητα και τα δικαιώματα όλων των γυναικών.

Ομοίως, διαφορετικές διαδρομές μπορείτε να βρείτε στο τουριστικό γραφείο της Σαλαμάνκα, συμπεριλαμβανομένης της Huella de Santa Teresa, μιας γυναίκας που συνέβαλε στην ιστορία της Σαλαμάνκα, με το επιχειρηματικό της πνεύμα, τη λογοτεχνική της ποιότητα, την πνευματικότητα και τις μεταρρυθμιστικές της αξίες.

Στη Σαλαμάνκα έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες εκθέσεις, όπως αυτή που εκτίθεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Torrente Ballester στις 10 και 29 Μαΐου 2020 με τίτλο "Γυναίκες που αλλάζουν την ιστορία" από την καλλιτέχνηδα Pilar Vega Pérez, μέσω ενός κολάζ με τα πρόσωπα 37 γυναικών αγωνιστριών, καλλιτεχνών, υποστηρικτριών, πρωτοπόρων, προοδευτικών και ξεχασμένων γυναικών

Ομοίως, το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα, το Δημοτικό Συμβούλιο, η Junta de Castilla y León και οι ενώσεις IDArte y Mujeres dos Rombos παρουσίασαν το έργο "Rostros del Olvido", ένα έργο που καθιστά ορατές τις γυναίκες που σπούδασαν στο Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας του και έκαναν σημαντικό έργο, αλλά άδικα έμειναν στη σκιά.

Σε επίπεδο κοινότητας της Καστίλλης και Λεόν, υπάρχουν διάφορες ενώσεις που, προς το κοινό συμφέρον των γυναικών, οργανώνονται για να κάνουν ορατό το έργο των γυναικών στην κοινότητα, όπως η ένωση APFCyL, η οποία είναι υπεύθυνη για να κάνει ορατές τις γυναίκες στα μέσα ενημέρωσης της Καστίλλης και Λεόν.

7.2. Γαλλία (Μαρτινίκα)

Στη Μαρτινίκα, αρκετοί ιστορικοί και οργανώσεις εργάζονται με στόχο τη διάδοση μιας ιστορίας ισορροπημένης ως προς το φύλο. Για παράδειγμα, η Οργάνωση Γυναικών της Μαρτινίκας (L'Union des Femmes de Martinique – UFM), η πρώτη φεμινιστική οργάνωση στην Καραϊβική, που ιδρύθηκε από την Jane Léro. Αρχικά, ήταν μια τοπική προέκταση της Γαλλικής Ένωσης Γυναικών (Union des Femmes Françaises), ενός κινήματος που ξεκίνησε από γυναίκες μαχήτριες της αντίστασης κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα,

η αποστολή της UFM είναι η υπεράσπιση και η προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στη Μαρτινίκα. Μεταξύ άλλων, η UFM εργάζεται για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις γυναίκες στην ιστορία της Μαρτινίκας και, ευρύτερα, στην Καραϊβική και στον κόσμο, επειδή, όπως εξηγούν, είναι "πεπεισμένες ότι η ιστορία είναι απαραίτητη για την κατανόηση του εαυτού μας, και ακόμη περισσότερο, η γνώση της ιστορίας των γυναικών". Για να το επιτύχουν αυτό, εργάζονται για την αξιοποίηση μιας ολόκληρης σειράς γυναικών, όπως οι εργάτριες ξυλάνθρακα ("charbonnières") του Fort-de-France, ή εκείνες που έφεραν διάφορες υποθέσεις στο πλαίσιο των κοινωνικών κινημάτων. Η UFM προσφέρει επίσης διάφορες περιοδεύουσες εκθέσεις και εργαστήρια που απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Αυτή η πολύ σύντομη, δυναμική μορφή αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση που ευαισθητοποιεί για τις κοινωνικές αναπαραστάσεις, τις παρεξηγημένες πραγματικότητες, αποσαφηνίζει ορισμένες έννοιες κ.λπ. Η ένωση προσφέρει επίσης μαθήματα κατάρτισης που συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Υπάρχει επίσης το Limièkilti, ένας πολιτιστικός οργανισμός που προσφέρει υπηρεσίες που συνδυάζουν την ιστορία, τον πολιτισμό και την ψηφιακή τεχνολογία για δημόσιους ή/και ιδιωτικούς επαγγελματίες. Η Méloody MOUTAMALLE, η ιδρύτρια, εργάζεται επί του παρόντος σε ένα έργο ένταξης που περιλαμβάνει την ιστορία, την κληρονομιά και την τέχνη. Έχει επίσης συμμετάσχει στη δημιουργία τουριστικών κυκλωμάτων, τοιχογραφιών και εκθέσεων. Έχει επίσης δημιουργήσει ένα χρονολόγιο της ιστορίας της Μαρτινίκας και θα ήθελε να κάνει το ίδιο, αλλά με τη μορφή μίνι θεματικών χρονολογίων (για την ιστορία των γυναικών, για την ιστορία των κοινωνικών κινημάτων κ.λπ.).

Η Culture Égalité (CE), είναι μια φεμινιστική ένωση με έδρα τη Μαρτινίκα, η οποία συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας βασισμένης στην ισότητα των φύλων, τη διαφορετικότητα και την αλληλεγγύη. Η ένωση απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες, βοηθώντας τις να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους και να είναι ελεύθερες, ανεξάρτητες και ενωμένες. Μεταξύ των στόχων της, υπάρχει η επιθυμία να καταστήσει ορατή την κληρονομιά των γυναικών και τη συμβολή τους στην κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της κοινωνίας μας.

Άλλες προσωπικότητες, οργανώσεις και ιστορικοί είναι επίσης πρόθυμοι/ες να συμβάλουν στην αξιοποίηση των γυναικών στην ιστορία και στην προώθηση της ισότητας των φύλων.

7.3. Κύπρος

Η τοπική κοινωνία στη Λευκωσία της Κύπρου υιοθετεί διάφορες προσεγγίσεις για να διατηρήσει και να μοιραστεί την ιστορία της, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, της διεξαγωγής ιστορικών περιηγήσεων και της διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική εξέταση αποκαλύπτει την έλλειψη εκπροσώπησης των γυναικών σε αυτές τις ιστορικές αφηγήσεις. Αξίζει να διερευνήσουμε τις ιστορίες των γυναικών που συνδέονται με αυτούς τους τόπους. Για παράδειγμα, η Μαρία Ιακώβου, καθηγήτρια αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχει βελτιώσει σημαντικά την κατανόηση της αρχαίας Κύπρου, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες τέτοιων διερευνήσεων.

Η Λευκωσία φιλοξενεί σημαντικά πολιτιστικά ιδρύματα, όπως το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας και το Κυπριακό Μουσείο. Τα ιδρύματα αυτά διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαφύλαξη και διάδοση της ιστορίας της πόλης. Ωστόσο, υπάρχει ανάγκη να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζουν την παρουσία των γυναικών σε αυτή την ιστορική αφήγηση.

Η Λευκωσία μπορεί να υπερηφανεύεται για την ποικιλία ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων που συνθέτουν το πλούσιο παρελθόν της πόλης. Αξιοσημείωτα μνημεία όπως τα Ενετικά Τείχη, η Πύλη Αμμοχώστου και το Παλάτι του Αρχιεπισκόπου αποτελούν απτές υπενθυμίσεις της ιστορίας της Λευκωσίας. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα ορόσημα συχνά παρουσιάζουν ιστορίες που επικεντρώνονται δυσανάλογα γύρω από ανδρικές μορφές, αφήνοντας τη συμβολή των γυναικών σε δεύτερη μοίρα.

Σκεφτείτε τη Μαρία Ιακώβου, καθηγήτρια αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το έργο της έχει διευρύνει σημαντικά τις γνώσεις μας για την αρχαία Κύπρο. Ωστόσο, πόσο γνωστά είναι τα επιτεύγματά της στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Λευκωσίας; Πόσο συχνά προβάλλεται η συμβολή της σε ξεναγήσεις ή εκθέσεις; Ενώ αυτά τα ορόσημα προσφέρουν

γνώσεις για την ιστορία της πόλης, μπορεί ακούσια να διαιωνίζουν μια περιορισμένη, μεροληπτική ως προς το φύλο οπτική, αν δεν περιλαμβάνουν τις ιστορίες των γυναικών.

Η αντιμετώπιση αυτής της ανισορροπίας απαιτεί την επανεκτίμηση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την προβολή της ιστορίας της Λευκωσίας. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τον σχεδιασμό ξεναγήσεων που δίνουν έμφαση στην παρουσία των γυναικών ή τη διοργάνωση εκθέσεων αφιερωμένων ειδικά στο ρόλο των γυναικών στην ιστορία της Λευκωσίας. Αυτές οι στρατηγικές θα μπορούσαν να συμβάλουν σε μια πιο ισορροπημένη αναπαράσταση των φύλων στην ιστορική αφήγηση της πόλης και, ως εκ τούτου, να ενδυναμώσουν τα κορίτσια και τις γυναίκες προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων.

Κατά την εφαρμογή αυτών των μέτρων, είναι ζωτικής σημασίας να αποκτήσουν την κατάλληλη προβολή. Ειδικότερα, είναι σημαντικό να μάθουν οι κάτοικοι της περιοχής για την ιστορία της Κύπρου. Επιπλέον, όταν προκύπτουν νέα ιστορικά ευρήματα, η διάδοσή τους μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης μπορεί να εξασφαλίσει ευρεία ευαισθητοποίηση και αναγνώριση, αναγνωρίζοντας τελικά τις προσπάθειες των επιμελών ατόμων. Η παρουσία των γυναικών σε αυτές τις σημαντικές θέσεις θα πρέπει να χρησιμεύσει ως εμπνευσμένο παράδειγμα προς μίμηση σε διάφορους τομείς.

7.4. Ελλάδα

Η Ελλάδα και η πρωτεύουσά της, η Αθήνα, έχει μια πλούσια ιστορία που χρονολογείται χιλιάδες χρόνια πίσω και είναι προσιτή σε όλους τους πολίτες μέχρι σήμερα. Στο κέντρο της πόλης βρίσκονται διάφοροι αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία, όπως η Ακρόπολη, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο της Ακρόπολης κ.λπ. Επίσης, η διάδοση της ιστορίας περιλαμβάνει ξεναγήσεις από ειδικούς - ξεναγούς που παρέχουν πληροφορίες για τη σημασία και τις ιστορίες πίσω από κάθε τοποθεσία. Πολύ σημαντικά είναι επίσης τα ιδιωτικά και δημόσια πολιτιστικά ιδρύματα, όπως το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και το Μουσείο Μπενάκη, που εκθέτουν ιστορικά αντικείμενα και έργα τέχνης σχετικά με την ιστορία της πόλης. Τέλος, υπάρχουν διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες στην Ελλάδα και την Αθήνα, για τη διάδοση ιστορικών πληροφοριών διαφορετικών χρονικών περιόδων και γεωγραφικών περιοχών. Ηλεκτρονικά αρχεία, εικονικές περιηγήσεις και διαδραστικοί

ιστότοποι επιτρέπουν σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο να εξερευνήσουν την ελληνική και την αθηναϊκή ιστορία.

Συγκεκριμένα, σε περιφερειακό επίπεδο, και ανάλογα με την τοπική ιστορία κάθε περιοχής στην Ελλάδα, οι δήμοι διοργανώνουν εκδηλώσεις και φεστιβάλ για τον εορτασμό ιστορικών επετείων, καθώς και για τη συμβολή ή τις θυσίες των κατοίκων της περιοχής. Ωστόσο, οι συνεισφορές και οι προοπτικές των γυναικών συχνά υποεκπροσωπούνται στις παραδοσιακές ιστορικές αφηγήσεις, οπότε οι περισσότερες εκδηλώσεις και φεστιβάλ δεν περιλαμβάνουν την οπτική του φύλου. Όταν αυτές οι γιορτές αφορούν τις γυναίκες, είναι κυρίως αφιερωμένες στις τεράστιες θυσίες και τους αγώνες των γυναικών, κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ελληνικής Ανεξαρτησίας (1821) ή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Φαίνεται ότι παρά την πλούσια ιστορία της Ελλάδας και την ποικιλία ιστορικών σημείων και μουσείων, δεν υπάρχει μια καθιερωμένη και συγκεκριμένη στρατηγική για την προώθηση της ισότιμης εκπροσώπησης των φύλων στην ιστορία. Τις περισσότερες φορές η εκπροσώπηση των γυναικών εναπόκειται στην πρωτοβουλία τοπικών φορέων, οργανώσεων και ενδιαφερομένων.

Παρά την κατάσταση αυτή, έχουν γίνει πρόσφατα πολλά βήματα για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων, κάτι που συχνά προωθείται μέσω της αναπαράστασης των φύλων στην ιστορία. Οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν επιτροπές ισότητας των φύλων που δρουν προς αυτή την κατεύθυνση. Πρόσφατα, ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων στην Εύβοια έκανε ένα τέτοιο βήμα διοργανώνοντας μια εκδήλωση αφιερωμένη στις γυναίκες που άλλαξαν τη σύγχρονη ιστορία με το έργο τους.⁴⁶ Μουσεία, ιστορικοί χώροι και πολιτιστικά ιδρύματα στην Ελλάδα έχουν καταβάλει προσπάθειες να συμπεριλάβουν εκθέσεις και εκθέματα που αναδεικνύουν τη συμβολή των γυναικών σε όλη την ιστορία, σε διάφορους τομείς, όπως η πολιτική, η τέχνη, η επιστήμη και τα κοινωνικά κινήματα.

7.5. Βουλγαρία

Για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης δε βρέθηκαν δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τις τοπικές στρατηγικές για την προώθηση της ισόρροπης ιστορίας των φύλων. Τα θέματα

⁴⁶ Ανακτήθηκε από: <https://eviaportal.gr/pragmatopoiithike-ekdilosi-gynaikes-pou-echoun-allaksei-syghroni-istoria/>

"φύλου" ή "γυναικών" απουσιάζουν από το σχολικό πρόγραμμα σπουδών για τους μαθητές γυμνασίου. Τα θέματα αυτά απουσιάζουν επίσης από τα στρατηγικά σχέδια δράσης και τα στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης των δήμων.

Επιπλέον, ο όρος "φύλο" εισήλθε στη βουλγαρική γλώσσα με αρνητική χροιά, κυρίως λόγω της στοχευμένης δεξιάς ρητορικής κατά της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, η οποία οδήγησε σε εσφαλμένη αντίληψη του όρου για το ευρύ κοινό. Το 2018 η Βουλγαρία έγινε η πρώτη χώρα που αρνήθηκε να επικυρώσει το έγγραφο και δημιούργησε ένα επικίνδυνο προηγούμενο με την αδράνειά της απέναντι στις γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο. Το θέμα εξακολουθεί να είναι επίκαιρο στις μέρες μας, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς την αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων βίας λόγω φύλου στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

7.6. Σλοβενία

Οι πρακτικές για τη διάδοση μιας ιστορίας ισορροπημένης ως προς το φύλο είναι πολύ περιορισμένες. Η πρωτοβουλία για τη διάδοση μιας ιστορίας ισορροπημένης ως προς το φύλο ενημερώνεται από τις προκλήσεις στην έρευνα και την αναγνώριση της ιστορικής συμβολής των γυναικών, που απορρέουν από την έλλειψη τεκμηρίωσης και αφηγήσεων. Η έντονη υποεκπροσώπηση των γυναικών στα ονόματα των δρόμων της πόλης ήταν μία από τις ανησυχίες, γεγονός που προκάλεσε τις προσπάθειες να προταθούν γυναικεία ονόματα.

Υπάρχει ανάγκη να τονιστεί ο καθοριστικός ρόλος των γυναικών, ιδίως των γυναικών εξόρυξης, στην ιστορία της Velenje, υποστηρίζοντας την αναγνώριση και τον εορτασμό της συνεισφοράς τους. Η αντιμετώπιση της ιστορικής προκατάληψης λόγω φύλου είναι ζωτικής σημασίας και πρέπει να υλοποιηθούν εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για τη γεφύρωση του γνωστικού χάσματος, διασφαλίζοντας ότι οι ιστορίες τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών θα γιορτάζονται και θα μνημονεύονται εξίσου στην ιστορική αφήγηση του Velenje.

Στο Velenje, η πόλη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της ιστορίας της πόλης και της βιομηχανικής κληρονομιάς της. Οι πρακτικές της πόλης για τη διάδοση των ιστορικών προτύπων περιλαμβάνουν το Μουσείο Velenje, το οποίο παρουσιάζει την ιστορία της πόλης και της εξορυκτικής βιομηχανίας της, και το Κάστρο Velenje, το οποίο στεγάζει ένα μουσείο τοπικής ιστορίας. Η πόλη φιλοξενεί επίσης τακτικές πολιτιστικές και ιστορικές εκδηλώσεις,

όπως το Φεστιβάλ Velenje, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, και το Φεστιβάλ Βιομηχανικής Κληρονομιάς, το οποίο γιορτάζει το βιομηχανικό παρελθόν της πόλης.

Η γειτονική πόλη Celje έχει μια πιο διαφορετική προσέγγιση στη διάδοση των ιστορικών προτύπων. Ενώ η πόλη δίνει επίσης μεγάλη έμφαση στην προώθηση της ιστορίας της, τονίζει επίσης τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τέχνης. Οι πρακτικές της πόλης για τη διάδοση των ιστορικών προτύπων περιλαμβάνουν το Περιφερειακό Μουσείο της Celje, το οποίο προβάλλει την ιστορία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, και την Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης της Celje, η οποία παρουσιάζει εκθέσεις σύγχρονης τέχνης. Η πόλη φιλοξενεί επίσης τακτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως το Διεθνές Παιδικό Φεστιβάλ Celje και τις Ημέρες Ποίησης και Κρασιού, οι οποίες γιορτάζουν την ποίηση και το κρασί της περιοχής.

Αν στο παρελθόν οι γυναίκες παραμελούνταν κατά την απεικόνιση των σημαντικών ορόσημων της ιστορίας της πόλης, αυτό δεν ισχύει σήμερα. Στο Velenje, υπάρχουν αρκετές γυναίκες στις οποίες έχει απονεμηθεί τιμητική πλακέτα από τον δήμο Velenje για τη συμβολή τους στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Για παράδειγμα, η επιμελήτρια της χρονιάς, η οποία προσπάθησε να εισαγάγει τον καλλιτεχνικό πολιτισμό στο Velenje, η γυναίκα πρόσκοπος, η οποία ανέπτυξε τη νοοτροπία του προσκοπισμού στο Velenje, οι πολιτικοί που υπήρξαν υπουργοί και φυσικά πολλές αθλήτριες. Κάθε χρόνο το Velenje φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο παιδικό φεστιβάλ, αφιερωμένο σε ένα κορίτσι (αν και φανταστικό) με την ονομασία "Pikin festival" (Pippi Långstrump), το οποίο τονίζει ότι οι γυναίκες είναι ικανές για οτιδήποτε επιθυμούν.

7.7. Λιθουανία

Οι πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές διάδοσης της ισόρροπης ιστορίας των δύο φύλων στο Βίλνιους είναι αποσπασματικές λόγω της μεγάλης αυτονομίας των λιθουανικών δημοτικών διοικήσεων και άλλων φορέων στην υλοποίηση εκπαιδευτικών ή/και πολιτιστικών πρωτοβουλιών. Δημόσια ιδρύματα που έχουν συσταθεί από τις δημοτικές διοικήσεις (όπως δημόσια σχολεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.) μπορούν να αναλάβουν ανεξάρτητα τοπικές πρωτοβουλίες μικρής κλίμακας για την

προώθηση της ισορροπημένης ιστορίας των φύλων, για παράδειγμα, να διοργανώνουν εκθέσεις, δημόσιες διαλέξεις, ξεναγήσεις και άλλες δραστηριότητες. Αυτό υποστηρίζεται επίσης από ιδιωτικές προσπάθειες και πρωτοβουλίες.

Πρόσφατα αυξήθηκαν αισθητά οι εκθέσεις που είναι αφιερωμένες σε διάσημες γυναίκες, το έργο τους και τη συμβολή τους στη λιθουανική ιστορία. Για παράδειγμα, μια έκθεση για τη γεννημένη στη Λιθουανία καλλιτέχνιδα Aleksandra Kasuba ή η ειδική έκθεση "Γυναίκες πολεμίστριες"⁴⁷ που αφηγείται τις ιστορίες γυναικών πολεμιστριών του 19ου και 20ού αιώνα. Επιπλέον, οι ξεναγήσεις για εξέχουσες γυναίκες που έζησαν στο Βίλνιους γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς.⁴⁸ Μεταξύ πολλών ευρωπαϊκών πρωτευουσών το Βίλνιους ξεχωρίζει ως η πόλη που γιορτάζει την εθνική Ημέρα Χειραφέτησης. Κάθε χρόνο, στις 17 Φεβρουαρίου, αμέσως μετά τον εορτασμό της εθνικής Ημέρας Ανεξαρτησίας στις 16 του μηνός, διοργανώνεται ένας εναλλακτικός, ιδιαίτερα συμβολικός εορτασμός σε ανάμνηση ενός συλλαλητηρίου που πραγματοποιήθηκε στο Κάουνας την ημέρα αυτή το 1918 για να διαμαρτυρηθεί κατά του αποκλεισμού των γυναικών από τους υπογράφοντες την ανεξαρτησία της Λιθουανίας.⁴⁹

Όσον αφορά τις τοπικές στρατηγικές, δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις τοπικές στρατηγικές για την προώθηση της ισορροπημένης ιστορίας των φύλων. Τα θέματα "φύλου" ή "γυναικών" απουσιάζουν από το εθνικό πρόγραμμα σπουδών ιστορίας για τους μαθητές γυμνασίου. Τα θέματα αυτά απουσιάζουν επίσης από τα στρατηγικά σχέδια δράσης και τα στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης των δήμων.

7.8. Ιταλία

Λόγω της αυξανόμενης επιθυμίας για συγκεκριμένη δράση προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής αλλαγής, το 2022, η πόλη του Λέκκο προώθησε μια πρωτοβουλία. Κατά

⁴⁷ Ανακτήθηκε από: <https://lnm.lt/renginiai/kovojusiu-moteru-istorijos-parodoje-kovotojos-xix-xx/>

⁴⁸ According to Gasiulytė, E. (2018). *History's forgotten Vilnius women would now be Instagram stars*. Ανακτήθηκε από: <https://madeinvilnius.lt/vilniaus-istorija/vilniaus-miesto-studija/istorijos-pamirstos-vilniaus-moterys-dabar-butu-instagram-zvaigzdemis/>

⁴⁹ Lithuanian National Radio and Television. (2022). 17 February is National Emancipation Day: Manifesto read in Vilnius, calling for ratification of the Istanbul Convention. Ανακτήθηκε από: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000201449/vasario-17-oji-nacionaline-emancipacijos-diena-vilniuje-skaitytas-manifestas-raginta-ratifikuoti-stambulo-konvencija>

τον μήνα που φιλοξενεί την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων της Γυναίκας, ο Δήμος πρότεινε να αφιερώσει τις αίθουσες των πολιτών του σε γυναικείες προσωπικότητες που συνδέονται με την ιστορία της πόλης και της περιοχής. Για το σκοπό αυτό, η δημοτική αρχή ξεκίνησε μια έρευνα που απευθυνόταν στους πολίτες, επιτρέποντάς τους να εκφράσουν τις προτιμήσεις τους μεταξύ εννέα σημαντικών γυναικών.

Η απόφαση να αφιερωθούν οι αίθουσες του δήμου σε συμβολικές γυναίκες της περιοχής είχε ως στόχο να αναγνωριστεί η αξία της γυναικείας ηγεσίας. Οι αίθουσες εκδηλώσεων επιλέχθηκαν επειδή αντιπροσωπεύουν χώρους συμμετοχής- εξ ου και η δέσμευση να προωθηθεί και να ενισχυθεί ο ρόλος των γυναικών ως πρωταγωνιστριών.

Η πρωτοβουλία αποσκοπούσε στην αναγνώριση και τον εορτασμό της ιστορικής συμβολής των γυναικών στην τοπική κοινότητα και στην αύξηση της ορατότητας και της εκπροσώπησης τους στους δημόσιους χώρους. Με την ονομασία των δημοτικών αιθουσών με τα ονόματα αυτών των σημαντικών γυναικών, η πόλη είχε ως στόχο να τιμήσει την κληρονομιά τους και να εμπνεύσει τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές με τις ιστορίες των επιτευγμάτων και του αντίκτυπού τους.

Ήδη από το 2020, η νεολαία του AmbientaMente, ενός πολιτικού έργου πολιτών στο Λέκκο που επικεντρώνεται στην περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα, έδωσε φωνή στο ζήτημα της ισότητας των φύλων μέσω μιας καινοτόμου δράσης. Οι νέοι άλλαξαν συμβολικά τα ονόματα τριών δρόμων στην πόλη, αφιερώνοντάς τα σε τρεις εξέχουσες γυναίκες από την ιστορία της χώρας μας. Η πρωτοβουλία αυτή είχε ως στόχο να υπογραμμίσει τη σημασία της ισότητας των φύλων και τον θεμελιώδη ρόλο των γυναικών, ο οποίος δυστυχώς συχνά υποτιμάται ή ξεχνιέται ακόμη και στο Λέκκο.

Εξετάζοντας τους δρόμους της πόλης, ένα βιβλίο με τίτλο «Λέκκο, το νόημα των δρόμων από το Α έως το Ω», ("Lecco, il significato delle vie dalla A alla Z") αποκαλύπτει ότι από όλους τους δρόμους, 233 έχουν πάρει το όνομά τους από άνδρες (συμπεριλαμβανομένων 18 χαρακτήρων από το "I Promessi Sposi" - "Ο αρραβωνιαστικός" και μόνο έντεκα δρόμοι είναι αφιερωμένοι σε γυναικείες μορφές (συμπεριλαμβανομένων 6 χαρακτήρων από το "I Promessi Sposi"). Μέσω μιας έρευνας, οι πολίτες κλήθηκαν να επιλέξουν τρεις γυναίκες από έναν κατάλογο δέκα σημαντικών γυναικείων μορφών. Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: Οι γυναίκες που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία ήταν οι εξής:

- 3^η θέση - Nilde Iotti, Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων (1920-1999)
- 2^η θέση - Francesca (Vera) Ciceri, αντιφασίστρια και αντάρτρια από το Lecco (1904-1988)
- 1^η θέση - Lea Garofalo, θύμα της μαφίας (1974-2009)

Μέσω μιας διαδραστικής δραστηριότητας, οι νέοι του AmbientaIMente τοποθέτησαν νέες πινακίδες δίπλα στις αρχικές, με τα ονόματα των Lea Garofalo, Vera Ciceri και Nilde Iotti. Αυτός ήταν ένας τρόπος για να τονιστεί η αξία που δίνεται στην έννοια της κοινωνικής βιωσιμότητας, η οποία μεταφράζεται σε αυτό το πλαίσιο σε ισότητα των φύλων.

8. Συμπεράσματα σε διακρατικό επίπεδο

Οι εθνικές εκθέσεις που εκπονήθηκαν από τους εταίρους αποκάλυψαν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στον τομέα της ισότητας των φύλων, ωστόσο υπάρχουν ακόμη ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί καταλήγει σε συνδυασμό δράσεων, όπως η θέσπιση νόμων και θεσμών που προωθούν την ισότητα των φύλων σε διάφορες χώρες. Μαζί με τις θεσμοθετημένες δράσεις, είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η ισότητα των φύλων με την προώθηση της γυναικείας προβολής των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Επιπλέον, είναι κοινή αλήθεια ότι όλες οι χώρες-εταίροι έχουν αντιμετωπίσει πολλές κοινωνικές αλλαγές στον τομέα της ισότητας των φύλων, αν και υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μέχρι οι ευρωπαϊκές πόλεις να είναι πλήρως ποικιλόμορφες και χωρίς αποκλεισμούς φύλου σε όλους τους τομείς της ζωής.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως ο αριθμός των γνωστών γυναικείων προσωπικοτήτων γύρω από τις ευρωπαϊκές πόλεις είναι αναλογικά μικρότερος σε σύγκριση με τον αριθμό των γνωστών ανδρικών φιγούρων. Το συνηθέστερο αποτέλεσμα είναι το συμπέρασμα πως οι γυναίκες δεν απουσίαζαν από αξιοσημείωτες περιόδους της παλιάς και σύγχρονης ιστορίας, αλλά φαίνεται πως περιθωριοποιήθηκαν από την κυρίαρχη αφήγηση.

Αυτό επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια των ομάδων εστίασης που διεξήγαγαν όλοι οι εταίροι με τοπικούς φορείς, οι οποίοι δήλωσαν τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν στην εξεύρεση αξιόλογων γυναικείων αποτυπωμάτων στην ιστορία. Η συμβολή των ενδιαφερομένων ήταν καθοριστική, καθώς ανέφεραν κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με αξιόλογα επιτεύγματα γυναικείων μορφών. Από την άλλη πλευρά, οι ομάδες εστίασης με νέους επιβεβαίωσαν τις προοπτικές της κοινοπραξίας. Η κοινοπραξία, λαμβάνοντας υπόψη την μη ισότιμη εκπροσώπηση του φύλου στην ιστορία και την περιθωριοποίηση του μισού πληθυσμού σε διάφορες πτυχές της ζωής, ανέμενε ότι οι νέοι θα είχαν λίγες γνώσεις σχετικά με τη γυναικεία παρουσία στην ιστορία.

Παρόλο που οι εθνικές εκθέσεις δείχνουν αρκετές δυσκολίες και προκλήσεις σε όλες τις χώρες εταίρους, εν κατακλείδι, υπάρχει ένα κοινό σημείο όσον αφορά τα αποτελέσματα των ομάδων εστίασης με τους νέους. Οι νέοι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουν περισσότερα

Co-funded by
the European Union

για τις γυναικείες μορφές της ιστορίας. Έτσι, η κοινοπραξία εντοπίζει δυνατότητες για την προώθηση της ισότητας των φύλων μέσω της ενδυνάμωσης των νέων και της αλλαγής της κυρίαρχης αφήγησης και των κυρίαρχων ρόλων των φύλων με την ανάπτυξη πρωτοβουλιών όπως το έργο HerStory.